

Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación
en Astronomía

DINÁMICA SOLAR DEL CICLO 25 A PARTIR DE PARÁMETROS OBSERVACIONALES Y ESTADÍSTICOS

Trabajo fin de estudio presentado por:	Homer Dávila Gutiérrez Josué Mosquera Hadatty
Tipo de trabajo:	Iniciación a la investigación en Astronomía y Astrofísica
Línea de trabajo:	Telescopios y otro instrumental astronómico, moderno o histórico. Evolución estelar y dinámica galáctica.
Director/a:	MSc. Alba Covelo Paz
Fecha:	4 septiembre de 2025

Resumen

Este trabajo presenta un estudio integral del ciclo solar 25, centrado en la identificación precisa de su máximo de actividad a partir del análisis conjunto de diversos parámetros físicos observacionales. Se emplean series temporales del número de manchas solares (SSN), el índice de Wolf, el flujo solar en radio a 10,7 cm y la inversión de polaridad del campo magnético global. Se propone una metodología basada en percentiles para definir estadísticamente los valores altos del flujo F10.7, lo que permite establecer que el máximo del ciclo ocurrió entre agosto de 2024 y enero de 2025. Esta estimación coincide con la inversión de los polos magnéticos solares y con un incremento notable en la actividad eruptiva: se registran más de 190 fulguraciones de clase M y 19 de clase X, incluyendo una X6.3 el 10 de diciembre de 2024. Durante este intervalo se observan también eyecciones de masa coronal (CME) mayores a 2000 km/s y valores del número de Wolf que superan los 220, lo que posiciona al ciclo 25 como uno de los más activos desde el ciclo 23. En una segunda fase, se estudia la rotación solar a partir de imágenes adquiridas durante una campaña independiente de observación en San José, Costa Rica, en abril de 2025, utilizando telescopios solares privados en luz blanca e hidrógeno alfa ($H\alpha$). Se aplican métodos fotométricos y seguimiento manual de regiones activas para calcular velocidades angulares sinódicas, obteniéndose valores promedio de $12.8^\circ \pm 1.1^\circ$ (hemisferio Norte) y $13.38^\circ \pm 0.54^\circ/\text{día}$ (hemisferio Sur), equivalentes a períodos sidéreos de 28.5 ± 3.1 días y 26.9 ± 1.1 días. Los datos del SWPC-NOAA arrojaron períodos sinódicos medios de ~ 25.7 días, en concordancia con la literatura y confirmando el gradiente latitudinal característico de la rotación diferencial. Las velocidades lineales derivadas con datos del SDO oscilaron entre ~ 872 km/h y 7400 km/h, dependiendo de la latitud y del día observado, en concordancia con estudios previos de heliosismología y seguimiento de manchas solares.

Abstract

This work presents a comprehensive study of Solar Cycle 25, focusing on the precise identification of its activity maximum through the combined analysis of multiple observational physical parameters. Time series of the sunspot number (SSN), Wolf index, solar radio flux at 10.7 cm, and the global magnetic field polarity reversal are employed. A percentile-based methodology is proposed to statistically define high values of the F10.7 flux, allowing us to establish that the cycle maximum occurred between August 2024 and January 2025. This estimate coincides with the reversal of the solar magnetic poles and with a marked increase in eruptive activity: more than 190 M-class and 19 X-class flares were recorded, including an X6.3 event on 10 December 2024. During this interval, coronal mass ejections (CMEs) with speeds exceeding 2000 km s^{-1} and Wolf numbers above 220 were also observed, positioning Cycle 25 as one of the most active since Cycle 23. In a second stage, solar rotation was studied using images acquired during an independent observational campaign in San José, Costa Rica, in April 2025, with private solar telescopes in white light and $H\alpha$. Photometric methods and manual tracking of active regions were applied to compute synodic angular velocities, yielding mean values of $12.8^\circ \pm 1.1^\circ$ (Northern hemisphere) and $13.38^\circ \pm 0.54^\circ \text{ day}^{-1}$ (Southern hemisphere), corresponding to sidereal periods of 28.5 ± 3.1 days and 26.9 ± 1.1 days, respectively. SWPC-NOAA data indicated mean synodic periods of ~ 25.7 days, consistent with the literature and confirming the latitudinal gradient characteristic of differential rotation. Linear velocities derived from SDO data ranged from $\sim 872 \text{ km h}^{-1}$ to 7400 km h^{-1} depending on latitude and date, in agreement with previous studies from helioseismology and sunspot tracking.

Palabras clave: Física solar, ciclo solar 25, hidrógeno alfa, Solar Dynamics Observatory, Máximo solar, rotación solar.

Keywords: Solar physics, Solar cycle 25, H-alpha imaging, Solar Dynamics Observatory, Solar maximum, solar rotation.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi profundo agradecimiento a la profesora **Alba Covelo**, directora de este trabajo, por su acompañamiento cercano, su orientación constante y sus valiosas sugerencias a lo largo de todo el proceso. Su paciencia, rigor académico y capacidad para guiar la investigación fueron determinantes no solo para la culminación de este estudio, sino también para mi formación como investigador.

A la **Dra. Barbara J. Thompson**, científica del **NASA Goddard Space Flight Center** y científica principal del proyecto **Solar Dynamics Observatory (SDO)**, por su invaluable orientación en el acceso a los datos científicos de la misión, en particular los archivos FITS asociados al instrumento Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), operado en colaboración con la **Universidad de Stanford**. Asimismo, agradezco su apoyo al facilitarme la integración en redes profesionales de heliofísica, especialmente a través de Helionauts.org, lo cual ha enriquecido de forma significativa mi formación académica y profesional.

Hago extensivo mi reconocimiento al **Dr. Raphael Attié**, del **Solar Physics Laboratory** en el **NASA Goddard Space Flight Center** (en colaboración con la Universidad George Mason), por su asesoramiento experto en temas de proyección heliográfica y por compartir código y experiencia utilizando **SunPy** para lograr una representación precisa de datos SDO/HMI. Su apoyo técnico y científico fue fundamental para la correcta aplicación de las transformaciones geométricas en este trabajo.

Finalmente agradezco a mi amigo **Samuel Molina**, por su colaboración durante la campaña de observación solar. Su conocimiento práctico y su apoyo en la **calibración de los instrumentos** utilizados para la toma de imágenes en hidrógeno alfa y continuo fotosférico fueron fundamentales para asegurar la calidad de los datos adquiridos y para tomar decisiones acertadas a lo largo del proceso.

Homer Dávila.

A **Dios**, mi familia y amigos.

Josué Mosquera

Descargo de responsabilidad

En el desarrollo de este trabajo, todas las fases de diseño metodológico, selección y tratamiento de datos, análisis, interpretación de resultados y elaboración de conclusiones han sido realizadas de manera íntegra y exclusiva por los autores. Asimismo, se declara expresamente que la autoría del presente documento corresponde únicamente a los firmantes, garantizando la originalidad del contenido y la responsabilidad total sobre el mismo.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Justificación del estudio	2
1.2. Objetivos del trabajo	5
1.2.1. Objetivo General	5
1.2.2. Objetivos específicos.....	5
2. MARCO TEÓRICO	6
2.1. Estructura y dinámica del sol	6
2.1.1. Estructura solar y composición química	6
2.1.2. Dinámica del Núcleo	8
2.1.3. Zona radiativa	14
2.1.4. Zona convectiva	15
2.1.5. Fotosfera.....	16
2.1.6. Cromosfera	17
2.1.7. Corona.....	17
2.2. Mecanismos de actividad magnética solar	17
2.2.1. Ciclo magnético del Sol	18
2.2.1. Ecuación de inducción	19
2.2.2. Mecanismo $\alpha\Omega$ del dínamo solar	20
2.2.3. Campo toroidal e inversión cíclica	23
2.2.4. Rol de la zona convectiva.....	24
2.2.5. Magnetohidrodinámica solar (MHD)	24
2.2.6. El plasma solar	24
2.2.7. Regímenes de la MHD: ideal vs resistiva	25
2.2.8. Ondas magnetohidrodinámicas	26
2.2.9. Inestabilidades e interacción plasma-campo.....	26
2.3. El ciclo solar	28
2.3.1. Historia y definición	29
2.3.2. Características del ciclo 25.....	30
2.3.3. Evidencias del máximo solar	31
2.3.4. Datos de NASA y otras fuentes	31
2.4. MANIFESTACIONES DEL CICLO SOLAR	32
2.4.1. Manchas solares	32
2.4.2. Fulguraciones, EMCs, prominencias	34
2.4.3. Fenómenos cromosféricos.....	37
2.4.4. Rotación solar y dinámica diferencial	38
2.5. técnicas e instrumentación para el estudio solar	38
2.5.1. Equipamiento observacional fotosférico y cromosférico.....	39
2.5.2. Software y técnicas de análisis.....	40
2.5.3. Bases de datos astronómicas utilizadas	41
Las investigaciones solares modernas se basan en el acceso a bases de datos de observatorios y misiones espaciales que nos ofrecen información en tiempo real o histórica. A continuación las más empleadas son:	41
3. METODOLOGÍA Y CAMPAÑA OBSERVACIONAL	42
3.1. Instrumentos EMPLEADOS	42
3.1.1. Telescopios y filtros.....	42

3.1.2.	Cámaras y monturas	44
3.2.	sitio y cronograma de observaciones	45
3.3.	Procedimiento de adquisición de imágenes	46
3.4.	Contingencias de observaciones	47
3.5.	Registro y catalogación de datos	47
3.6.	Rotación sidérea y sinódica del sol	48
4.	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	50
4.1.	ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD SOLAR	50
4.1.1.	Fuentes de datos utilizadas.....	50
4.1.2.	Número diario de manchas solares	52
4.1.3.	Evolución del flujo de radio solar F10.7	56
4.1.4.	Propuesta metodológica de clasificación del índice F10.7.....	61
4.1.5.	Construcción de la metodología	61
4.1.6.	Frecuencia de eyecciones de masa coronal (CME)	63
4.1.7.	Erupciones solares	67
4.1.8.	Evolución del campo magnético polar del Sol	69
4.1.9.	Número de Wolf y tendencias	72
4.2.	PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	74
4.2.1.	Reducción de imágenes propias (fotosfera y cromosfera).....	75
4.2.1.	Procesamiento de imágenes de campaña	75
4.3.	ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES CON DATOS PROPIOS.....	77
4.3.1.	Identificación de trazadores fotosféricos.....	77
4.3.2.	Transformación a coordenadas polares.....	85
4.3.3.	Transformación a coordenadas Heliográficas.....	88
4.3.4.	Procedimiento para cálculo de desplazamiento y velocidad de rotación	90
4.3.5.	Posición de identificadores solares en grilla heliográfica.....	92
4.3.6.	Coordenadas heliográficas obtenidas	93
4.3.7.	Velocidad de Rotación	94
4.3.8.	Cálculo de incertidumbre de las mediciones	96
4.3.9.	Fuentes de error instrumental	98
4.3.10.	Observaciones en H-alfa: estructuras cromosféricas detectadas	101
4.4.	ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES CON FUENTES EXTERNAS.....	105
4.4.1.	Uso complementario de imágenes de archivos públicos.....	105
4.4.2.	Corrección de orientación de imágenes de archivos públicos	106
4.4.3.	Velocidades lineales en base a información del SDO	107
4.4.4.	Rotación solar con base a datos del SWPC-NOAA	110
4.4.1.	Incertidumbres de fuentes externas.....	114
5.	RESULTADOS.....	115
5.1.	CONFIRMACIÓN DEL MÁXIMO SOLAR	115
5.1.1.	Número de manchas solares.....	115
5.1.2.	Evolución del flujo de radio en 10.7cm.....	115
5.1.3.	Actividad eruptiva: CME y fulguraciones	116
5.1.4.	Inversión del campo polar magnético.....	116
5.1.5.	Número de Wolf	116
5.1.6.	Actividad cromosférica	117
5.2.	VELOCIDAD DE ROTACIÓN SOLAR.....	118
5.2.1.	Resultados y análisis comparativos.....	121

6.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	123
6.1.	COMPARACIÓN CON LITERATURA	123
6.2.	RELEVANCIA DE LOS HALLAZGOS.....	125
6.3.	Fuentes de incertidumbre Y LIMITACIONES.....	125
7.	CONCLUSIONES	127
7.1.	SÍNTESIS DE RESULTADOS	127
7.2.	CONTRIBUCIONES AL CAMPO HELIOFÍSICO	128
7.3.	PROPUESTA PARA FUTURAS INVESTIGACIONES	129
8.	Bibliografía.....	131
9.	anexos.....	136
	Anexo A. Cálculo ángulo P y B_0	136
	Anexo B. Scripts en SunPy	141
	Anexo C. Cálculos manuales durante la campaña de observación	144
	Anexo D. Código de Python para estimar la inversión magnética polar del Sol.....	149

Índice de figuras

Figura 1 Magnetograma tomado el 22 de julio 1999	4
Figura 2 Porcentaje relativo de abundancia atómica en la fotosfera solar	7
Figura 3 Estructura solar	8
Figura 4 Esquema del Ciclo CNO	9
Figura 5 Luminosidad acumulada en el núcleo solar según el modelo BP2000	10
Figura 6 Perfil de densidad en el núcleo del Sol según el modelo BP 2000	11
Figura 7 Perfil de temperatura en el núcleo del Sol según el modelo BP 2000	11
Figura 8 Perfil de densidad del Sol	13
Figura 9 Perfil de presión en el Sol	13
Figura 10 Perfil de temperatura en el Sol	14
Figura 11 Supergranulación de la fotosfera solar	16
Figura 12 Ciclo magnético solar según el modelo de dínamo tipo flux-transport	18
Figura 13 Evolución de un campo poloidal fósil en un momento solar	22
Figura 14 Topología del campo magnético durante la reconexión solar	28
Figura 15 Grupo de manchas solares	30
Figura 16 Diagrama de mariposa de las manchas solares basado en datos históricos del catálogo DPD	33
Figura 17 Tipos morfológicos de fulguraciones solares según su configuración magnética	34
Figura 18 Llamada solar clase X9.0 observada por el SDO/AIA el 3 de octubre de 2024	35
Figura 19 Región activa NOAA AR 3842 tres días después de la llamada X9.0 del ciclo solar 25	36
Figura 20 Telescopio 1 para observar fotosfera	43
Figura 21 Telescopio 2 para observar cromosfera	44
Figura 22 Cámara utilizada	45
Figura 23 Número de diario de manchas solares históricas	53
Figura 24 Número diario de manchas solares de los últimos 50 años (1975-2025)	54
Figura 25 Número diario de manchas solares entre los años 2018 a 2025	55
Figura 26 Evolución diaria del flujo solar en radio 10.7 cm o 2800 MHz	57
Figura 27 Evolución del evento de Eyección de Masa Coronal del 14 de diciembre de 2023 observada por LASCO 3	59
Figura 28 Evolución diaria del flujo solar en radio 10.7 cm o 2800 MHz entre los años 2022 al 31 de julio de 2025	59
Figura 29 Evolución del flujo solar en radio 10.7 cm o 2800 MHz durante el año 2025	60
Figura 30 Distribución del flujo solar F10.7 según percentiles	62
Figura 31 Frecuencia mensual de eyecciones de masa coronal desde el año 1997 hasta agosto de 2025	64
Figura 32 Frecuencia mensual de CME desde el año 1998 hasta el 31 de julio de 2025	65
Figura 33 Frecuencia mensual de CME durante el ciclo solar 25	66
Figura 34 Conteo diario de fulguraciones desde el año 2023 hasta el 1 de agosto de 2025	67
Figura 35 Evolución mensual de llamadas solares	68
Figura 36 Mapa de calor mensual de fulguraciones solares durante todo el ciclo solar 25 hasta el 31 de julio de 2025	69
Figura 37 Evolución del campo magnético polar del Sol desde el año 1974 hasta el 31 de julio de 2025	70
Figura 38 Evolución del número de Wolf durante el ciclo solar 25	73
Figura 39 Evolución anual del número de Wolf durante los ciclos solar 24 y 25	73
Figura 40 Revelado de imágenes	74
Figura 41 Esquema de ángulos de corrección	77
Figura 42 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.1	79
Figura 43 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.2	80
Figura 44 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.3	81
Figura 45 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.4	82
Figura 46 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.5	83
Figura 47 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.6	84
Figura 48 Proceso de referenciación usando circunferencias en SAOImage DS9	85
Figura 49 Ilustración de coordenadas polares para una mancha solar	86
Figura 50 Comparación de imagen con puntos diagramados en coordenadas polares	87
Figura 51 Diagrama para coordenadas heliográficas resultante de proceso en python	89
Figura 52 Diagrama de bloques de proceso para estimar velocidad de rotación	92

<i>Figura 53 Esquema generado para posición heliográfica de manchas solares para imágenes del 8 de abril</i>	93
<i>Figura 54 Esquema generado para posición heliográfica de manchas solares para imágenes del 9 de abril</i>	93
<i>Figura 55 Esquema generado para posición heliográfica de manchas solares para imágenes del 10 de abril</i>	93
<i>Figura 56 Imagen solar en Hα del 8 de abril de 2025 (15:23 UTC)</i>	102
<i>Figura 57 Imagen solar en Hα del 9 de abril de 2025 (15:55 UTC)</i>	103
<i>Figura 58 Imagen solar en Hα del 10 de abril de 2025 (16:08 UTC)</i>	104
<i>Figura 59 Mosaico de imágenes del continuo solar observada por el Solar Dynamics Observatory</i>	106
<i>Figura 60 Desplazamiento de manchas solares vs tiempo según datos extraído de imágenes del SDO para el 8 de abril de 2025</i>	109
<i>Figura 61 Desplazamiento de manchas solares vs tiempo en km/h según datos del SDO para el 9 de abril de 2025</i>	109
<i>Figura 62 Desplazamiento de manchas solares vs tiempo según datos extraído de imágenes del SDO para el 10 de abril de 2025</i>	110
<i>Figura 63 Rotación diferencial del Sol entre el 8 al 10 de abril de 2025 según datos extraídos de NOAA</i>	112
<i>Figura 64 Velocidad angular promedio según la latitud y la fecha de observación</i>	113

Índice de tablas

Tabla 1. resumen de las abundancias fotosféricas solares en escala logarítmica $\log \epsilon(X)$	6
Tabla 2 Modelos analíticos solares.....	12
Tabla 3. Detalles de telescopio 1	43
Tabla 4. Detalles de telescopio 2	43
Tabla 5. Detalles de cámara	44
Tabla 6. Detalles de monturas.....	45
Tabla 7. Detalle de campaña de observación	46
Tabla 8. Resumen de observaciones.....	47
Tabla 9. Resultado de observaciones.....	48
Tabla 10. Resumen mensual de manchas solares (2003-2025).....	55
Tabla 11. Flujo solar F10.7 mensual ajustado a los años 2023-2025	57
Tabla 12. Escala EPH: Clasificación del flujo solar F10.7	62
Tabla 13. Frecuencia mensual de eyecciones de masa coronal (CME) detectadas por CACTus (SECCHI/STEREO-A)	65
Tabla 14. Fechas de inversión estable del campo magnético polar solar.....	70
Tabla 15. Valores de ángulos de rotación para las imágenes de la campaña	76
Tabla 16. Estructuras solares identificadas en imágenes propias entre los días 8-10 de abril de 2025	78
Tabla 17. Coordenadas para las manchas detectadas el 10 de abril 15:55 UTC	87
Tabla 18. Coordenadas heliográficas obtenidas desde observaciones propias para las manchas detectadas el 9 de abril 15:05 UTC.....	90
Tabla 19. Coordenadas heliográficas de las estructuras observadas	94
Tabla 20. Velocidades angulares promedio por hemisferio para los días de observación.....	95
Tabla 21. Velocidades angulares promedio por hemisferio para los días de observación.....	95
Tabla 22. Velocidades de rotación de identificadores observados en los tres días.....	96
Tabla 23. Muestreo para cálculo de incertidumbre por errores aleatorios	96
Tabla 24. Rotación solar lineal observada el día 8 de abril de 2025 con imágenes del SDO	108
Tabla 25. Rotación solar lineal observada el día 9 de abril de 2025 con imágenes del SDO	108
Tabla 26. Rotación solar lineal observada el día 10 de abril de 2025 con imágenes del SDO.....	108
Tabla 27. Latitud heliográfica vs velocidad angular según datos del SWPC-NOAA	111
Tabla 28. Desplazamientos en km/h con base a datos del SWPC-NOAA.....	111
Tabla 29. Incertidumbres de parámetros relevantes en fuentes externas.....	114
Tabla 30 Indicadores observacionales que confirman el máximo solar del ciclo 25	117
Tabla 31. Promedio velocidades angulares de rotación solar por días.....	119
Tabla 32. Velocidad angular promedio de identificadores según la campaña de observación	120
Tabla 33. Velocidad angular y periodos de rotación sinódicos y sidéreos de regiones activas según el SWPC-NOAA durante los días 8 al 9 de abril de 2025.....	120
Tabla 35. Comparación de métodos y sus resultados.....	122

1. INTRODUCCIÓN

La física solar, o heliofísica, es una de las ramas de la astrofísica en la que aún persisten importantes vacíos en el conocimiento sobre el comportamiento dinámico de las estrellas. El Sol, al ser nuestra estrella más cercana y el principal motor energético del sistema Tierra, constituye un laboratorio natural excepcional para estudiar los procesos físicos que ocurren tanto en su interior como en su atmósfera (Athay, 1976). Dentro de esta atmósfera, la cromosfera representa una región de especial interés científico. Situada entre la fotosfera y la corona, la cromosfera presenta una gran complejidad estructural y dinámica, y sigue siendo una de las zonas menos comprendidas de la física estelar. (Song, 2017)

La mayoría de los estudios cromosféricos se han basado en observaciones espaciales realizadas con instrumentos a bordo de misiones como SOHO y el SDO, mientras que las investigaciones con instrumentación terrestre siguen siendo limitadas (Sanjay et al, 2024).

El presente trabajo tiene como objetivo central el estudio del ciclo solar 25, a través de la caracterización observacional de los fenómenos fotosféricos y cromosféricos que evidencian su evolución, así como también el análisis de una variada gama de parámetros tanto para conocer y modelar este ciclo solar, como también para estimar la ocurrencia del máximo solar. Para ello, se realizó una campaña autónoma de observación solar con instrumentación propia, centrada en la adquisición de imágenes en luz blanca (continuo fotosférico) y en la línea de emisión Hidrógeno alfa (656,3 nm), mediante un telescopio solar Coronado de doble pila. Esta configuración permite registrar estructuras como prominencias, protuberancias, llamaradas, regiones activas, espículas y manchas solares, entre otras.

La caracterización de estos fenómenos permite, además, confirmar el estado actual del ciclo solar 25, cuya fase de máximo se ha manifestado con un aumento sostenido de la actividad magnética desde 2023, y se prevé que se extienda hasta el año 2030. (Penza, Bertello, Cantoresi, et al, 2023).

El enfoque metodológico combina datos observacionales propios con análisis estadísticos e

imágenes satelitales del SDO-SOHO, permitiendo validar el estado del ciclo mediante múltiples indicadores. Asimismo, el estudio incorpora estimaciones de la velocidad de rotación solar a partir del desplazamiento angular de manchas solares, lo cual constituye un parámetro adicional para evaluar la dinámica solar durante el máximo de actividad (Choudhuri, 2013).

A lo largo de este trabajo, se han empleado ecuaciones y expresiones formales extraídas directamente de la literatura científica especializada. En consecuencia, la notación vectorial puede variar entre secciones según la convención adoptada en cada fuente, incluyendo el uso de negrita, flechas sobre letras o tipografía estándar. Esta decisión ha sido tomada deliberadamente para respetar la presentación original y garantizar la trazabilidad académica de las expresiones, evitando así reinterpretaciones que puedan inducir ambigüedad o errores.

El presente trabajo no está orientado a la reformulación matemática de ecuaciones ni a la homogeneización simbólica de modelos diferenciales, lo cual correspondería a una investigación de corte más formal o teórico. El propósito aquí es realizar un estudio físico y observacional del ciclo solar 25, integrando modelos ya establecidos con datos empíricos recientes.

1.1. Justificación del estudio

La cromosfera solar es una región clave para el estudio de la actividad magnética del Sol, especialmente durante las fases de mayor energía del ciclo solar. Con temperaturas que rondan los 10 000 K, esta capa atmosférica, es 10^4 veces menos densa que la fotosfera, presenta una intensa dinámica asociada al comportamiento del plasma solar (Rutten, 2003). En esta capa es donde se manifiestan fenómenos como llamaradas, espículas, prominencias, protuberancias, playas y torbellinos, cuya frecuencia y energía se intensifican durante un máximo solar (Alexander, 2012).

El Sol, al no comportarse como un cuerpo sólido, exhibe una rotación diferencial con una velocidad angular mayor en el ecuador que en los polos. Este fenómeno se asocia a la estructura fluida del plasma y está directamente relacionado con la acción del dínamo solar, responsable de la generación del campo magnético cíclico. La compleja interacción entre el

campo magnético y el plasma da lugar a regiones activas, donde los campos intensos tienden a retorcerse y fragmentarse, formando configuraciones bipolares. Estas se evidencian en los magnetogramas, donde los polos opuestos aparecen con diferente polaridad (blanco y negro), y las zonas de baja actividad con tonos grises (E. R. Priest, 2014).

En este contexto, el actual ciclo solar 25 se encuentra en una etapa avanzada de actividad, con un número creciente de manchas solares, fulguraciones y eyecciones de masa coronal desde el año 2023. Las proyecciones más recientes indican que el ciclo alcanzará su máximo entre 2024 y 2025 (Penza, Bertello, Cantoresi, et al, 2023). Sin embargo, aún persisten incertidumbres sobre su intensidad final y evolución.

Este trabajo se justifica por la necesidad de contribuir a la caracterización del ciclo 25 desde un enfoque observacional autónomo. La investigación se basa en una campaña propia de observación solar, con instrumental terrestre en longitudes de onda de luz blanca y H-alfa (656.3 nm), lo que permite registrar estructuras fotosféricas y cromosféricas en alta resolución.

El objetivo es doble:

- Confirmar la fase de máximo solar actual, mediante el análisis de diversos parámetros físicos.
- Estimar la rotación solar diferencial, a partir del desplazamiento angular de manchas y estructuras observadas durante múltiples sesiones.

Ambos objetivos se alcanzarán mediante la combinación de datos propios con imágenes satelitales del SDO/SOHO, aplicando análisis estadísticos y herramientas computacionales como SunPy. Esta estrategia refuerza la formación en técnicas observacionales, aporta evidencia independiente a la evolución del ciclo solar 25, y consolida capacidades locales en heliofísica.

El estudio de la actividad magnética solar es esencial para comprender el comportamiento cíclico del Sol, ya que fenómenos como las manchas, protuberancias y regiones activas están directamente relacionadas con la reorganización de los campos magnéticos. Este fenómeno queda más claro cuando se observa un magnetograma (véase figura 1.), pues las regiones

con polos positivos se aprecian en blanco, el polo negativo en negro y las regiones donde la polaridad es baja en gris.

Figura 1 Magnetograma tomado el 22 de julio 1999

Fuente: SoHO/MDI

1.2. Objetivos del trabajo

1.2.1. Objetivo General

Estudiar la evolución del ciclo solar 25 con énfasis en la confirmación y caracterización de su máximo solar, mediante el estudio de parámetros observacionales provenientes de fuentes espaciales y terrestres; y como complemento, estimar la rotación solar diferencial a partir de una campaña propia de observación y su comparación con datos oficiales.

1.2.2. Objetivos específicos

- Confirmar la ocurrencia del máximo solar del ciclo 25.
- Identificar fenómenos solares asociados a la máxima actividad del ciclo.
- Estimar la rotación diferencial solar por medio de una campaña de observación autónoma.
- Validar las estimaciones de rotación solar con datos oficiales de observatorios espaciales y terrestres.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Estructura y dinámica del sol

2.1.1. Estructura solar y composición química

Según Bahcall nuestra estrella madre, el Sol, es una estrella tipo espectral **G2 V**, la cual en su superficie suele rondar los 5770 K, y se clasifica como una enana amarilla en la secuencia principal aproximadamente a la mitad de su vida promedio, pues su edad se ha estimado en 4.570×10^9 años (Bahcall et al., 2001; Choudhuri, 2013).

La composición química de este tipo de estrellas según su estado evolutivo es predominantemente hidrógeno y helio con más del 99% de su masa. Este fenómeno es visible en la tabla 1 que muestra la abundancia de elementos químicos según la más reciente medición espectral de su fotosfera (Lodders, 2010).

Tabla 1. resumen de las abundancias fotosféricas solares en escala logarítmica $\log \epsilon(X)$

Elemento	$\log \epsilon(X)$	σ (dex)	Calidad
H	12	0,004	NA
He	10,922	0,012	NA
Li	1,04	0,09	B
C	8,51	0,09	B
N	7,98	0,11	B-
O	8,76	0,05	A
Ne	8,15	0,12	D
Na	6,29	0,05	A
Mg	7,58	0,05	A
Al	6,43	0,05	A
Si	7,56	0,05	A
S	7,16	0,11	B-
K	5,09	0,09	B
Ca	6,35	0,06	A-
Ti	4,97	0,11	B-
Cr	5,74	0,11	B-
Mn	5,52	0,05	A
Fe	7,51	0,05	A
Ni	6,24	0,06	A-
Zn	4,55	0,11	B-

Fuente: Elaboración propia con datos de Space Science Reviews (Lodders et al., 2025a). La columna calidad es un índice cualitativo de confianza asignado a cada abundancia fotosférica.

Esta información también se puede observar en la figura 2. donde es evidente que el hidrógeno aún es muchísimo más abundante que el Helio, mientras que los otros elementos pueden pasar como imperceptibles en comparación con estos dos, esto puede tomarse como un claro indicador que la fusión en el Sol sigue transformando Hidrógeno en helio a través de la cadena p-p (protón-protón) (Choudhuri, 2013; Clayton, 1983).

Fuente: Elaboración propia con datos de Space Science Reviews (Lodders et al., 2025b)

Es importante tener en claro una estructura general del Sol para poder estudiar los diversos fenómenos dinámicos que afectan los ciclos solares, ya que son los que usamos en este estudio como parámetros aprovechados para resolver nuestro problema central de estudio que es el ciclo solar #25 y su rotación superficial diferencial en la figura 3, se muestra de forma idealizada tanto la estructura interna como los fenómenos dinámicos de su superficie y atmósfera.

Figura 3 Estructura solar

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Dinámica del Núcleo

El núcleo es la región central de la estrella, se considera que esta se extiende hasta un 20% a 25% del radio solar, equivalente distancias entre 139 000km a 174 000 km (Bahcall et al., 2001). La dinámica de esta zona está controlada por la fusión nuclear, que es el proceso que alimenta de energía a la estrella, las condiciones de esta región son extremas, ya que la temperatura alcanza aproximadamente 1.5×10^7 K y presiones del orden de los 1.5×10^5 kg/m³ (Choudhuri, 2013).

La principal fuente de energía en el núcleo solar es la cadena protón – protón (p-p). Esta opera mediante la reacción neta $4p \rightarrow {}^4\text{He} + 2e^+ + 2\nu_e + 26.73\text{MeV}$

Esta se divide en tres reacciones internas, donde la primera y segunda se deben repetir dos veces para dar lugar a la tercera

1. $p + p \rightarrow d + e^+ + \nu_e$
2. $p + d \rightarrow {}^3\text{He} + \gamma$
3. ${}^3\text{He} + {}^3\text{He} \rightarrow {}^4\text{He} + 2p$ (2.1.)

Dando como resultado que el 98,5% de la energía solar proviene de esta cadena. El restante 1.5% se obtiene del ciclo CNO, el cual tiene una estructura (Clayton, 1983). La estructura de esta reacción se puede representar por la ecuación 2.2 y se representa en la figura 4

Figura 4 Esquema del Ciclo CNO

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento en el interior de una estrella tiene en cuenta parámetros que son analizados para estudiar la dinámica del núcleo y se enfocan principalmente en la luminosidad, la densidad, la presión y la temperatura en el interior de la estrella.

Otra de las formas más ampliamente aceptadas por la comunidad heliofísica es el llamado **Modelo Estándar (SSM)** de Bahcall – Pinsonneault del año 2000, ya que es un modelo estático y con simetría esférica que resuelve las ecuaciones de hidrostática, conservación de masa, conservación de la energía y el transporte energético. De esta forma se puede comprender de forma más dinámica y real, el comportamiento del interior del Sol (Bahcall et al., 2001).

En la figura 5 se presenta la luminosidad acumulada total del Sol desde el centro hacia el exterior. Este nos deja ver que la luminosidad crece de manera muy pronunciada desde el radio = 0, y alcanza aproximadamente el 95% de la luminosidad total en $r \cong 0.2 - 0.25 R_{\odot}$. Lo anterior nos confirma que casi toda la energía solar se genera dentro del núcleo, lo cual valida el concepto desarrollado de una zona energética central activa, mientras que en las capas externas se desarrolla el transporte energético hacia la fotosfera.

Fuente: elaboración propia con base a datos de Bahcall et al. 2001.

Por otro lado la densidad disminuye hacia las regiones externas del núcleo como se muestra en la figura 6, lo cual es consistente con una estrella en equilibrio hidrostático. Esta caída exponencial rápida, nos muestra que la masa solar se concentra en las regiones más internas; alcanzando más del 80% del total en un $r \leq 0.25R_{\odot}$.

Figura 6 Perfil de densidad en el núcleo del Sol según el modelo BP 2000

Fuente: elaboración propia con base a datos de Bahcall et al. 2001.

El perfil de temperatura del núcleo también muestra un comportamiento coherente con lo analizado de la luminosidad y densidad como se observa en el gráfico 7, donde se muestra una disminución de la temperatura en puntos más alejados del centro. Esta caída gradual nos indica que el flujo térmico es eficiente y se encuentra en un equilibrio cuasi-estático el cual es mantenido por la presión de radiación (C. J. Hansen et al., 2004).

Figura 7 Perfil de temperatura en el núcleo del Sol según el modelo BP 2000

Fuente: elaboración propia con base a datos de Bahcall et al. 2001.

Como complemento a los perfiles obtenidos por el modelo BP2000, existen modelos analíticos que permiten conocer la variación de la temperatura, la densidad y la presión interna del Sol. Las ecuaciones se muestran a continuación (Bahcall & Pinsonneault, 2004; Christensen-Dalsgaard et al., 1996; Schrijver & Siscoe, 2009):

Temperatura

$$T(x) = T_c(1 - x)^{n_T} \quad (2.3.)$$

Densidad

$$\rho(x) = \rho_c(1 - x)^{n_\rho} \quad (2.4.)$$

Presión

$$P(x) = P_c(1 - x)^{n_P} \quad (2.5.)$$

Estos modelos utilizan expresiones polinómicas simples, en las que los valores centrales y los exponentes son parámetros teóricos, ajustados al considerar las condiciones físicas propias de las estrellas, como la composición química inicial, el equilibrio hidrostático y la distribución energética en el interior estelar. En la Tabla 2 se resumen los valores teóricos adoptados para este trabajo.

Tabla 2 Modelos analíticos solares

Magnitud	Valores centrales	Exponente	Fuente
Temperatura	$T_c = 1.57 \times 10^7$ K	$n_T = 0.5$	Bahcall et al. (2005), Bahcall & Pinsonneault (2004), SSM
Densidad	$\rho_c = 1.62 \times 10^5$ Kg m ⁻³	$n_\rho = 1.5$	Christensen-Dalsgaard et al. (1996), solar helioseismology
Presión	$P_c = 2.477 \times 10^{16}$ Pa	$n_P = 2.5$	Schrijver et al. (2009), Heliophysics

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura citada

A diferencia del modelo BP2000, la curva de densidad que expone la figura 8, no presenta una estructura fina que nos permita conocer con grado de detalle la estructura interna de la estrella (Christensen-Dalsgaard et al., 1996).

Fuente: elaboración propia con base a datos de Christensen-Dalsgaard et al. (1996).

Aunque el perfil analítico de densidad de la figura 8 no reproduce detalles reales del gradiente, sí expone la concentración de masa hacia el interior del Sol, pues más del 50% de la masa solar está contenida en $r < 0.3R_{\odot}$

Fuente: elaboración propia con base a datos de Schrijver et al. (2009)

En el caso de la presión, observamos que en el figura 9, hay una caída más pronunciada que en el perfil anterior. Esto puede ser interpretado como un fenómeno coherente y esperable por el hecho de que la presión total en el Sol se ve mucho más afectada por la compresión

gravitacional. Así mismo, un valor aproximado de presión en la región central de la curva nos acerca a $P_c \approx 2.5 \times 10^{16} Pa$. (Schrijver & Siscoe, 2009).

En el caso de la temperatura, este perfil de la figura 10, muestra una caída menos pronunciada, lo cual es consistente con lo ya sabido acerca de la física solar, el gradiente térmico es menor en la zona radiativa debido a la eficiencia del transporte radiativo (Bahcall et al., 2005).

Fuente: elaboración propia con base a datos de Bahcall et al. (2005), Bahcall & Pinsonneault (2004), SSM.

Aunque estos modelos no reproducen la estructura fina del Sol, sí son una herramienta útil para la visualización conceptual y verificación cualitativa, especialmente a este nivel donde toca los conceptos fundamentales de la estructura solar.

2.1.3. Zona radiativa

En estrellas de tipo solar, esta región se ubica entre el núcleo y aproximadamente $0.7R_{\odot}$. Esta es la zona en la que el transporte de energía se lleva a cabo mediante la radiación. En esta región, los fotones generados en el núcleo son absorbidos y reemitidos en la mayor parte de las veces en caminos aleatorios (Carroll & Ostlie, 2017).

La ecuación que describe este flujo de energía está dada por:

$$\vec{F}_{rad} = -\frac{4acT^3}{3\kappa\rho}\nabla T = -\frac{16\sigma T^3}{3\kappa\rho}\nabla T \quad , \quad (2.6.)$$

donde:

- a es la constante de radiación
- σ es la constante de Stefan-Boltzmann
- c es la velocidad de la luz en el vacío
- κ es la opacidad
- ρ es la densidad
- ∇T es el gradiente de temperatura

Esta expresión se obtiene del transporte radiativo en un medio en equilibrio local y resulta fundamental para describir cómo se transmite la energía desde las regiones internas (núcleo) hacia regiones más externas del Sol. En particular, muestra que el flujo depende fuertemente de la temperatura (a través del término T^3) y de la opacidad del plasma, lo que permitiría comprender de manera cuantitativa la eficiencia del transporte energético en el interior solar (Hansen et al., 2004).

2.1.4. Zona convectiva

Esta región se extiende desde aproximadamente $0.7R_{\odot}$ hasta la fotosfera. El gradiente de temperatura se incrementa lo suficiente como para que el transporte de energía por radiación pierda eficiencia, de modo que la energía comienza a propagarse principalmente mediante movimientos convectivos del plasma. El inicio de la convección puede describirse a través del criterio de Schwarzschild, que compara dos gradientes de temperatura:

$$\nabla_{rad} > \nabla_{ad} \Rightarrow \textit{inestabilidad convectiva} \quad , \quad (2.7.)$$

donde:

- ∇_{rad} es el gradiente de temperatura que tendría el medio si el transporte fuera únicamente radiativo.
- ∇_{ad} es el gradiente adiabático, asociado a un desplazamiento de una burbuja de plasma sin intercambio de calor con el entorno.

Si el gradiente radiativo excede al adiabático, el plasma se vuelve inestable y el transporte convectivo se activa.

Esta convección solar genera celdas convectivas que pueden observarse en la fotosfera como granulación (figura 11), siendo responsable del mecanismo llamado **dínamo** el cual genera el campo magnético solar (Choudhuri, 2013).

Figura 11 Supergranulación de la fotosfera solar

Cromosfera solar fotografiada el día 12 de febrero de 2025. Se aprecia la supergranulación de la fotosfera.
Fuente: elaboración propia.

2.1.5. Fotosfera

Esta es la superficie solar, con un espesor de aproximadamente 500 km y una temperatura promedio de $T \approx 5778$ K.

La fotosfera es la región donde se emite la mayor parte de la radiación que llega a la Tierra. Esto significa que es en esta región donde se forma el continuo solar, se observan las manchas solares que son el fenómeno más característico de la presencia de los máximos solares como el ciclo 25 (Hathaway, 2015).

En la fotosfera se presenta el rompimiento de los campos magnéticos y en ella es posible apreciar la granulación observada en la figura 11.

2.1.6. Cromosfera

Esta es la región que forma parte de la atmósfera solar, es la más tenue y a la vez es más caliente que la misma superficie de la estrella (fotosfera).

Su espesor se estima hasta los 2000 km de altura, y la temperatura de esta aumenta conforme se aumenta la altura, alcanzando valores de $T \approx 10^4$ K. (Rutten, 2003).

La presente investigación ha tomado esta región para su estudio en banda estrecha o hidrógeno alfa ($H\alpha$) y gracias a ello es posible la detección de diversos fenómenos, tales como filamentos, playas, espículas, protuberancias y otros (Beckers, 1964).

2.1.7. Corona

Junto con la cromosfera, la corona forma parte de la atmósfera solar, siendo esta última la capa más externa del Sol. Se extiende cientos de millones de kilómetros en el espacio.

Uno de los fenómenos más intrigantes en el campo de la heliofísica ocurre en la corona, pues se da una inversión térmica que crea el recalentamiento coronal alcanzando valores de $T \approx 10^6$ K (Klimchuk, 2006).

2.2. Mecanismos de actividad magnética solar

La actividad magnética del Sol está dominada por un proceso físico conocido como el dínamo solar, el cual es el responsable de transformar la energía cinética asociada al campo del plasma en energía magnética (Charbonneau, 2020). Es el dínamo el responsable de la generación y evolución del campo magnético de la estrella, el cual se manifiesta en fenómenos observables en las manchas solares, y en regiones como la cromosfera y la corona.

Una forma esquemática del dínamo solar se puede apreciar en la figura 12, un modelo que explica cómo se regeneran cíclicamente los campos magnéticos solares mediante tres procesos claves:

- a) Rotación diferencial
- b) Flotabilidad magnética
- c) Circulación meridional

Figura 12 Ciclo magnético solar según el modelo de dínamo tipo flux-transport

Ciclo magnético solar en el modelo de dínamo tipo *flux-transport*. (a) Campo poloidal inicial atravesando el interior solar. (b) Estiramiento de las líneas de campo por rotación diferencial en la tacoclina. (c) Conversión en campo toroidal y formación de tubos magnéticos. (d) Emergencia hacia la superficie y generación de manchas solares. (e) Transporte meridional de los restos magnéticos hacia los polos. (f) Inversión del campo global y reinicio del ciclo. Fuente: Adaptación de los autores con base en datos de NASA.

2.2.1. Ciclo magnético del Sol

Todo comienza con las líneas del campo magnético poloidal (es decir, con orientación norte-sur) que atraviesan el interior del Sol. Estas líneas son distorsionadas por el efecto de la rotación diferencial, especialmente en la base de la zona convectiva, una región de cizalladura intensa conocida como la tacoclina. Aquí, el plasma ecuatorial rota más rápido que el de latitudes altas, estirando las líneas de campo en dirección este-oeste, véase figura 12 (a). Con el tiempo, este estiramiento convierte las líneas poloidales en un campo toroidal, envolviendo al Sol como si fueran aros. Estas estructuras se vuelven más densas y se agrupan

formando tubos de flujo magnético (conjuntos entrelazados de líneas de campo) como se observa en la figura 12 (b).

Cuando estas estructuras toroidales alcanzan una intensidad suficiente, se vuelven inestables por flotabilidad magnética y ascienden hacia la superficie. Allí donde emergen, atraviesan la fotosfera (lo que comúnmente llamamos “superficie del Sol”), dando lugar al surgimiento de pares de manchas solares con polaridades opuestas se puede referenciar este proceso en la figura 12 (c). Tras cierto tiempo, estas manchas solares se dispersan y desaparecen, y con ello se reorganiza el campo magnético que dejaron atrás. Este nuevo campo tiene una configuración similar a la original: poloidal. Véase figura 12 (d)

La circulación meridional (movimiento lento de plasma desde el ecuador hacia los polos en la superficie, y de regreso en profundidad) arrastra este campo superficial hacia los polos. Las líneas de campo se acumulan allí, contribuyendo a reorganizar el campo magnético global del Sol como se indica en la figura 11 (e). Conforme el campo superficial polar se hunde y vuelve hacia el ecuador en el interior solar, genera nuevamente campo toroidal en la tacoclina, cerrando así el ciclo. En este punto, el campo ha invertido su polaridad respecto al inicio del proceso, como ocurre naturalmente en cada ciclo solar (~11 años). Véase figura 11 (f)

2.2.1. Ecuación de inducción

El comportamiento del campo magnético en un plasma conductor como el del interior del Sol, se describe mediante la ecuación de inducción magnética, la cual se deriva de las ecuaciones de Maxwell y de la ecuación del movimiento de un fluido conductor (MHD¹).

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \nabla \times (v \times B) + \eta \nabla^2 B \quad (2.8.)$$

donde:

- **B** es el campo magnético,

¹ Entiéndase como Magnetohidrodinámica (MHD)

- \mathbf{v} es la velocidad del plasma,
- $\eta = \frac{1}{\mu_0\sigma}$ es la difusividad magnética (con σ como la conductividad eléctrica del plasma y μ_0 como la permeabilidad del vacío).

De modo que el primer término $\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ de la ecuación, representa la generación del campo magnético debido a movimientos del plasma, mientras que el segundo $\eta \nabla^2 \mathbf{B}$ representa la difusión del campo debido a la resistividad del plasma (E. Priest, 2014).

2.2.2. Mecanismo $\alpha\Omega$ del dínamo solar

La generación y evolución cíclica del campo magnético solar se explica mediante el llamado mecanismo $\alpha\Omega$, el cual combina dos efectos (Charbonneau, 2020):

2.2.2.1. Efecto Ω : rotación diferencial

Debido a que el Sol no es un cuerpo sólido, su rotación no es homogénea, por tanto es diferencial, es decir, la velocidad angular Ω varía con respecto a la latitud y a la profundidad. Observacionalmente se ha encontrado que la región ecuatorial solar rota más de prisa que los polos. Pero esto lo veremos en detalle en el **capítulo 5** (Thompson et al., 2003).

$$\Omega(\theta) \approx \Omega_{ec} - \Delta\Omega \cos^2\theta \quad (2.9.)$$

Donde θ es la colatitud, Ω_{ec} es la velocidad angular en el ecuador, y $\Delta\Omega$ es la diferencia entre el ecuador y los polos.

Este gradiente de rotación provoca el estiramiento de las líneas del campo magnético poloidales, las cuales van de polo a polo, transformándolas en toroidales (situadas alrededor del ecuador).

$$\frac{\partial \mathbf{B}_\phi}{\partial t} \sim r \sin\theta (\mathbf{B}_p \cdot \nabla \Omega) \quad (2.10.)$$

donde:

- \mathbf{B}_ϕ es el componente toroidal del campo.

- B_p es el componente poloidal del campo.
- Ω la velocidad angular, dependiente de la posición.

Esta expresión refleja cómo las variaciones espaciales de la rotación solar $\nabla\Omega$ inducen el crecimiento del componente toroidal a partir del campo poloidal, constituyendo una de las bases teóricas de la existencia y regeneración del campo magnético solar.

Rotación diferencial con respecto a la profundidad:

La figura 13 ilustra mediante un modelo solar numérico, cómo la rotación diferencial observada en la zona convectiva puede transmitirse hacia la zona radiativa a través de la tacoclina bajo la acción de un campo magnético poloidal fósil. En el estado inicial (a), el campo permanece confinado en la zona radiativa, la cual rota de manera uniforme. Con el paso de miles de millones de años, el campo penetra la zona convectiva y acopla mecánicamente ambas regiones, imponiendo la rotación diferencial en profundidad (d). Este proceso evidencia el papel de la tacoclina como interfase dinámica clave en la interacción entre la zona convectiva y la radiativa, así como su relevancia en los modelos del dínamo solar.

Figura 13 Evolución de un campo poloidal fósil en un momento solar

(a) Estado inicial ($t = 0$ años), donde el campo magnético está confinado en la zona radiativa, que presenta rotación prácticamente uniforme. (d) Estado al final de la vida solar ($t \approx 4,7 \times 10^9$ años), en el que el campo ha penetrado la zona convectiva y transmitido hacia el interior la rotación diferencial, a través de la tacoclina. Las líneas negras representan las líneas de campo magnético, mientras que las blancas indican contornos de velocidad angular constante (en nHz). El color indica la magnitud de la velocidad angular: tonos rojos corresponden a mayor rotación y azules a menor. Fuente: Adaptado de Brun, A. S., & Zahn, J.-P. (2006).

2.2.2.2. Efecto α : helicidad en la zona convectiva

Brandenburg & Subramanian, 2005 señalan que en la zona convectiva de la estrella, los movimientos turbulentos del plasma son influenciados por la fuerza de Coriolis, la cual induce una **helicidad**² en el flujo. Este fenómeno puede regenerar el componente poloidal del campo magnético a partir del campo toroidal, cerrando el ciclo del dínamo. En modelos

² La helicidad magnética es una medida de cuán retorcido, entrelazado o enroscado se encuentra un campo magnético dentro de un volumen. Matemáticamente se expresa como:

$$H = \int_V A \cdot B dV$$

Donde:

- A es el potencial vector magnético, tal que $B = \nabla \times A$,
- B es el campo magnético,
- La integral se toma sobre un volumen V

de MHD turbulento, este efecto se introduce como un término efecto en la ecuación de inducción:

$$\varepsilon = \langle \mathbf{v}' \times \mathbf{B}' \rangle \approx \alpha \mathbf{B} - \beta \nabla \times \mathbf{B} \quad (2.11.)$$

Donde:

- α representa la acción neta de la helicidad turbulenta, también llamado efecto α ,
- β es la difusividad turbulenta adicional (Käpylä et al., 2009).

2.2.3. Campo toroidal e inversión cíclica

El campo magnético toroidal generado por el efecto Ω se acumula en la tacoclina, la cual es una capa delgada de cizalla que se ubica en la base de la zona convectiva. Es justo en esta región donde el gradiente de rotación es fuerte, lo cual favorece la amplificación del campo magnético.

A veces cuando la intensidad del campo toroidal alcanza un límite crítico, este se vuelve inestable frente a la inestabilidad de flotación magnética y emerge de la fotosfera en forma de manchas solares, que aparecen en pares de polaridad magnética opuesta. Justamente durante este transcurso del ciclo solar que dura 11 años, las configuraciones polares e “intermanchas” se invierten, y dan origen a un ciclo magnético de 22 años que es conocido como el ciclo de Hale³ (Dikpati & Charbonneau, 1999).

Este fenómeno puede representarse de forma esquemática mediante el llamado sistema de ecuaciones acopladas del modelo $\alpha\Omega$:

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{1}{s} (\mathbf{v}_p \cdot \nabla) (sA) = \alpha B + \eta_T \left(\nabla^2 - \frac{1}{s^2} \right) A \quad (2.12.)$$

$$\frac{\partial B}{\partial t} + s (\mathbf{v}_p \cdot \nabla) \left(\frac{B}{s} \right) = s (B_p \cdot \nabla) \Omega + \eta_T \left(\nabla^2 - \frac{1}{s^2} \right) B \quad (2.13.)$$

Donde:

- A es el potencial vector del campo poloidal,
- B es la componente toroidal
- $s = r \operatorname{sen}\theta$,
- η_T es la difusividad turbulenta efectiva,

³ Descubierta por George Ellery Hale, al notar que cada 22 años se invierte la polaridad de los campos magnéticos del Sol. Es decir, cada 11 años aproximadamente, observamos el máximo de actividad solar. Al finalizar ese periodo de 11 años, el campo magnético se invierte, es decir, el polo Norte y el Sur cambian de signo. Para que la polaridad vuelva a su orientación original deben pasar dos ciclos solares, es decir, 22 años.

- v_p es el flujo meridional.

2.2.4. Rol de la zona convectiva

Esta región se extiende aproximadamente desde el 70% del radio solar hasta la superficie fotosférica. Cumple una función esencial para el funcionamiento del dínamo. Su inestabilidad térmica y la rotación diferencial inducen turbulencia y helicidad, todas estas condiciones necesarias en el efecto α (Charbonneau, 2010).

Miesch, 2005 indica que en la base de la región convectiva se encuentra la tacoclina, la cual es una zona de transición entre la rotación diferencial de la zona convectiva y la rotación más rígida de la zona radiativa. Esta fuerte cizalladura rotacional permite una eficiente conversión del campo poloidal en toroidal, por lo que es una zona crítica para la generación de la actividad magnética solar.

2.2.5. Magnetohidrodinámica solar (MHD)

La magnetohidrodinámica es el marco teórico fundamental para estudiar la dinámica del plasma solar, un gas ionizado que es altamente conductor y que interactúa con los campos magnéticos.

Es a través de la MHD, que es posible entender tanto la generación de los campos magnéticos solares (incluyendo el dínamo), como también de los fenómenos eruptivos y estructurales observados en la cromosfera y la corona, como son las fulguraciones, prominencias y eyecciones de masa coronal (CME) (Goedbloed & Poedts, 2004; E. R. Priest, 2014).

2.2.6. El plasma solar

El plasma solar se comporta como un fluido conductor de baja densidad en la corona, y de mayor densidad en su interior. En este contexto, el campo magnético no solo influye sobre el movimiento del plasma, sino que también es a la vez arrastrado y deformado por él. Este acoplamiento se describe por un conjunto de ecuaciones que constituyen la base de la MHD clásica. Bajo las aproximaciones estándar⁴, las ecuaciones fundamentales de este marco teórico son:

⁴ Fluido único, no relativista sin desplazamiento eléctrico.

1. Conservación de la masa:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho v) = 0 \quad (2.14.)$$

2. Conservación del momento:

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v \right) = -\nabla p + J \times B + \rho g \quad (2.15.)$$

3. Ecuación de inducción:

$$\frac{\partial B}{\partial t} = \nabla \times (v \times B) + \eta \nabla^2 B \quad (2.16.)$$

4. Condición de solenoidalidad:

$$\nabla \cdot B = 0 \quad (2.17.)$$

5. Ley de Ohm clásica:

$$\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \eta \mathbf{J}, \quad (2.18.)$$

donde ρ es la densidad del plasma, \mathbf{v} la velocidad del fluido, \mathbf{J} la densidad de corriente, \mathbf{B} el campo magnético, p la presión y η la resistividad.

2.2.7. Regímenes de la MHD: ideal vs resistiva

La dinámica del campo magnético en el plasma depende del cociente entre el término advectivo y el término difusivo en la ecuación de inducción. Este cociente define el número magnético de Reynolds o número de Lundquist (E. R. Priest, 2014).

$$S = \frac{L v_A}{\eta}, \quad (2.19.)$$

donde L es la escala espacial característica y $v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}}$ conocida como la velocidad de Alfvén.

- Cuando $S \gg 1$, el plasma se encuentra en el régimen de MHD ideal, donde los efectos resistivos son despreciables y el campo magnético se comporta como si estuviese unido al plasma, es decir, se mueve junto con él (teorema de Alfvén).
- Cuando $S \sim 1$, los efectos resistivos permiten la difusión y reconexión del campo.

2.2.8. Ondas magnetohidrodinámicas

El acoplamiento entre el plasma y el campo magnético permite la propagación de distintos modos de ondas magnéticas, fundamentales para el transporte de energía en la atmósfera solar.

- **Ondas de Alfvén.** Estas son ondas transversales que se propagan a lo largo de las líneas del campo con velocidad v_A (Hanslmeier et al., s. f.)
- **Ondas magnetosónicas⁵ rápidas y lentas.** Estas combinan la compresibilidad del plasma y las tensiones magnéticas (Reale, 2014) .

Este tipo de ondas han sido observadas en la cromosfera y en la corona y son las candidatas clave para explicar el **recalentamiento coronal**.

2.2.9. Inestabilidades e interacción plasma-campo

El campo magnético solar puede almacenar y liberar grandes cantidades de energía mediante procesos no lineales e inestabilidades, las cuales son las responsables de fenómenos eruptivos (E. R. Priest, 2014) (Véase figura 14).

a) Reconexión magnética

Las reconexión ocurre cuando líneas del campo con orientación opuesta se aproximan y cambian su conectividad en una región de resistividad efectiva no despreciable. Esto

⁵ Las ondas magnetosónicas son una solución ondulatoria de las ecuaciones de la magnetohidrodinámica lineal (MHD) en un plasma ideal, es decir, que involucra tanto perturbaciones de presión como perturbaciones del campo magnético. Es decir, son ondas compresibles que se propagan en un medio magnetizado y cuya velocidad depende tanto de la presión térmica del plasma, como de la tensión magnética asociada al campo.

permite convertir la energía magnética en cinética y térmica; explicando los eventos como las fulguraciones y las CME.

Modelos como el Sweet-Parker predicen velocidades lentas de reconexión ($v_{rec} \sim v_A/\sqrt{S}$), mientras que el modelo de Petschek o reconexión turbulenta permite tasas compatibles con observaciones solares.

b) Inestabilidad de flotación magnética

Esta es típica en la zona convectiva. Ocurre cuando un tubo de flujo magnético concentra suficiente campo como para reducir su densidad interna (por presión magnética), este se vuelve flotante y emerge hacia la superficie solar, generando manchas solares.

$$P_{gas}^{int} + \frac{B^2}{2\mu_0} < P_{ext} \quad (2.20.)$$

Donde:

- P_{gas}^{int} es la presión interna del gas, es decir, la presión del plasma dentro del tubo de flujo magnético.
- $\frac{B^2}{2\mu_0}$ es la presión ejercida por el campo magnético dentro del tubo.
- B es la intensidad del campo magnético dentro del tubo.
- μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío.
- P_{ext} es la presión externa del plasma alrededor del tubo.

Cuando se cumple esta desigualdad, la densidad interna del tubo es menor que la del entorno, lo que provoca que el tubo ascienda por flotación hacia la superficie solar. Este proceso es fundamental para comprender la emergencia de los campos magnéticos que dan origen a las manchas solares.

Figura 14 Topología del campo magnético durante la reconexión solar

Topología de las líneas de campo magnético en el modelo de reconexión aplicado a bucles de fulguración, representado en dos momentos distintos. El área sombreada corresponde al sistema de bucles observados en rayos X. Los números en la base indican los puntos de anclaje (footpoints) de líneas individuales de campo magnético. Las posiciones más externas de las cintas de fulguración se ubican en $\pm X_R$. Fuente: Schrijver, C. J., Siscoe, G, (2009).

c) Inestabilidad kink y torus

En estructuras coronales, el campo magnético puede tomar formas torcidas o arqueadas tales como:

- Inestabilidad kink ocurre cuando se activa el número de giros en líneas del campo (twist) supera un umbral crítico, generando torsiones y bucles que colapsan.
- La inestabilidad torus se presenta si el campo magnético externo decrece rápidamente con la altura; esto facilita la expansión de una estructura como puede ser una CME.

2.3.El ciclo solar

La actividad solar no es constante a lo largo del tiempo, sino que varía de forma casi periódica en escalas de tiempo de aproximadamente 11 años. Es justo este comportamiento cíclico de la actividad magnética y eruptiva lo que se denomina como ciclo solar. Este proceso constituye uno de los aspectos más fundamentales de la física solar (Hathaway, 2015). De forma que esta variabilidad periódica es lo que afecta el clima espacial debido a la interacción con los planetas del sistema solar. A este tema se le conoce como heliofísica

y en el caso terrestre es de vital importancia su estudio porque de ella depende el clima terrestre y muchas otras cosas más.

2.3.1. Historia y definición

El estudio de los ciclos solares tiene más de dos siglos de antigüedad. En 1843 el astrónomo alemán Heinrich Schwabe, identificó por primera vez una especie de periodicidad de 11 años con la aparición de las manchas solares. Posteriormente Rudolf Wolf creó el número de Wolf, el cual identifica el número de manchas solares como una medida cuantitativa de la actividad solar (Usoskin, 2017).

$$R = \kappa(10g + s), \quad (2.21.)$$

donde:

- g es el número de grupos de manchas solares,
- s es el número total de manchas individuales,
- κ es un factor de corrección instrumental y local.

De esta forma, el ciclo solar se caracteriza por una fase de dominio mínimo (baja actividad magnética y pocas manchas solares) y una fase máxima donde la actividad es alta, es decir, mayor número de manchas, fulguraciones, playas, protuberancias, CME etc. Además de que cada ciclo de 11 años corresponde a medio ciclo magnético completo, ya que la polaridad del campo magnético solar se invierte de un máximo al siguiente. Es decir, el ciclo magnético completo dura 22 años y es conocido como el ciclo de Hale, como ya lo indicamos en el capítulo 2.2.2.

En la actualidad se han estudiado y documentado ciclos solares desde el año 1775, siendo el actual en el que se presenta esta investigación, el ciclo # 25.

Figura 15 Grupo de manchas solares

Dentro de un grupo de manchas solares se puede identificar las manchas individuales.

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Características del ciclo 25

El ciclo solar 25 ha sido de gran interés para la comunidad heliofísica debido a las incertidumbres iniciales sobre la intensidad esperada (Bhowmik & Nandy, 2018; Jha & Upton, 2024a). Fue a partir del año 2019 en que los registros mostraron un incremento progresivo del número de manchas solares, iniciando así una fase de actividad ascendente de forma marcada (NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Panel, 2019; NOAA SWPC, 2024).

A continuación se presentan algunas características generales de este ciclo.

- Hasta mediados del 2025 se registró un incremento acelerado en el número de manchas solares, superando predicciones conservadoras iniciales de la comunidad heliofísica (SILSO – Sunspot Index & Observations, 2025).
- Se ha visto una fuerte asimetría hemisférica: el hemisferio Norte alcanzó su máximo antes que el Sur (SILSO – Sunspot Index & Observations, 2025; STCE – Solar-Terrestrial Centre of Excellence, 2024).
- Elevado número de fulguraciones clase M y X detectadas por misiones como GOES y SDO (Live Science, 2025; Washington Post, 2025).

- Mayor número de eyecciones de masa coronal (CME) desde el año 2023, las cuales han provocado tormentas geomagnéticas en la Tierra (Washington Post, 2025).

Todas estas evidencias nos indica que el ciclo 25 podría tener una actividad comparable o incluso superior al ciclo 24, pero esto ya lo veremos más adelante.

2.3.3. Evidencias del máximo solar

Durante la fase máxima de un ciclo, el Sol nos muestra sus niveles más altos de actividad magnética según algunos indicadores observacionales (Hathaway, 2015; NASA SVS, 2024b; NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Panel, 2019; NOAA Space Weather Prediction Center, 2012, 2025; NOAA SWPC, 2024; Space Weather Prediction Center NOAA, 2025):

- Número de manchas solares alto y variable.
- Reversión del campo magnético polar, el cual es medido en magnetogramas.
- Incremento en la tasa de ocurrencia de fulguraciones y CME (Live Science, 2025; Washington Post, 2025).
- Mayor emisión de radiación en longitudes de onda que van desde el ultravioleta y rayos X blandos .
- Perturbaciones en la heliosismología global que está asociada a cambios estructurales internos del Sol (Live Science, 2025).
- Todas estas señales junto con la inversión de la polaridad nos confirman que el Sol está en su máximo de actividad (Live Science, 2025; NASA SVS, 2024b; NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Panel, 2019; NOAA, 2024; NOAA Space Weather Prediction Center, 2012, 2025; NOAA SWPC, 2024; SILSO – Sunspot Index & Observations, 2025; Space Weather Prediction Center NOAA, 2025).

2.3.4. Datos de NASA y otras fuentes

Según los datos recopilados por el SDO de la NASA:

- El número de manchas ha superado los valores medios esperados en todos los meses desde el año 2022 (NASA SVS, 2024b).

- Las observaciones del SDO/HMI han mostrado una inversión progresiva del campo polar Norte y una tendencia similar en el hemisferio Sur hacia mediados del año 2025 (Jha & Upton, 2024b).
- GOES y otras misiones han detectado una tasa creciente de fulguraciones o llamaradas clase X a partir del segundo semestre del 2024 (NASA, 2020; NASA Science, 2025; NASA SVS, 2024b, 2024a; NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Panel, 2019).
- La frecuencia de las CME medida por SOHO/LASCO y STEREO muestran un claro incremento desde el año 2023, dando signos de múltiples eventos geomagnéticos registrados (UNOOSA/ISWI, 2024).

De forma preliminar y sin entrar a ver los análisis del capítulo 4, estos nos muestran que el máximo solar ocurrió entre el segundo semestre del 2024 a primeros meses del año 2025. Esto permitiría validar las predicciones realizadas en 2023 por NASA (NASA SVS, 2024b).

2.4. MANIFESTACIONES DEL CICLO SOLAR

El ciclo solar se manifiesta a través de múltiples fenómenos observables en distintas capas de la atmósfera solar. Estas manifestaciones son consecuencia directa de la modulación cíclica del campo magnético del Sol y a la vez permiten inferir la fase del ciclo en se encuentra la estrella. Estas observaciones en distintas longitudes de onda nos han permitido caracterizar y cuantificar estas manifestaciones en función del ciclo de actividad (Hathaway, 2015).

2.4.1. Manchas solares

Las manchas solares son regiones oscuras o ennegrecidas que se observan en la fotosfera, están caracterizadas por una temperatura más baja que su entorno (~ 4000 K frente a ~ 5800 K), esto debido a que se inhibe el transporte convectivo por los campos magnéticos intensos de miles de Gauss (Solar Physics at MSU, 2024).

Estas estructuras están formadas por dos componentes:

- Umbra. Esta región central es la más oscura y cuenta con un campo magnético vertical e intenso (Observatoire Solaire, 2017; Solar Physics at MSU, 2024).
- Penumbra. Es la zona periférica que posee filamentos radiales y el campo magnético está inclinado (Chaisson, 2024; SpaceFM, 2024).

Figura 16 Diagrama de mariposa de las manchas solares basado en datos históricos del catálogo DPD

Representación de la latitud de aparición de las manchas solares a lo largo del tiempo durante los ciclos solares 21 al 24. El patrón observado sigue la llamada ley de Spörer⁶, la cual muestra la migración de las manchas solares desde latitudes medias hacia el ecuador conforme avanza cada ciclo. Fuente: tomado del Debrecen Photoheliographic Data

Las manchas suelen aparecer en pares de polaridad opuesta, y se distribuyen en latitudes medias que rondan alrededor de los 30°, tanto al Sur como al Norte. Además migran hacia el ecuador conforme avanzan. Es justo este patrón de migración el que se refleja en un diagrama de mariposa (figura 16), también conocido como diagrama Maunder (Vanov & Miletsky, 2017). Como se ve, esto constituye una herramienta fundamental para la predicción del comportamiento de la estrella.

⁶ La ley de Spörer fue identificada por el físico Gustav Spörer en el siglo XIX y nos indica que en cada ciclo solar de 11 años, las manchas aparecen primero en latitudes medias (alrededor de $\pm 30^\circ$ y posteriormente migran hacia el ecuador conforme avanza el ciclo.

2.4.2. Fulguraciones, EMCs, prominencias

a) Fulguraciones solares

Las fulguraciones o llamaradas, también conocidas como flares (en inglés), son explosiones súbitas en la atmósfera de la estrella que pueden liberar energías en el orden de 10^{29} a 10^{32} erg en cuestión de minutos. Se originan debido a la reconexión magnética en regiones activas, donde las líneas del campo con fuertes cizalladuras se colapsan y se reconfiguran.

Figura 17 Tipos morfológicos de fulguraciones solares según su configuración magnética

a) Fulguración de dos cintas: muestra una prominencia en erupción (EP) ascendiendo por encima de los arcos de bucles calientes (FL), mientras que en la cromosfera se observan las cintas en $H\alpha$ ($H\alpha$) y los bucles post-fulguración (PFL). Las líneas horizontales gruesas indican las ondas estacionarias rápidas generadas por los chorros de reconexión en los extremos superior e inferior de la región. b) Fulguración por flujo emergente: representa la reconexión entre un campo magnético preexistente y una región de flujo emergente (EFR), generando líneas de campo reconfiguradas que escapan hacia la corona. c) Fulguración por interacción de bucles: ilustra la reconexión entre dos sistemas de arcos magnéticos entrelazados, donde los puntos de cruce indican zonas de reconexión potencial. Fuente: (Vršnak, 2005)

Se observan principalmente en rayos X, UV, y en longitudes de ondas de radio, clasificándose en clases tipo A, B, C, M y X, esto según el flujo de rayos X registrados por los satélites GOES (Kazachenko et al., 2017).

El mecanismo básico puede describirse con una topología en forma de 'Y invertida'⁷ donde una cúpula de líneas del campo colapsa y libera energía que calienta el plasma y lo acelera (Peter et al, 2022).

En lo que respecta al ciclo solar 25, sabemos al día de hoy que la fulguración más intensa de todo el ciclo, ocurrió el 3 de octubre de 2024⁸, provocando una tormenta geomagnética que creó algunos problemas en telecomunicaciones como el internet satelital, la radio y ocasionó el mal funcionamiento de algunos dispositivos electrónicos como drones (véase figura 18 y19) entre muchos otros.

Figura 18 Llamarada solar clase X9.0 observada por el SDO/AIA el 3 de octubre de 2024

La llamarada más intensa del ciclo solar 25 ocurrió el 3 de octubre de 2024 a las 12:18 UTC. Imagen proviene del canal EUV AIA 131 Å del Solar Dynamics Observatory (SDO), mostrando el pico de la llamarada solar **clase X9.0**. La emisión se origina en la región activa NOAA AR 3842, ubicada cerca del meridiano central solar. Esta fue la llamarada más energética en rayos X del ciclo solar 25 hasta la fecha, alcanzando un flujo máximo de $9.0 \times 10^{-4} W m^{-2}$, clasificada como evento R3 (fuerte) en la escala de la NOAA⁹. Fuente de datos: NASA/SDO & AIA, vía JSOC y procesamiento con SunPy por parte de los autores.

⁷ Esto según el modelo SCHKP, el cual busca explicar la física de las erupciones solares.

⁸ Véase <https://www.nesdis.noaa.gov/news/sun-releases-strong-x90-solar-flare>

⁹ Véase <https://skycr.org/2024/05/12/clasificacion-de-las-erupciones-solares-de-rayos-x>

Figura 19 Región activa NOAA AR 3842 tres días después de la llamarada X9.0 del ciclo solar 25

Imagen del disco solar tomada en H-alfa el 6 de octubre de 2024 mostrando la región activa NOAA AR 3842 (cerca del ecuador y a la derecha cerca del limbo), la cual originó la fulguración solar clase X9.0 más energética en rayos X del ciclo 25. Observación realizada con telescopio Coronado SolarMax 60mm H α y cámara ZWO ASI178MC por Homer Dávila.

b) Eyecciones de masa coronal (CME)

Estas son expulsiones masivas de plasmas magnetizados desde la corona hacia el medio interplanetario, con velocidades que rondan en los 300 km/s a 2000 km/s (Chen, 2011; Webb & Howard, 2012), con masas del orden de 10^{15} g. Estos materiales están fuertemente correlacionados con las llamaradas y las regiones activas, aunque también pueden originarse en prominencias o protuberancias inestables.

La detección de eyecciones de masa coronal se lleva a cabo mediante coronógrafos, como son SOHO/LASO y más recientemente por STEREO. Y como ya indicamos anteriormente, estos fenómenos pueden afectar la magnetosfera terrestre si estas apuntan directo a la Tierra, lo que provoca las tormentas geomagnéticas (Robbrecht et al., 2009; Webb & Howard, 2012).

c) Prominencias y filamentos

Las prominencias o protuberancias son condensaciones frías del plasma del orden de 10^4 K y suelen ser estructuras densas que pueden mantenerse suspendidas en la corona y cuya temperatura ronda los 10^6 K. Se mantienen suspendidas por los campos magnéticos que se encuentran en equilibrio (Forbes, 2000). Son además fácilmente observables en el limbo solar en $H\alpha$ como estructuras brillantes con diversas formas.

Se forman por acumulación de plasmas en arcos magnéticos cerrados y su estabilidad depende de la configuración del campo. Las erupciones de prominencias pueden originar CME (Török et al., 2022).

2.4.3. Fenómenos cromosféricos

La cromosfera es la capa situada por encima de la fotosfera pero por debajo de la corona, y con una extensión de unos 2000 km, es menos densa que la fotosfera, pero muestra una intensa dinámica durante el ciclo solar (Malherbe et al., 2020). Algunas de estas manifestaciones o fenómenos son:

- Red cromosférica brillante. Es visible en $H\alpha$, la cual muestra un patrón de supergranulación y se intensifica en el máximo solar (Chatzistergos et al., 2020).
- Espículas. Estas son chorros de plasma dinámicos que emergen desde la red cromosférica a velocidad de 20 km/s a 30 km/s, los cuales se relacionan con las ondas MHD (Pereira et al., 2012).
- Playas y fáculas. Estas son regiones brillantes que se asocian a la concentración del campo magnético. Las playas se observan en líneas o filtros como el Ca II K, siendo muy útiles como indicadores de actividad (Chatzistergos et al., 2020; Mandal et al., 2016).

Hay que recordar que durante el máximo solar se observa un incremento notable en el brillo de la cromosfera y en la tasa de eventos transitorios.

2.4.4. Rotación solar y dinámica diferencial

El Sol exhibe una rotación diferencial, es decir el ecuador rota más rápido que los polos. Este fenómeno es una consecuencia de que su estructura es fluida y se manifiesta tanto en la fotosfera como en capas más profundas y es medida a través de:

- **Seguimiento de manchas solares.** Este es un periodo medio de aproximadamente 25 días en el ecuador y 35 días en latitudes altas.
- **Heliosismología.** Esto nos permite mapear la rotación interna desde la zona convectiva hasta la taoclina (Howe, 2009; Howe et al., 2005).

Esta rotación diferencial puede aproximarse mediante:

$$\Omega(\theta) = \Omega_0 - \Omega_1 \cos^2\theta - \Omega_2 \cos^4\theta \quad (2.22.)$$

Donde:

- θ es la latitud solar medida desde el ecuador.
- $\Omega(\theta)$ es la velocidad angular de rotación en radianes por día.
- Los coeficientes¹⁰ Ω_0 , Ω_1 , Ω_2 se ajustan observacionalmente y varían si los datos se obtienen por manchas solares, espectroscopía Doppler o por seguimientos heliosísmicos (Beck, 2000; Snodgrass & Ulrich, 1990).

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN PARA EL ESTUDIO SOLAR

El estudio de la física solar se apoya en una diversa variedad de técnicas observacionales y herramientas computacionales que nos permiten acceder a diferentes capas de la atmósfera solar. Son estas observaciones las que abarcan desde la fotosfera hasta la corona y no se queda allí sino que abarca también el medio interplanetario, utilizando instrumentación terrestre y espacial (Rimmele et al., 2020; Rimmele et al., 2020; Scherrer et al., 2011).

Se suma a lo anterior que el análisis de los datos recolectados se realiza mediante software especializado y además accediendo a bases de datos astronómicas públicas. Todo ello lo veremos a continuación.

¹⁰ También existen versiones en función del seno² θ en lugar de coseno² θ que son ampliamente utilizadas en heliofísica.

2.5.1. Equipamiento observacional fotosférico y cromosférico

a) Instrumentación para el estudio de la fotosfera

La fotosfera se estudia principalmente empleando:

- Telescopios solares terrestres que están equipados con filtros específicos como el continuo, banda G, magnetogramas (Rimmele et al., 2020; Rimmele & others, 2020).
- Espectropolarímetros, los cuales permiten medir la polarización de la luz y reconstruir o elaborar mapas vectoriales del campo magnético fotosférico, empleando para ello las líneas sensibles del efecto Zeeman¹¹ como son la del Fe I a 630.2 nm (NSO, 2023; Scherrer et al., 2011).
- Telescopios espaciales como el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA (SDO) y el instrumento HMI o Helioseismic and Magnetic Imager, los cuales nos proporcionan mapas diarios del campo magnético y velocidades Doppler (Borrero et al., 2011; Couvidat et al., 2016; Scherrer et al., 2011; Schou et al., 2012).

Otro punto importante a tomar en cuenta es que la resolución espacial es un elemento crítico. Telescopios como DKIST nos ofrecen una resolución de subarcosegundo, permitiendo estudiar las estructuras finas como son los gránulos y la penumbra de las manchas (Rimmele et al., 2020).

b) Instrumento para el estudio de la cromosfera

Para observar la cromosfera se utilizan filtros centrados en las líneas espectrales como:

- *H α* (653.2 nm). Esta línea del hidrógeno nos revela prominencias, playas, filamentos, protuberancias, granulación y muchos otros fenómenos más (Park et al., 2015; van der Voort et al., 2020).
- *Ca II K* (393.4 nm) y *Ca II IR* (854.2 nm). Ambos trazan la estructura magnética más interna de la cromosfera (Bjørgen et al., 2017).

¹¹ El efecto Zeeman es el desdoblamiento de niveles energéticos atómicos por la interacción del momento magnético electrónico con un campo magnético externo B, produciendo el desplazamiento y polarización de las líneas espectrales. La separación energética $\Delta E = m_j g_j \mu_B B$ permite estimar la intensidad y geometría de campos magnéticos en plasmas astrofísicos.

- Espectrógrafos de barrido. Estos instrumentos de imágenes en múltiples longitudes de onda, nos permiten mapear la evolución temporal y espacial del plasma solar (van der Voort et al., 2020).

Algunos otros observatorios solares como el SST, GREG o VTT en Tenerife, así como las misiones IRIS, han sido fundamentales en el estudio detallado de la cromosfera (De Pontieu et al., 2014; van der Voort et al., 2020).

2.5.2. Software y técnicas de análisis

En lo que respecta al análisis de los datos solares, se requiere un conjunto de herramientas computacionales y técnicas específicas, entre las cuales destacan:

a) Reducción y calibración de datos

- Pipeline de reducción proporcionadas por observatorios como el SDO o bien Hinode (Fouhey et al., 2022).
- Correcciones fotométricas, espectrales y geométricas (Fouhey et al., 2022; NASA, 2020; Pereira et al., 2012).
- Eliminación de artefactos instrumentales, alineamiento temporal y espacial.

b) Análisis espectropolarimétrico.

Inversión de perfiles de Stokes (I, Q, U, V) para inferir parámetros físicos del plasma como son:

- Código Milne-Eddington, por ejemplo VFISV, MERLIN etc (Borrero et al., 2011).
- Inversores no-LTE como NICOLE o STic (del Toro Iniesta & Ruiz Cobo, 2016).

c) Procesamiento de imágenes solares

- Técnicas de “features tracking” para seguir la evolución de las manchas, filamentos o regiones activas.
- “Flow tracking” (DAVE, LCT) para reducir los movimientos horizontales del plasma.
- Reconstrucción 3D y análisis estereoscópicos con datos de STEREO.

d) Técnicas de Heliosismología

- Análisis de frecuencias de oscilación fotosférica para determinar propiedades del interior de la estrella.

- Métodos indirectos y globales tales como la Heliosismología-distancia-tiempo o bien el modo de ajuste (del Toro Iniesta & Ruiz Cobo, 2016).

2.5.3. Bases de datos astronómicas utilizadas

Las investigaciones solares modernas se basan en el acceso a bases de datos de observatorios y misiones espaciales que nos ofrecen información en tiempo real o histórica. A continuación las más empleadas son:

a) SDO – Solar Dynamics Observatory

- Imágenes multiespectrales de AIA (EUV) y magnetogramas y fotosféricos del HMI.
- Acceso a través del JSOC, Helioviewer API, o bien el repositorio del SDO (Couvidat et al., 2016).

b) SOHO – Solar and Heliospheric Observatory

- Imágenes coronales (EIT), coronografía (LASCO) y Heliosismología (MDI)
- Repositorio de SOHO (NASA SVS, 2024b).

c) Hinode

- Alta resolución en espectropolarimetría (SOT-SP), rayos X (XRT) (ESA, 2007).
- Repositorio en el Hinode Science Data Center.

d) IRIS

Espectroscopía UV de alta resolución.

Archivo IRIS Search Tool (De Pontieu et al., 2014).

e) STEREO

- Observaciones estereoscópicas del Sol y del medio interplanetario.
- Archivo del STEREO Science Center (NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Panel, 2019).

f) Bases complementarias

- Helioviewer. Nos permite explorar interactivamente con datos de diferentes misiones (SolarSoft, JSOC, SDO, SOHO).
- Virtual Observatory (VSO). Esta plataforma unifica la búsqueda de datos de dinámica solar (NASA SVS, 2024b).
- SolarMonitor.org. Nos muestra el estado actual de las regiones activas, fulguraciones y también de las predicciones (NASA Science, 2025).

3. METODOLOGÍA Y CAMPAÑA OBSERVACIONAL

El presente trabajo ha seguido una metodología mixta que combina el análisis de bases de datos satelitales, herramientas computacionales especializadas y observaciones directas desde tierra. En primer lugar, se ha realizado una recopilación sistemática de datos heliosféricos y fotosféricos provenientes de observatorios espaciales como el Solar Dynamics Observatory (SDO), el Solar Heliospheric Observatory (SOHO), reportes del Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA, datos de observatorios terrestres como el Wilcox Solar Observatory, el Sunspot Index and Long-Term Solar Observations (SILSO) del Royal Observatory of Belgium.

El tratamiento, visualización y análisis de esta información se ha realizado mediante el empleo de una variedad de programas, tales como SAO-ImageDS9, SIRIL, JHelioViewer, ASISTUDIO, y también el empleo del lenguaje de programación Python, dentro del entorno interactivo Jupyter Notebook, empleando bibliotecas científicas como SunPy, AstroPy, Matplotlib, NumPy y Pandas. Estas herramientas nos permitieron realizar consultas astronómicas, descargar y procesar imágenes solares, construir series temporales, generar representaciones gráficas y aplicar análisis estadístico sobre parámetros clave del ciclo solar 25, como es el caso del número de manchas solares, el flujo de radio en 10.7 cm, la actividad de eyecciones de masa coronal, fulguraciones y la evolución del campo magnético polar. Esta aproximación computacional nos ha proporcionado un marco robusto, cuantitativo y reproducible para el estudio de la dinámica solar. A continuación, detallamos la metodología de la campaña de observación solar terrestre realizada en abril de 2025, la cual ha servido para estimar uno de los factores más interesantes y característicos de nuestra estrella: la rotación solar diferencial.

3.1. INSTRUMENTOS EMPLEADOS

3.1.1. Telescopios y filtros

En el presente estudio se han empleado una serie de instrumentos para capturar las imágenes solares y luego extraer de ellas la información científica. Así, por ejemplo, se han

utilizado dos telescopios que se detallan en las tablas 3 y 4., los cuales se pueden observar en las fotografías de las 20 y 21 respectivamente.

Tabla 3. Detalles de telescopio 1

Instrumento 1	
Telescopio:	SV BONY
Tipo:	Refractor Acromático
Filtro:	Luz blanca
Longitud de onda aproximada:	500–600 nm (espectro visible)
Apertura:	90mm
Distancia focal:	500mm
Relación distancia focal / apertura:	5.5

Fuente: elaboración propia con base en datos del fabricante.

Figura 20 Telescopio 1 para observar fotosfera

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Detalles de telescopio 2

Instrumento 2	
Telescopio:	Coronado SolarMax II DOUBLE STACK
Tipo:	Refractor dedicado
Filtro:	H-alfa
Longitud de onda central:	~656,3 nm
Ancho de banda:	<0.7 Å
Filtro de bloqueo (BF)	10mm
Apertura:	60mm
Distancia focal:	400mm
Relación distancia focal / apertura:	6.6

Fuente: elaboración propia con base en datos del fabricante.

Figura 21 Telescopio 2 para observar cromosfera

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Cámaras y monturas

El equipo empleado en la toma de imágenes es el que se detalla a continuación en la tabla. 5 y 6.; y se pueden observar en la figura 20.

Tabla 5. Detalles de cámara

Cámara	
Cámara	ASI 178MC ZWO
Sensor	CMOS IMX178
Resolución	3096x2080
Resolución	64 Mp
Sensibilidad	14 bit ADC
Lectura de ruido	1.4 e
Capacidad de pozo completo	15Ke
Eficiencia cuántica	81%
Fotogramas por segundo	60
Tamaño del píxel	2.4 μ m
Interfaz de captura:	USB 3.0

Fuente: elaboración propia con base en datos del fabricante.

Figura 22 Cámara utilizada

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Detalles de monturas

Monturas disponibles	
Montura 1	Advanced VX Celestron
Tipo:	Ecuatorial
Computarizada:	Sí, externo
Taza de seguimiento:	Sideral, solar y lunar.
Modo seguimiento:	Ecuatorial Norte y Ecuatorial Sur.
GPS:	Sí
Montura 2	VIXEN-NEXSTAR
Tipo:	Altazimutal
Computarizada:	Sí
Taza de seguimiento:	Sideral, solar y lunar.
Modo seguimiento:	Alt-Az, Ecuatorial Norte y Ecuatorial Sur.
GPS:	Sí, externo.
Montura 3	CPC 1100
Tipo:	Altazimutal
Computarizada:	Sí
Taza de seguimiento:	Sideral, solar y lunar.
Modo seguimiento:	Alt-Az
GPS:	Sí, interno.

Fuente: elaboración propia con base en datos del fabricante.

3.2.SITIO Y CRONOGRAMA DE OBSERVACIONES

La campaña de observación se realizó de manera personal con equipos propios, sin el uso de un observatorio profesional. Las imágenes se obtuvieron por Homer Dávila desde San José, Costa Rica, en la ubicación 9° 55' 24.373" N; 84° 6' 14.879" W y una altitud de 1127.5

m.s.n.m.m. Las observaciones se realizaron los días, 8,9 10 de abril de 2025 según puede verse en la tabla 7.

En dicha campaña de observación se contempló la adquisición de imágenes en dos jornadas diarias (dos de cromosfera y dos de fotosfera), espaciadas por intervalos de alrededor de 20 minutos, con el objetivo de captar la evolución dinámica de las manchas solares, filamentos y otras estructuras. Se presenta la información detallada del plan de observación en la siguiente tabla.

Tabla 7. Detalle de campaña de observación

FECHA	HORARIO PLANIFICADO	INSTRUMENTO 1	INSTRUMENTO 2	ENCARGADO DE OBSERVACIÓN
08 abril 2025	Jornada 1: 8:00 – 10:00 Jornada 2: 10:00 – 12:00	Thousand Oaks Optical 80 mm + Montura 2	Coronado SolarMax II 60 mm double stack + Montura 2	Homer Dávila
09 abril 2025	Jornada 1: 8:00 – 10:00 Jornada 2: 10:00 – 12:00			
10 abril 2025	Jornada 1: 8:00 – 10:00 Jornada 2: 10:00 – 12:00			
11 abril 2025 (solo en caso emergente)	Jornada 1: 8:00 – 10:00 Jornada 2: 10:00 – 12:00			
12 abril 2025 (solo en caso emergente)	Jornada 1: 8:00 – 10:00 Jornada 2: 10:00 – 12:00			

Fuente: Elaboración Propia

3.3.PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Cada jornada se planifica para capturar imágenes, tanto de la cromosfera como de la fotosfera, empleando los filtros y equipos detallados para cada caso. Se realizaron registros en intervalos de 20 minutos, con el fin de permitir la detección de posibles movimientos y transformaciones de las manchas solares y otros fenómenos visibles. Es importante recalcar que durante cada jornada se tuvieron que hacer muchas tomas sin llegar a un resultado favorable en el primer intento, por lo que las jornadas se extendieron un poco más. La información obtenida fue almacenada en formato sin compresión inicialmente como video para luego ser apiladas como una imagen. Posteriormente fueron calibradas y procesadas para su análisis.

3.4. CONTINGENCIAS DE OBSERVACIONES

Dado que la observación solar depende en gran medida de las condiciones atmosféricas locales, se contempló un margen de flexibilidad en la planificación inicial. Aunque la campaña inició el martes 8 de abril de 2025, las condiciones de observación solar no fueron las mejores cuando el Sol se encontraba a menos de 30° de altura sobre el horizonte, esto porque la *borrosidad*¹² aumentaba significativamente, haciendo que las imágenes no pudieran ser utilizadas para fines científicos en esta investigación. Como respaldo de las observaciones autónomas, se incluye un uso de datos públicos diarios provenientes de observatorios espaciales (SDO, SOHO) para corroborar la calidad mínima de los datos obtenidos.

3.5. REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE DATOS

Los datos consisten en:

- Imágenes en H-alfa (cromosfera)
- Imágenes en luz blanca (fotosfera)
- Metadatos asociados (fecha, hora, condiciones de observación, ubicación)
- Registros complementarios: del estado del cielo, temperatura ambiente.

Un resumen de la campaña de observación se puede ver en la tabla 8. y 9

Tabla 8. Resumen de observaciones

OBSERVACIÓN DE FOTOSFERA						
Día	Videos	Duración por video	Separación entre videos	Resolución	Imagen obtenida (.FITS)	Imagen obtenida (.JPG)
8/4/2025	2	10 segundos	26 minutos	3096x2080	2	2
9/4/2025	2	10 segundos	23 minutos	3096x2080	2	2
10/4/2025	2	10 segundos	22 minutos	3096x2080	2	2
OBSERVACIÓN DE CROMOSFERA						
Día	Videos	Duración por video	Separación entre videos	Resolución	Imagen obtenida (.FITS)	Imagen obtenida (.JPG)
8/4/2025	2	30 segundos	22 minutos	3096x2080	2	2
9/4/2025	2	30 segundos	20 minutos	3096x2080	2	2
10/4/2025	2	30 segundos	25 minutos	3096x2080	2	2

Fuente: Elaboración Propia

¹² En lengua española algunos autores aconsejan emplear el sustantivo femenino *borrosidad* cuando nos referimos al *seeing* astronómico. En la presente investigación haremos uso de ambos términos de forma indiscriminada para referirnos al mismo fenómeno.

Tabla 9. Resultado de observaciones

TOMAS RESULTANTES					
	Toma	Fecha	Hora local de inicio de toma	UTC inicio	Tiempo de exposición en segundos
Fotosfera	1F	8/4/2025	8:50am	14:50	10
	2F	8/4/2025	9:16	15:16	10
	3F	9/4/2025	9:05	15:05	10
	4F	9/4/2025	9:28	15:28	10
	5F	10/4/2025	9:33	15:33	10
	6F	10/4/2025	9:55	15:55	10
Cromosfera	1C	8/4/2025	9:23	15:23	30
	2C	8/4/2025	9:45	15:45	30
	3C	9/4/2025	9:35	15:35	30
	4C	9/4/2025	9:55	15:55	30
	5C	10/4/2025	10:08	16:08	30
	6C	10/4/2025	10:33	16:33	30

Fuente: Elaboración Propia

3.6. ROTACIÓN SIDÉREA Y SINÓDICA DEL SOL

La rotación solar suele describirse mediante dos definiciones complementarias: rotación sidérea y rotación sinódica. La rotación sidérea se refiere al tiempo que tarda el Sol en completar una vuelta de 360° respecto a un marco de referencia fijo en las estrellas. En el caso de la rotación sinódica, este corresponde al período aparente medido desde la Tierra, el cual se ve afectado por el movimiento orbital terrestre alrededor del Sol, lo cual resulta ligeramente mayor.

En términos observacionales, la diferencia entre ambos períodos se debe al desplazamiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, cuya velocidad angular media es de aproximadamente 0,9856°/día. Esta traslación provoca que el período sinódico (medido desde la Tierra) sea mayor que el sidéreo (medido respecto a un marco de referencia fijo). La relación entre ambos se expresa mediante:

$$P_{sid} = \frac{360}{\omega_{sin} 0,9856} \quad (3.1.)$$

$$P_{sin} = \frac{360}{\omega_{sid} 0,9856} \quad (3.2.)$$

Donde ω_{sin} es la velocidad angular sinódica y ω_{sid} es la velocidad angular sidérea en grados por día. Esta corrección es fundamental para comparar valores obtenidos desde la Tierra con los resultados provenientes de modelos teóricos o mediciones inerciales.

En este trabajo, las velocidades de rotación se han obtenido mediante el seguimiento diario de las estructuras fotosféricas y cromosféricas visibles, corregidas con la orientación al Norte Solar o ángulo P. Dado que estas mediciones se basan en desplazamientos absolutos y no en comparaciones con la posición relativa al observador terrestre, los valores obtenidos corresponden al período de rotación sidéreo.

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Aunque de forma generalizada las imágenes en astronomía se capturan una a una, definiendo el tiempo de exposición, en el campo de la observación solar la norma suele ser la captura de un video para luego extraer de ellos, una imagen en formato FITS o bien PNG.

Se ha empleado el software ASISstudio de ZWO en la versión V1.15 2025-03-10 para realizar la captura y procesado de las imágenes. Como paso general se utilizó ASICap para capturar videos. Los tiempos de exposición de cada video pueden verse en la tabla 9. Las imágenes solares se obtienen de apilar videos, esto según los tiempos de exposición ya indicados en la tabla 8. Este proceso genera videos en formato .AVI con un tamaño que varía entre los 600 MB a 2.6GB, y al ser el tiempo de exposición de solo 10 segundos para la fotosfera, son estos los de menor tamaño. Como se ha indicado anteriormente, el software empleado para capturar los videos es ASICap, mientras que el apilado del video se realiza con ASIVideoStack, escogiendo una tasa de apilado de 33%.

El anterior proceso crea una imagen que se distribuye en dos tipos de archivos, el primero en formato .FITS y el segundo en .JPG. En primera instancia la imagen en formato .JPG es de gran ayuda ya que nos permite ver de forma general si el proceso de captura ha sido óptimo y si la imagen resultante en formato .FITS sirve para fines científicos. Una vez confirmado que el proceso ha sido exitoso y que las imágenes se pueden utilizar, estos pasos se repiten hasta completar la secuencia temporal indicada en la tabla 7

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD SOLAR

En este apartado se verá un análisis completo de datos de la actividad solar tomados de observatorios, centros de investigación y proyectos. Por esta razón a continuación presentamos las fuentes de datos utilizados para realizar este análisis.

4.1.1. Fuentes de datos utilizadas

Para poder realizar el análisis estadísticos de la actividad solar en este trabajo hemos recurrido a bases datos y centros de investigación reconocidos internacionalmente por su

labor en el campo de la monitorización de la dinámica solar. A continuación se detallan las fuentes utilizadas:

- **Sunspot Index and Long-Term Solar Observations (SILSO-SIDC)**

SILSO es un Proyecto gestionado por el Real Observatorio de Bélgica, el cual suministra la serie temporal más extensa y calibrada del número de manchas solares (Sunspot Number) a nivel mundial. La base de datos incluye los valores diarios, mensuales y anuales del índice internacional de manchas solares (ISN), las cuales son básicas para caracterizar los ciclos solares desde el siglo XVIII hasta el presente.

Esta base de datos puede ser consultada en <https://www.sidc.be/SILSO/home>

- **NOAA / SWPC (Space Weather Prediction Center)**

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la agencia estadounidense NOAA recopila y publica datos sobre diversas variables de la actividad solar y geomagnética. Entre estos datos se incluyen valores del flujo solar (F10.7), índices Kp y Ap, registro de fulguraciones o llamaradas de rayos X, y además eyecciones de masa coronal (CME).

La NOAA provee alertas y predicciones actualizadas que son importantes y fundamentales para comprender el impacto de la actividad solar sobre la Tierra.

Esta base de datos puede accederse en <https://www.swpc.noaa.gov>

- **NASA – SDO-SOHO-OMNIWeb**

Estas fuentes de datos son propiedad de NASA y algunas operadas en repositorios en conjunto con universidades como la Stanford University.

Los datos obtenidos por las misiones espaciales Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) y la Solar Dynamics Observatory (SDO) son fuentes tremendamente fundamentales para el monitoreo continuo del Sol durante las últimas décadas. De hecho, ambas misiones proporcionan imágenes y mediciones espectrales y magnetogramas de la fotosfera, cromosfera y corona solar.

Estas bases de datos pueden consultarse en:

1. NASA Goddard Space Flight Center (2025) OMNIWeb Plus <https://omniweb.gsfc.nasa.gov>
2. NASA SOHO mission (2025) Solar and Heliospheric Observatory <https://soho.nascom.nasa.gov>
3. NASA SDO mission (2025) Solar Dynamics Observatory <https://sdo.gsfc.nasa.gov>

- **Dominion Radio Astrophysical Observatory (DRAO-Canada)**

Este es uno de los observatorios más importantes para el monitoreo del flujo de radio solar. Este observatorio es el encargado de medir diariamente el flujo solar en la frecuencia de 2800 MHz (10.7 cm), que también es conocido como flujo F10.7, un parámetro importantísimo que es un indicador de la actividad solar.

Esta base de datos se puede consultar en <https://spaceweather.gc.ca>

- **Catálogo LASCO / CDAW**

Las eyecciones de masa coronal (CME) constituyen uno de los fenómenos más energéticos y representativos de los máximos solares, por tanto su estudio es un tema fundamental en este trabajo. Para el análisis de este tema, se empleó el catálogo CDAW, base de datos oficial pública a partir de los datos obtenidos por el instrumento LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph) el cual se encuentra a bordo de la sonda solar SOHO. Con este catálogo se detalla la actividad de CME desde el año 1996, e incluye valores de hora de inicio, velocidad, dirección angular, aceleración etc.

Esta base de datos se puede consultar en https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list

4.1.2. Número diario de manchas solares

El número de manchas solares es uno de los indicadores más clásicos y robustos en el campo de la heliofísica y dinámica solar. Este trata acerca de la cuenta estandarizada de grupos y manchas individuales visibles en la fotosfera. Este parámetro se ha registrado sistemáticamente desde el siglo XVII, lo cual nos ha permitido no solo analizar los ciclos solares individuales, sino que además, poder caracterizar la evolución secuencial a lo largo de más de dos siglos.

En este trabajo se ha empleado el número internacional diario de manchas solares (ISN), tal como es publicado por el Sunspot Index and Long Term Solar Observations (SILSO).

4.1.2.1. Evolución histórica de manchas solares

La figura 23. nos muestra más de dos siglos de observaciones. El comportamiento cíclico del número de manchas solares refleja claramente el ciclo de aproximadamente 11 años del dínamo solar.

De este comportamiento sobresalen máximos realmente notables como el del ciclo 19 en la década de 1950 y también mínimos prolongados como el mínimo de Dalton¹³ y el mínimo de Maunder¹⁴. La curva suavizada por convolución gaussiana nos permite observar con nitidez la evolución de cada década de la actividad solar.

Figura 23 Número de diario de manchas solares históricas

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios de SILSO.

4.1.2.2. Evolución del número diario de manchas solares de los últimos 50 años

Dentro de este periodo se destacan los ciclos 21 al 25, evidenciando en la figura 24. la aparición de mínimo bastante profundo del ciclo 24 y el incremento del ciclo 25, lo cual rompe con la tendencia descendente de las últimas décadas.

¹³ Este fue un periodo de baja actividad solar que ocurrió entre el año 1790 y 1830; es decir, durante el ciclo 4 al 7. Lleva el nombre del meteorólogo John Dalton quien estudió las consecuencias climáticas de los mínimos solares.

¹⁴ El mínimo de **Maunder** fue un periodo bastante prolongado de extrema baja actividad solar, ya que abarcó entre el año 1645 al año 1715. Para aquellos años (siglo XVII y XVIII) los astrónomos reportaban muy pocas manchas solares, esto en base a que la base de datos de SILSO inicia en el año 1818 y podría entenderse a simple vista como un desfase temporal.

Figura 24 Número diario de manchas solares de los últimos 50 años (1975-2025)

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios de SILSO.

La curva de ajuste nos muestra con mucha claridad las fases ascendentes y de baja de cada ciclo solar.

4.1.2.3. Evolución del número de manchas solares entre 2018 y 2025

Para este periodo se observa un incremento sostenido desde el año 2020, fenómeno característico de la fase ascendente del Ciclo Solar 25, el cual alcanzó picos diarios del número relativo de manchas solares (**SN**) superiores a las 200 hacia finales del año 2023 e inicios del 2024. Este comportamiento está en concordancia con una etapa de máxima actividad o máximo solar (Figura 25).

Figura 25 Número diario de manchas solares entre los años 2018 a 2025

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios del número relativo de manchas solares (SN) del observatorio SILSO.

Tabla 10. Resumen mensual de manchas solares (2003-2025)

Año	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2003	133	76	101	98	87	119	128	115	78	98	83	72
2004	61	75	75	59	73	66	84	70	49	74	70	29
2005	48	44	40	39	62	57	62	60	37	13	28	59
2006	21	6	17	50	37	24	22	21	24	15	36	22
2007	29	18	7	5	20	21	15	10	4	2	3	17
2008	4	3	16	4	5	5	1	0	1	4	7	1
2009	1	1	1	1	3	6	6	0	7	8	7	16
2010	19	28	24	10	14	19	25	30	36	34	34	25
2011	27	48	79	76	58	56	65	66	120	126	139	109
2012	94	48	87	86	96	92	100	95	94	77	88	57
2013	96	61	78	107	120	77	86	92	54	114	114	124
2014	117	146	129	112	112	103	100	107	130	90	104	113
2015	93	67	55	75	89	66	66	64	79	64	62	58
2016	57	56	54	38	52	21	32	50	45	33	21	18
2017	26	26	18	32	19	19	18	33	44	13	6	8
2018	7	11	2	9	13	16	2	9	3	5	5	3
2019	8	1	9	9	10	1	1	0	1	0	0	2
2020	6	0	1	5	0	6	6	7	1	15	35	23
2021	10	8	17	24	21	25	34	22	51	37	35	67
2022	55	61	79	84	97	70	91	75	96	95	80	113
2023	144	111	123	98	137	160	160	115	134	100	107	114
2024	126	123	104	137	172	164	197	216	141	166	154	155
2025	137	156	134	141	79	116						

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios de SILSO.

La tabla 10 nos permite ver en el caso del ciclo solar 25, este inicia un patrón de ascenso de la actividad a partir del segundo semestre del año 2020. Desde el año 2021 la actividad se incrementó mes a mes de forma casi sostenida, estabilizándose durante el año 2022 en valores superiores a las 70 manchas por mes. En el año 2023 arranca una escala, dando meses con más de 100 manchas por mes, e inclusive superando las 160 manchas entre junio y julio. Otra tendencia aparente es que 2024, es el año con mayores valores mensuales de manchas, con un pico en agosto donde se registraron hasta 216 y luego, mesetas o promedios entre los 123 a 197 manchas en el resto de los meses. Para el año 2025 se observan valores altos en los primeros 5 meses, donde destaca febrero con 156. Sin embargo, se ve una cierta tendencia a la baja, lo cual podría estar indicándonos que el máximo solar ya se habría alcanzado. Pero esto último hay que analizarlo junto con el resto de los parámetros que se desarrollarán en los siguientes subcapítulos.

4.1.3. Evolución del flujo de radio solar F10.7

El flujo solar a una longitud de onda de 10.7 cm, es decir, a una frecuencia de 2800 MHz, es uno de los indicadores más fiables para conocer el nivel de actividad solar, ya que se encuentra estrechamente relacionado con el número de manchas solares y la emisión de radiación ultravioleta y rayos X. Como indicamos en 2.3.2. y en 4.2.1., estos datos se obtienen del Observatorio Radioastronómico de Penticton en Canadá, los cuales son ampliamente utilizados por organismos como el NOAA, NASA y otros.

En la figura 26 se muestra la evolución diaria del índice F10.7 ajustado desde el año 2004 hasta mediados del año 2025, junto con un ajuste suavizado de 81 días¹⁵ que nos permite observar con mayor claridad las tendencias del ciclo solar. Distinguimos los tres últimos ciclos, poniendo especial atención en el 25, cuyo aumento en la actividad inicia en el año 2020.

¹⁵ Se emplea un suavizado a 81 días como suele indicar la literatura, porque este corresponde aproximadamente a tres rotaciones sinódicas del Sol (~27 días cada una), lo cual permite atenuar la variabilidad asociada a la rotación y a fenómenos transitorios de corta duración, resaltando las tendencias de fondo del ciclo solar sin perder resolución temporal significativa.

Figura 26 Evolución diaria del flujo solar en radio 10.7 cm o 2800 MHz

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios del Space Weather Canada.

Este ciclo 25 muestra un crecimiento sostenido del flujo de radio a partir del año 2021, alcanzando valores de 200 sfu¹⁶ entre mediados del 2024 a principios del 2025. El intervalo del máximo solar que se refleja en la figura 26 y 28, nos muestra cómo el flujo se mantuvo elevado superando los 180 sfu de forma sostenida. Por esta razón se ha estimado que en ese intervalo se ha alcanzado el máximo del ciclo 25. Es decir, lo ubicamos entre el 11 de mayo de 2024 y el 3 de febrero de 2025, pero esta afirmación es necesaria cotejarla con los demás parámetros y esto corresponderá al capítulo de conclusiones.

Tabla 11. Flujo solar F10.7 mensual ajustado a los años 2023-2025

FECHA	Media	Máximo	Mínimo
31/1/23	177,9	237	130,5
28/2/23	163,5	212,4	130,7
31/3/23	156	189,6	131,4
30/4/23	147,1	180,7	126
31/5/23	158,6	174,7	134,8
30/6/23	168,5	239,8	148,9
31/7/23	181,9	205,1	159,2
31/8/23	156,9	179,6	140,2
30/9/23	155,7	190	132,4
31/10/23	138,8	160,3	86,5

¹⁶ Unidades del flujo solar o sfu. Son medidas de intensidad del flujo de la radiación electromagnética solar en la banda de 10.7cm o 2800 MHz. $1 \text{ sfu} = 10^{-22} \text{ W} \cdot \text{Hz}^{-1}$

30/11/23	149,8	186	114,1
31/12/23	166,9	825,9	120,4
31/1/24	158,4	182,7	129,7
29/2/24	169,4	203,7	129,9
31/3/24	153,7	204,6	124,1
30/4/24	162,9	228	110,7
31/5/24	192,2	260,2	138,4
30/6/24	190,4	214,7	171,2
31/7/24	202,3	247	167,9
31/8/24	250,3	313,5	207,7
30/9/24	200,1	252,8	158
31/10/24	218,6	317,2	157
30/11/24	195	258,2	136,7
31/12/24	188,7	251,5	157,4
31/1/25	182,9	229	148,8
28/2/25	179	217,1	152,1
31/3/25	161,2	185,7	138,1
30/4/25	162	179,8	149,5
31/5/25	138,4	173,3	117,7
30/6/25	136	158,5	119,3
31/7/25	141,1	163,2	119,9

Se muestran los valores medios, máximos y mínimos diarios registrados por cada mes. La columna de la media mensual nos permite identificar la fase del máximo solar como el intervalo en que el flujo promedio se mantiene por encima de los 180 sfu. Fuente: elaboración propia con base en datos del Space Weather Canada.

Podemos sumar a las anteriores observaciones acerca del máximo solar del ciclo 25, lo que nos muestra la tabla 11, donde efectivamente vemos que entre mayo de 2024 a febrero de 2025 el flujo superó los 200 sfu, dando un claro indicio de que estos son los valores máximos. Por otro lado, algo aconteció en diciembre de 2023, donde el flujo mensual superó el máximo del ciclo 25, y esto está ligado directamente a que durante el 14 de diciembre de 2023¹⁷ ocurrió un evento de emisión extrema de energía solar, producido por una llamarada o fulguración tipo X5.0 que arrojó grandes cantidades de energía a la Tierra (Véase la figura 27)

¹⁷ Este evento fue registrado el día 14 de diciembre de 2023, donde una llamarada X5.0 que provino de la región activa 3536. Véase <https://www.swpc.noaa.gov/news/x50-flare-closes-out-2023-year#:~:text=8%20flare%20on%20December%2014,as%20early%20as%2002%20Jan.>

Figura 27 Evolución del evento de Eyección de Masa Coronal del 14 de diciembre de 2023 observada por LASCO 3

Secuencia de imágenes capturadas por el coronógrafo LASCO C3 (SOHO) mostrando la eyección de masa coronal (CME) asociada a la fulguración clase X2.8 del 14 de diciembre de 2023. La imagen izquierda corresponde a las 19:42 UTC del 14 de diciembre, mientras que la derecha fue capturada a las 02:18 UTC del día siguiente. La estructura luminosa se expande rápidamente hacia el Este solar (derecha), destacando la intensidad y simetría parcial del evento. Fuente: Solar and Heliospheric Observatory (SOHO).

Figura 28 Evolución diaria del flujo solar en radio 10.7 cm o 2800 MHz entre los años 2022 al 31 de julio de 2025

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios del Space Weather Canada.

A partir del análisis más detallado del comportamiento del flujo solar, las figuras 28 y 29 nos muestran con claridad la transición hacia la fase descendente del ciclo 25. En la figura 28 donde se muestra la evolución desde enero de 2022 hasta mediados de 2025 es claro que se puede identificar un intervalo de máximo solar (sombreado en rojo) que abarca desde mayo de 2024 hasta principios del mes de febrero de 2025, mostrando que los valores suavizados se mantuvieron por encima de los 180 sfu.

La figura 29. nos ofrece un enfoque únicamente en el año 2025, lo cual nos permite identificar con mayor precisión el punto de inflexión del ciclo. En los primeros meses del 2025, fundamentalmente en enero y febrero, el flujo diario aún presenta picos que superan los 200 sfu, pero a partir de marzo es claro que se presenta una tendencia a la baja de forma sostenida, tanto en los valores máximos como en la curva suavizada de 81 días. Para julio de 2025, el flujo suavizado o curva de ajuste ya se sitúa por debajo de los 140 sfu, indicándonos que la actividad solar ha disminuido de forma notable.

Figura 29 Evolución del flujo solar en radio 10.7 cm o 2800 MHz durante el año 2025

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios del Space Weather Canada.

En este contexto, no se puede hablar de un único día o mes como el máximo absoluto del ciclo 25, ya los valores del flujo se mantuvieron elevados durante un intervalo prolongado. Por esta razón el máximo se debería entender como una fase o período sostenido de alta actividad, que según lo que hemos visto hasta acá, ha de extenderse desde mayo de 2024 hasta febrero de 2025.

A partir de marzo del 2025, los gráficos muestran una disminución progresiva sostenida, tanto en los valores diarios como en la curva de ajuste. Esta caída marca con suma claridad el inicio de la fase descendente del ciclo 25. De hecho, este comportamiento es característico de los ciclos donde después de un máximo prolongado se observa una reducción gradual de la actividad, que se refleja en una mejor emisión de radiación, una caída en el número de manchas solares y una disminución significativa en la frecuencia e intensidad de erupciones solares.

4.1.4. Propuesta metodológica de clasificación del índice F10.7

A lo largo de las últimas décadas el índice del flujo solar se ha consolidado como un indicador excelente para estudiar los ciclos solares, pues está fuertemente correlacionado con el número de manchas solares, con la emisión ultravioleta y con los procesos de la corona solar. Sin embargo, no existe una escala oficial ni estandarizada para clasificar numéricamente sus valores en niveles de actividad solar, en este apartado proponemos una metodología cuantitativa y reproducible para construir una escala empírica de interpretación del F10.7 ajustado, basándonos únicamente en los valores registrados por el Space Weather Canada desde el año 2004 hasta julio de 2025.

4.1.5. Construcción de la metodología

Base de datos.

- Se emplean los datos diarios del flujo solar F10.7 ajustado a 1 UA¹⁸ registrados por el observatorio de Penticton en Canadá.
- El rango temporal va desde el 28 de octubre de 2004 hasta julio del año 2025, lo cual cubre completamente el ciclo solar 24 y la fase ascendente y máxima del ciclo 25.

Tratamiento de los datos

- Los valores diarios del flujo fueron agrupados por mes calendario y promediados, obteniendo de esta forma una serie temporal del flujo ajustado mensualmente.
- Con esta serie temporal, se calcularon los percentiles estadísticos 5, 25, 60, 90 y 100 del conjunto total de datos, esto nos permite definir cortes numéricos entre distintos niveles de actividad.

Rangos definidos

- Con base en los percentiles obtenidos, se establecieron cinco niveles de clasificación posible del índice F10.7, los cuales denominamos **Niveles PH**, según se muestran resumidos en la tabla 12.

¹⁸ Unidad Astronómica, la distancia promedio que existe entre el Sol y la Tierra.

Fuente: elaboración propia con base a datos diarios del Space Weather Canada.

En la figura 30. muestra la distribución calculada del flujo de radio solar en percentiles, y la tabla 12. nos muestra la escala EHP (Escala Percentilada de H)¹⁹ propuesta que nos va a permitir determinar en qué fase del ciclo solar nos encontramos.

Tabla 12. Escala EHP: Clasificación del flujo solar F10.7

Nivel HD-P	Rango de F10.7 ajustado en sfu	Percentil	Interpretación física
0	< 67.8	P0-P5	Mínimo profundo. Es el fondo absoluto del ciclo solar.
1	67.8 – 73.1	P5-P25	Actividad baja. Es el inicio del ascenso o declive.
2	73.1 – 103.1	P25-P60	Actividad moderada. El crecimiento o fase intermedia del ciclo.
3	103.1 – 154.5	P60-P90	Actividad alta. Es el tránsito hacia el máximo solar.
4	> 154.5	P90-P100	Máximo solar. La emisión es intensa y las perturbaciones son significativas.

Fuente: elaboración propia.

La clasificación o escala EHP nos ofrece una herramienta interpretativa cuantitativa, adaptada a los ciclos solares 24 y 25, resultando útil para:

¹⁹ La escala EHP (Escala Percentilada de H) es una propuesta metodológica desarrollada exclusivamente por los autores del presente trabajo.

- Describir con mayor precisión el comportamiento del índice F10.7 en los llamados gráficos de evolución temporal.
- Permite identificar y comparar los picos y valles dentro de un ciclo solar en curso.
- Posibilita los análisis complementarios de la actividad solar, tales como ionización atmosférica y las condiciones del clima espacial.

Sin embargo, hay que recordar que esta escala es específica para el intervalo temporal de 2004 a 2025, por lo que su aplicación a ciclos solares posteriores debe considerar recalibraciones con nuevas distribuciones estadísticas.

Además, es importante señalar que la asignación de un valor mensual a un determinado nivel de la escala EHP no debe interpretarse de forma automática como evidencia de una fase estable del ciclo solar, como pueden ser los máximos o mínimos, ya que la dinámica solar es variable, por ejemplo, se pueden producir picos aislados como el ocurrido el 14 de diciembre de 2023 sin que estos impliquen haber alcanzado un máximo solar.

En este sentido, la escala EHP funciona como una herramienta de diagnóstico estadístico, y no como un método de predicción absoluto. Su gran utilidad radica en identificar el percentil que ocupa un valor observado, ya que esto permitirá contextualizarlo dentro del comportamiento global de los ciclos 24 y 25.

4.1.6. Frecuencia de eyecciones de masa coronal (CME)

Ya hemos visto que las llamadas Eyecciones de Masa Coronal (CME por sus siglas en inglés) son gigantescas expulsiones del plasma coronal entrelazadas con el flujo magnético y partículas energéticas como electrones, protones, partículas alfa y iones pesados. De esta forma, uno de los indicativos más fuertes para conocer el desarrollo del ciclo solar es estudiando el comportamiento de estos vientos solares. Las CME son eventos esporádicos que al igual que las manchas solares, tienden a aumentar en número conforme se desarrolla el máximo de actividad. Así por ejemplo en el gráfico 30 se puede apreciar el registro de estas eyecciones desde el año 1997 gracias al instrumento LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph) del Observatorio Heliosférico Solar (SOHO).

Justo en la figura 31 la línea delgada en color azul representa el número mensual de eventos, mientras que la línea roja nos indica la media móvil de 12 meses. De hecho, en esta figura se puede observar claramente los máximos correspondientes a los máximos solares del ciclo 23, 24 y también el inicio de la fase ascendente del ciclo 25, el cual se presume fue alcanzado durante el segundo semestre del año 2024.

Figura 31 Frecuencia mensual de eyecciones de masa coronal desde el año 1997 hasta agosto de 2025

Fuente: elaboración propia con base en datos de LASCO (SOHO).

Complementariamente, en la figura 32 vemos una representación similar pero esta vez construida con datos de la CME detectadas por el instrumento SECCHI a bordo de la misión STEREO-A, los cuales son procesados por el catálogo automático CACTus. Como se ve, esta figura abarca desde el año 2007 hasta julio de 2025. Si bien existe una ligera diferencia en el número de CME reportadas entre LASCO y CACTus, ambas series temporales nos están revelando patrones bastante coherentes con la evolución de los ciclos solares.

Figura 32 Frecuencia mensual de CME desde el año 2008 hasta el 31 de julio de 2025

Fuente: elaboración propia con base en datos de CACTus.

Los máximos y mínimos son evidentes en el gráfico anterior y muestran que las CME tuvieron su máximo apogeo en el ciclo #25 durante el segundo semestre del año 2024 y mostrando una tendencia a la baja en 2025, lo cual puede observarse gracias a la media móvil normalizado a 12 meses que aparece como curva de color rojo.

Tabla 13. Frecuencia mensual de eyecciones de masa coronal (CME) detectadas por CACTus (SECCHI/STEREO-A)

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2007	0	0	1	11	36	26	27	25	13	13	13	24
2008	29	27	22	27	22	20	23	21	13	14	14	23
2009	15	20	13	31	19	16	30	51	33	26	25	38
2010	31	61	71	53	60	61	68	77	67	59	70	84
2011	68	63	113	83	87	96	88	89	167	149	140	159
2012	143	95	158	121	160	161	223	134	140	132	157	121
2013	103	105	115	128	178	128	94	120	116	143	170	123
2014	132	185	137	150	143	159	81	44	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51
2016	86	54	62	78	60	71	70	70	59	58	41	37
2017	31	27	24	53	21	32	66	32	56	44	30	16
2018	11	10	21	7	11	11	14	26	19	9	10	12
2019	15	5	14	25	43	5	11	5	5	10	5	6
2020	15	10	5	12	10	9	14	18	9	23	26	26
2021	21	25	25	26	43	36	79	47	77	64	60	63
2022	95	75	101	137	145	100	135	130	71	99	93	122
2023	156	207	130	166	160	110	77	78	141	124	158	173
2024	168	180	131	96	236	116	130	157	120	160	175	159
2025	143	139	114	100	164	154	150	170	129	183	0	0

Fuente: elaboración propia con base en datos de CACTus.

Para un análisis más detallado podemos emplear la tabla 13., ya que esta recoge la frecuencia mensual de CME desde el año 2007 hasta julio de 2025 según el catálogo CACTus. Podemos observar un máximo claro entre los años 2012 – 2014 el cual correspondió al ciclo 24, y este también concuerda con la fase máxima del actual ciclo 25. En contraste con esto, se pueden observar los años 2015 y 2020, ya que estos son periodos de mínimos solares con muy baja ocurrencia de eyecciones de masa coronal.

Figura 33 Frecuencia mensual de CME durante el ciclo solar 25

Fuente: elaboración propia con base en datos de LASCO (SOHO).

En la figura 33 es posible observar con mayor resolución temporal la evolución reciente de la ocurrencia de CME durante el ciclo solar 25, iniciando desde mediados del 2020 hasta el 31 de julio de 2025. Durante este período se logran identificar una fase de crecimiento en la frecuencia de las CME el cual es bastante sostenido a partir del 2021. Estas CME se mantienen presentes de forma intensa durante todo el año 2023 y 2024, con meses que inclusive superan los 200 eventos mensuales. Este comportamiento nos indica la presencia del máximo solar del ciclo 25 a pesar de que la curva nos revela oscilaciones normales en todo máximo solar.

Es notorio que en la figura 33 se registra una caída en la ocurrencia de CME, **lo cual puede ser el indicativo que buscamos para delimitar el máximo solar**. En conjunto, todos estos resultados nos confirman que la frecuencia de ocurrencia de CME es un muy buen indicador para trazar la evolución temporal de los ciclos solares, aunque no necesariamente posea una

correlación lineal con otros indicadores como el número de manchas solares, debido a diferencias en los procesos físicos que los generan, así como tampoco en los mecanismos en cómo se libera la energía.

4.1.7. Erupciones solares

Las fulguraciones o erupciones solares son liberaciones repentinas e intensas de energía electromagnética del Sol. Están producidas por procesos de reconexión magnética en las llamadas regiones activas, tal y como ya lo vimos en 2.3.2. Estas erupciones afectan un rango amplio del espectro electromagnéticos, principalmente en rayos X y el ultravioleta. Estos fenómenos se clasifican en clases A, B, C, M y X, siendo las clases M y X las más energéticas y potencialmente destructivas en el clima espacial.

Un conteo diario de fulguraciones solares desde el año 2023 hasta julio de 2025 se observa en la figura 34. según los datos del NOAA-SWPC. Las barras anaranjadas son los eventos diarios, mientras que la curva en color rojo nos permite identificar las tendencias. Observamos una variabilidad diaria significativa, con varios picos de actividad que probablemente se relacionan con regiones activas transitorias. Destacando un máximo bastante agudo a inicios del año 2024, coincidiendo con el máximo del ciclo 25.

Fuente: elaboración propia con base en datos de NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC).

En la figura 35 podemos ver la evolución mensual del número de erupciones clasificadas por tipo. Las fulguraciones tipo C (color amarillo) dominan ampliamente en número, tal y como

era de esperarse dada su energía y su mayor frecuencia. Sin embargo, también es claro que podemos identificar un aumento notable en las erupciones tipo M y un repunte ocasional del tipo X durante el segundo semestre del año 2023 y el primer semestre del 2024, lo que nos muestra un comportamiento altamente activo de esta fase del ciclo.

Fuente: elaboración propia con base en datos de NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC).

El mapa de calor de la figura 36. logra sintetizar visualmente la distribución temporal de las erupciones solares diferenciándolas por tipo. Las zonas rojas destacan meses con intensa actividad, mostrando una concentración de eventos entre 2024 y a mediados de 2025, especialmente en fulguraciones tipo C y ópticas tipo FLA. Esta forma de visualizar las fulguraciones nos permite identificar rápidamente las fases activas del ciclo y también los máximos. Así, por ejemplo, el mapa nos muestra una concentración importante a partir de mayo de 2024 a enero de 2025, lo cual nos hace pensar que estamos ante el máximo solar del ciclo 25, como ya hemos venido observando en otros parámetros de estudio.

Figura 36 Mapa de calor mensual de fulguraciones solares durante todo el ciclo solar 25 hasta el 31 de julio de 2025

Fuente: elaboración propia con base en datos de NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC).

4.1.8. Evolución del campo magnético polar del Sol

El campo magnético solar, es de naturaleza compleja y altamente dinámica, pues se organiza a gran escala en un dipolo global el cual se invierte regularmente cada 11 años, esto ocurre en sincronía con el ciclo solar. Es por lo que esta inversión es uno de los fenómenos más fundamentales de la astrofísica solar, pues refleja el comportamiento del dínamo solar global, que es un proceso no lineal que opera en la base de la zona convectiva y que regula la regeneración del campo magnético toroidal y poloidal (Charbonneau, 2010).

La principal razón del porqué es importante el estudio del campo magnético solar, es debido a que por encima de los $\pm 60^\circ$ se le puede considerar como un parámetro precursor del próximo ciclo solar. Su intensidad y signo hacia el final de cada ciclo ofrece pistas sobre la naturaleza y fuerza del siguiente ciclo. Esto se conoce en heliofísica como el “efecto memoria del dínamo”²⁰ (Charbonneau, 2020).

La figura 37 nos muestra la evolución temporal del campo magnético en ambos polos según los datos del WSO. Las líneas en color celeste y roja representan el campo magnético en los hemisferios Norte y Sur. La inversión de la polaridad se manifiesta cuando una curva cruza

²⁰ Es una característica teórica de los modelos de dínamo solar que sugiere que el comportamiento de un ciclo está influenciado por las condiciones físicas y magnéticas de los ciclos anteriores.

el eje horizontal con valores medidos en Gauss. También se considera estable solo cuando se mantiene con signo constante durante varios meses consecutivos.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Wilcox Solar Observatory (WSO), Stanford University. La tabla 14 expone las fechas en que se ha identificado una inversión estable del campo solar para cada hemisferio. Podemos notar que en muchos ciclos las inversiones no ocurren de forma simultánea como cualquier persona esperaría, sino que el hemisferio Norte y el Sur se pueden invertir en momentos diferentes, reflejando una asincronía que también se observa en otros parámetros solares como son las manchas o las CME. Es necesario apuntar a que las fechas de inversión polar magnética del ciclo 25 han sido calculadas²¹ y propuestas en esta presente investigación, y son coincidentes con la figura 37, que muestra el cruce de los campos.

Tabla 14. Fechas de inversión estable del campo magnético polar solar

Fecha Inversión	Hemisferio
2/12/79	Norte
9/6/80	Sur
21/8/89	Sur
9/12/89	Sur
29/3/90	Norte
2/6/91	Sur
30/6/99	Sur

²¹ Las fechas de inversión se determinaron a partir de los datos diarios del campo polar solar del *Wilcox Solar Observatory* (WSO) para cada hemisferio, aplicando un promedio móvil de 81 días para atenuar la modulación rotacional. Se identificó el primer cruce de signo del campo suavizado que mantuviera el nuevo signo por al menos 81 días consecutivos y superara un umbral mínimo de intensidad (0,05–0,10 G), con el fin de asegurar que se tratara de una inversión estable y no de fluctuaciones transitorias. Estos cálculos fueron realizados en Python. Véase anexo D.

5/2/00	Sur
15/5/00	Sur
22/10/00	Norte
11/12/00	Sur
9/7/01	Sur
23/1/12	Norte
1/6/12	Norte
9/10/12	Norte
27/5/13	Sur
15/1/23	Norte
24/6/23	Norte
4/7/23	Sur
21/12/23	Norte
1/8/24	Norte
4/1/25	Sur

Fuente: elaboración propia con base en datos del Wilcox Solar Observatory (WSO), Stanford University.

Durante el ciclo 25, hemos observado que el hemisferio Norte invirtió su polaridad durante el mes de agosto de 2024, por lo que proponemos que se tome como fecha de inicio el 1 de agosto de ese año. En el caso del polo Sur, este habría invertido su polaridad a partir del 4 de enero de 2025. Tengamos en cuenta que estas fechas son extraídas de la base de datos del WSO, por lo cual son bastante fiables.

Es importante destacar que los procesos de inversión del campo magnético polar nos permiten inferir la proximidad de los máximos solares, ya que estos suelen ocurrir en intervalos cercanos a estos picos de actividad. En este contexto, deducimos que el máximo del ciclo 25 habría ocurrido durante el segundo semestre del 2024 y los primeros días del 2025. Esto es coincidente con los resultados del análisis de los demás factores como son las manchas, fulguraciones, CME y el flujo F10.7.

4.1.9. Número de Wolf y tendencias

El número de Wolf, también conocido como el número internacional de manchas solares, o simplemente *Sunspot Number*, es uno de los indicadores más antiguos y robustos para cuantificar la actividad solar toroidal²² (Newton & Nunn, 1951).

Para calcular el número de Wolf se necesitan observaciones sistemáticas y continuas de las manchas solares y se emplea la forma:

$$R = \kappa(10g + s) \quad (4.1.)$$

Donde g es el número de grupos de manchas solares, s es el número de manchas individuales y κ es un factor de corrección instrumental. Es decir, este parámetro refleja la actividad magnética superficial del Sol, y está estrechamente ligada al campo toroidal por el dínamo solar.

Hay que tomar en cuenta que la evolución temporal del número de Wolf permite caracterizar la intensidad y duración del ciclo solar. Estos valores máximos corresponden con los períodos de mayor complejidad y emergencia magnética de la fotosfera, coincidiendo también con la aparición frecuente de fulguraciones, CME y otras manifestaciones de la actividad solar.

La figura 38 presenta la evolución mensual del número de Wolf desde el año 2019 hasta el 30 de julio de 2025, lo cual cubre la mayor parte del ciclo 25. Los datos se obtuvieron del catálogo oficial de SILSO.

²² Se trata de la componente toroidal del campo magnético solar, es decir, estamos hablando de la actividad superficial y atmosférica del Sol, la cual está asociada al ascenso, evolución y emergencia del campo magnético toroidal desde el interior de la estrella hasta su superficie; siendo la fase más visible de la actividad solar, manifestándose en fenómenos como las manchas solares, las regiones activas, erupciones, CME y ciclos solares.

Figura 38 Evolución del número de Wolf durante el ciclo solar 25

Fuente: elaboración propia con base en datos del SILSO.

Es posible observar un aumento progresivo del número de Wolf desde mediados del año 2020, también un máximo sostenido entre finales de 2022 a mediados de 2024, con valores que superan los 200. También es posible observar el máximo solar que ha de ubicarse entre 2024 y primeras semanas del 2025. Este comportamiento del número de Wolf es visiblemente consistente con el resto de los indicadores ya analizados en este estudio. De hecho, una comparación entre el ciclo 24 y el 25, nos muestra un máximo solar 25 más vigoroso de lo que se había predicho, y esto sugiere un repunte en la intensidad del dínamo solar tras el mínimo profundo registrado entre 2008 y 2009. Para ello véase la figura 39, donde es más que evidente que el máximo del ciclo 25 es muy superior al 24.

Figura 39 Evolución anual del número de Wolf durante los ciclos solar 24 y 25

Fuente: elaboración propia con base en datos del SILSO.

4.2.PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

En la figura 40 se muestra el ‘revelado’ de las imágenes solares de la cromosfera y la fotosfera de los días de estudio, mostrando una homogeneidad consistente que nos permite emplear dichas imágenes para extraer la información científica.

Imágenes obtenidas los días 8,9 y 10 de abril de 2025 (cromosfera a la izquierda y fotosfera a la derecha).
Fuente: elaboración propia.

Es importante señalar que durante los días de observación, las condiciones meteorológicas estuvieron aceptables con un 30% del cielo nublado. Se aprovecharon las horas de la mañana debido a que a partir de mediodía para las fechas entre el 8 al 10 de abril el cielo se empieza a nublar en más de un 60%, debido a que estamos en época de transición hacia la estación lluviosa, pues la zona de convergencia intertropical (ZCIT) empieza a ascender latitudinalmente.

El revelado momentáneo de las imágenes se realizó con ASIStudio. Este proceso tiene una funcionalidad vital, ya que nos permite conocer si la imagen fue capturada correctamente, y para determinar si no hubo interferencias importantes que contaminen las imágenes.

Hay que recordar que estas imágenes se obtienen por medio de videos donde se apilan las imágenes para extraer el mejor fotograma posible.

4.2.1. Reducción de imágenes propias (fotosfera y cromosfera)

Como se ha indicado anteriormente, las observaciones solares durante esta campaña 2025, fueron llevadas a cabo mediante dos configuraciones: un telescopio refractor equipado con filtro solar de luz blanca (véase apartado 3.1.) que nos permite observar la fotosfera y por otro lado, un telescopio Coronado SolarMax II de 60mm, especialmente diseñado para la observación de la cromosfera en la línea de H-alfa (653.3nm). Ambos instrumentos se estabilizaron sobre una montura altazimutal motorizada, garantizando un seguimiento básico del disco solar durante la sesión de captura.

La reducción de las imágenes se realizó a partir de videos capturados con el software **ASICapture**. Estos videos se guardan en formato .AVI y .SER y son revelados mediante software **ASIVideoStack** bajo el método de apilado o stacking a un 33% del total del video. Este proceso permite:

- Seleccionar los mejores fotogramas mediante un análisis de calidad por frame.
- Apilado de imágenes con algoritmos de alineación subpíxel y suavizado adaptativo.

Como estamos ante una tarea científica, no nos interesa aumentar el realce, el color u otros parámetros fotográficos que son el campo de la astrofotografía. Las imágenes resultantes de este proceso se guardan en formato .FITS y ya nos sirven para extraer los datos científicos de la investigación.

4.2.1. Procesamiento de imágenes de campaña

En la presente investigación se adopta la técnica fotométrica para producir imágenes en formato FITS. Estas imágenes requieren un proceso de calibración, principalmente con respecto a la orientación, ya que están crudas²³, es decir, no están orientadas, ya que la parte superior de la imagen suele no corresponder al polo Norte solar, lo cual representa un problema, pues no se puede extraer información que sea relevante para nuestro trabajo, hasta tanto no estén correctamente orientadas.

²³ Generalmente suele denominarse RAW, a las imágenes crudas, es decir, aquellas en las cuales no se ha realizado ninguna edición, corrección o alteración. En la presente investigación haremos uso de ambos términos de forma indiscriminada para referirnos al mismo fenómeno producto.

Lo primero que se realizó para corregir este problema es obtener el ángulo P o ángulo de posición del Polo Norte solar (figura 41), junto con el ángulo B_0 el cual corresponde a la latitud heliográfica del centro del disco. Estos ángulos se obtienen con la calculadora *Horizons System*²⁴ de la NASA, y estos dependen de la posición geográfica desde donde se capturaron las imágenes, la altitud del sitio de observación y la hora UTC.

Tomando los resultados de las observaciones que aparecen en la tabla 9 y luego de realizar el proceso en la calculadora *Horizons System*, los valores resultantes pueden apreciarse en la tabla 15.

Tabla 15. Valores de ángulos de rotación para las imágenes de la campaña

Toma	NP angle	P	B_0
1F	333.7557	26.2443	5.454
2F	333.7560	26.244	5.456
3F	333.7739	26.2261	5.478
4F	333.7743	26.2257	5.480
5F	333.7999	26.2001	5.502
6F	333.8004	26.1996	5.504
1C	333.7560	26.244	5.457
2C	333.7563	26.2437	5.459
3C	333.7744	26.2256	5.481
4C	333.7747	26.2253	5.483
5C	333.8007	26.1993	5.506
6C	333.8012	26.1988	5.508

Elaboración propia, empleando la calculadora Horizons System.²⁵

Hay que tomar en cuenta que para la debida orientación de las imágenes no solo se emplean los valores angulares de la tabla 15, sino que además se han utilizado la ubicación de estructuras como el centro de las manchas solares, prominencias y otros fenómenos con base a imágenes guía de la base de datos del observatorio SDO.

²⁴ Véase <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/>

²⁵ **NP angle** es el ángulo de posición del polo Norte solar proyectado. **P** es el ángulo de posición del eje de rotación solar, un valor positivo indica que el polo Norte está inclinado hacia el Este y por tanto, para hacer coincidir la imagen con la posición correcta del polo Norte solar debemos rotar la imagen en sentido antihorario del reloj. En el caso de los valores de **B_0** , indica que el centro del disco solar se encuentra inclinado ya que el polo Norte está más próximo a la línea de visión del observador.

Figura 41 Esquema de ángulos de corrección

Fuente: Elaboración propia

Para este proceso de calibración se emplea el software **SAOImage DS9** en la **versión 8.7b1** en ambiente Windows y MacOS²⁶. Cuando las imágenes están debidamente normalizadas y corregidas, se inicia la identificación de los fenómenos más importantes y visibles en cada una de las imágenes. Entendiéndose estos, como manchas solares en las imágenes fotosféricas y filamentos o playas en las imágenes cromosféricas.

4.3.ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES CON DATOS PROPIOS

4.3.1. Identificación de trazadores fotosféricos

Para estimar la velocidad de rotación solar durante el ciclo 25 fue necesario identificar estructuras observables que actuaran como trazadores del movimiento fotosférico. Las observaciones realizadas los días 8, 9 y 10 de abril de 2025 permitieron localizar y seguir varias manchas solares visibles, y en menor medida filamentos estables. Estas estructuras fueron seleccionadas por su alto contraste, su permanencia temporal entre observaciones

²⁶ No se encontró ninguna diferencia en los resultados según el ambiente sistema o operativo empleado. Esto representa una ventaja, ya que se ha visto que algunos softwares utilizados en astrofísica arrojan diferencias en los resultados durante el proceso de análisis, por ejemplo TOPCAT, Period04 entre otros.

y además a su adecuada localización en el disco solar. En la tabla 16 se enumeran estos fenómenos:

Tabla 16. Estructuras solares identificadas en imágenes propias entre los días 8-10 de abril de 2025

Fecha	Identificación	Ubicación	Tipo fenómeno
8/4/25	NOAA 14055	H.N.	Mancha solar
8/4/25	NOAA 14046	H.N.	Mancha solar
8/4/25	NOAA 14056	H.S.	Mancha solar
8/4/25	NOAA 14054	H.S.	Mancha solar
8/4/25	NOAA 14048	H.S.	Mancha solar
9/4/25	NOAA 14055	H.N.	Mancha solar
9/4/25	NOAA 14046	H.N.	Mancha solar
9/4/25	SPoCA 4704	H.N.	Región Activa
9/4/25	NOAA 14056	H.S.	Mancha solar
9/4/25	NOAA 14054	H.S.	Mancha solar
9/4/25	NOAA 14048	H.S.	Mancha solar
10/4/25	NOAA 14055	H.N.	Mancha solar
10/4/25	NOAA 14046	H.N.	Mancha solar
10/4/25	SPoCA 4704	H.N.	Región Activa
10/4/25	NOAA 14056	H.S.	Mancha solar
10/4/25	NOAA 14054	H.S.	Mancha solar
10/4/25	NOAA 14048	H.S.	Mancha solar

Fuente: elaboración propia

A continuación, se presentan figuras con la ubicación de dichas estructuras según el día y la hora.

Figura 42 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.1

Distribución de manchas solares para el día 8 de abril de 2025, UTC 14:50. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 43 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.2

Distribución de manchas solares para el día 8 de abril de 2025, UTC 15:16. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 44 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.3

Distribución de manchas solares para el día 9 de abril de 2025, UTC 15:05. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 45 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.4

Distribución de manchas solares para el día 9 de abril de 2025, UTC 15:28. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 46 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.5

Distribución de manchas solares para el día 10 de abril de 2025, UTC 16:05. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 47 Campaña de observación. Imagen fotosférica no.6

Distribución de manchas solares para el día 10 de abril de 2025, UTC 16:33. Fuente: Elaboración Propia.

Seguidamente, se eligen los fenómenos visibles en tres regiones importantes que son: la zona ecuatorial y los dos hemisferios. Luego se procede a digitalizar polígonos circulares que localicen el centro de cada fenómeno en el centro del círculo poligonal y desde allí se procede a obtener las coordenadas X y Y de la región, las cuales se encuentran en píxeles de la imagen. Este proceso se repite con cada una de las imágenes obtenidas en las observaciones.

Para poder estimar la velocidad de rotación del sol es necesario utilizar un sistema que permita señalar la posición de los fenómenos solares observables, para luego comparar el cambio que han tenido en el lapso determinado. El principal problema que se presenta en

esta tarea es que, al usar observaciones propias, el Sol no ocupa exactamente la misma posición cada día, por lo que fue necesario utilizar un sistema de coordenadas que no se base en la posición dada por nuestra imagen si no por el centro del Sol. Para esto se procedió a dibujar digitalmente el limbo solar (figura 48) y además, circunferencias que se ajusten al centro de cada fenómeno de manera que las coordenadas del centro de cada circunferencia trazada correspondan a las coordenadas X y Y del centro de la región en que se observa el fenómeno solar.

Figura 48 Proceso de referenciación usando circunferencias en SAOImage DS9

Fuente: Elaboración propia

Las coordenadas obtenidas en SAOImage DS9 están en pixeles y corresponden a la red de datos de la imagen en formato FIT obtenida por nuestro telescopio y que nos dan información suficiente para cambiar este sistema cartesiano a coordenadas polares.

4.3.2. Transformación a coordenadas polares

En coordenadas polares, cada punto se describe mediante su distancia radial al centro del disco solar, y contemplando un ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. Para este análisis, se calculó la distancia radial desde el centro del disco solar hasta cada una de las manchas solares identificadas, y se determinó el ángulo formado entre el eje X positivo y la recta que une el centro del disco con el punto correspondiente del fenómeno

solar elegido (véase figura 49). Este proceso se ha calculado utilizando las expresiones 4.2. y 4.3.

$$R = \sqrt{(x_i - X_s)^2 + (y_i - Y_s)^2} \quad (4.2)$$

$$\Phi = \tan^{-1} \left(\frac{y_i - Y_s}{x_i - X_s} \right) \quad (4.3.)$$

Donde:

- R es la distancia en píxeles desde el centro del Sol a la mancha solar.
- x_i y y_i se refieren a la posición horizontal y vertical de la mancha solar.
- X_s y Y_s se refieren a la posición horizontal y vertical del centro del Sol.
- Φ es el ángulo en radianes con respecto al eje x más cercano a la mancha solar.

Cabe recalcar, que el ángulo encontrado fue luego referenciado con respecto al eje X positivo y este dependía del cuadrante en donde se encuentre la mancha solar respecto a un plano trazado en el centro solar (véase la figura 49).

Figura 49 Ilustración de coordenadas polares para una mancha solar

Fuente: Elaboración propia

Este nuevo sistema de coordenadas polares permite establecer la posición de estos fenómenos referenciadas con el centro del Sol, lo cual elimina el error de la posición que

cambia en nuestras imágenes obtenidas en distintos días dando como resultado los valores que expone la tabla 17.

Tabla 17. Coordenadas para las manchas detectadas el 10 de abril 15:55 UTC

IDENTIFICACIÓN DE LA MANCHA (NOAA)	COORDENADAS CARTESIANAS		COORDENADAS POLARES	
	X1 (pixel)	Y1 (pixel)	R (pixel)	θ (°)
"NOAA 14060_1"	1894.6 \pm 0.4	909.5 \pm 0.5	915.1 \pm 1.0	273.82 \pm 0.62
"NOAA 14060_2"	1829.4 \pm 0.4	472.9 \pm 0.5	896.6 \pm 1.0	271.52 \pm 0.63
"NOAA 14060_3"	1776.3 \pm 0.4	523.2 \pm 0.5	895.2 \pm 1.0	272.33 \pm 0.63
"NOAA 14055_1"	1777.7 \pm 0.4	297.8 \pm 0.5	505.80 \pm 0.90	128.16 \pm 0.96
"NOAA 14055_2"	1182.1 \pm 0.4	1489.9 \pm 0.5	512.30 \pm 0.90	127.49 \pm 0.96
"NOAA 14055_3"	1921.2 \pm 0.4	891.5 \pm 0.5	597.20 \pm 0.90	122.31 \pm 0.85
"NOAA 14056"	2070.7 \pm 0.4	986.4 \pm 0.5	377.8 \pm 1.0	286.0 \pm 1.5
"NOAA 14054_1"	1410.6 \pm 0.4	1592.6 \pm 0.5	738.7 \pm 1.0	91.20 \pm 0.77
"NOAA 14054_1"	2032.0 \pm 0.4	1039.2 \pm 0.5	787.3 \pm 1.0	93.21 \pm 0.72

Fuente: Elaboración propia

Para corroborar que este sistema funcione de forma correcta, se realizó un trazo del disco solar con puntos con las posiciones de las manchas solares usando las coordenadas polares encontradas para comparar con la imagen original (Figura 50)

Figura 50 Comparación de imagen con puntos diagramados en coordenadas polares

Fuente: Elaboración propia. A la izquierda la imagen reducida de la fotosfera del día 10 de abril a las 15:55 UTC. A la derecha, el diagrama recreado usando coordenadas polares referenciadas al centro del Sol.

4.3.3. Transformación a coordenadas Heliográficas

Una vez obtenidas las posiciones de los fenómenos solares en coordenadas polares respecto al centro del disco solar, fue necesario convertir dichas posiciones a coordenadas heliográficas, que permiten conocer la latitud y longitud de cada fenómeno sobre la esfera solar.

El sistema heliográfico de referencia adoptado fue el sistema de **Stonyhurst**, en el cual:

- La latitud heliográfica (B) se mide desde el ecuador solar (positivo hacia el norte).
- La longitud heliográfica (L) se mide desde el meridiano central visto desde la Tierra (positivo hacia el oeste).

Dado que las coordenadas polares fueron almacenadas como radio y ángulo; primero se transformaron a coordenadas cartesianas relativas (X_{rel} , Y_{rel}) respecto al centro del disco solar utilizando las siguientes expresiones:

$$X_{rel} = R \cos \theta \quad (4.4.)$$

$$Y_{rel} = R \sin \theta \quad (4.5.)$$

Donde:

- **R** es la distancia en píxeles desde el centro del Sol a la mancha solar.
- θ es el ángulo polar medido en radianes desde el eje X positivo.

Luego, se realizó una proyección ortogonal para obtener la Latitud (B) y la Longitud (L) y obtener las coordenadas heliográficas bajo una proyección ortográfica con las siguientes ecuaciones:

$$B = \sin^{-1} \left(\frac{Y_{rel}}{R} \right) - B_0 \quad (4.6.)$$

$$L = \sin^{-1} \left(\frac{X_{rel}}{R \cos(B + B_0)} \right) \quad (4.7.)$$

Donde:

- **R** es el radio del Sol en píxeles.
- **B₀** es la inclinación del eje solar, obtenida para cada fecha mediante efemérides solares.

Estas expresiones asumen que el Sol se comporta como una esfera perfecta y que las imágenes no han sufrido distorsión. El término B_0 es esencial para corregir la inclinación del eje solar con respecto al plano del cielo terrestre.

Las fórmulas anteriores se implementaron en Python utilizando un script (ver Anexo D), el cual sigue el siguiente proceso:

1. Lee las coordenadas polares de cada identificador.
2. Realiza la transformación a coordenadas cartesianas relativas.
3. Aplica las fórmulas de conversión a coordenadas heliográficas.
4. Genera una tabla con la latitud y longitud estimada de cada mancha solar.
5. Produce una imagen con una grilla heliográfica superpuesta para verificación visual.

Una forma esquemática con las manchas solares debidamente ubicadas en el sistema de coordenadas heliográficas se puede ver en la figura 51.

Este procedimiento permitió calcular la posición angular experimental de los fenómenos observados en la tabla 18 independientemente de la orientación o rotación de la imagen obtenida en cada sesión de observación.

Tabla 18. Coordenadas heliográficas obtenidas desde observaciones propias para las manchas detectadas el 9 de abril 15:05 UTC

Identificación según NOAA	miércoles, 9 de abril de 2025	
	15:05:00	
	Latitud(°)	Longitud(°)
NOAA14055_1	12.2 ± 0.6	19.1 ± 0.6
NOAA14055_2	12.8 ± 0.9	21.0 ± 0.9
NOAA14054_2	-6.3 ± 0.9	40.3 ± 0.9
NOAA14054_1	-7.1 ± 1.0	35.0 ± 1.0
NOAA14048_2	-15.1 ± 0.9	51.6 ± 0.9
NOAA14056	-1.7 ± 0.6	-36.8 ± 0.6
NOAA14057	13.0 ± 0.6	-34.0 ± 0.6
NOAA_XXX1	23.8 ± 1.0	23.3 ± 0.6
NOAA_XXX2	23.8 ± 0.6	18.8 ± 1.0

Fuente: Elaboración propia

4.3.4. Procedimiento para cálculo de desplazamiento y velocidad de rotación

Inicialmente se procedió a calcular el desplazamiento angular de una misma estructura solar (mancha, región activa, filamento) identificada en dos imágenes tomadas en tiempos diferentes t_1 y t_2 ($\Delta t = t_2 - t_1$), a partir de sus coordenadas en píxeles (x,y) y la solución WCS de cada imagen, se pueden convertir en coordenadas heliográficas (latitud \varnothing y longitud Stonyhurst λ^S) usando los parámetros B_0 , P , L_0 y R_\odot (Komm et al., 2022; Permata & Herdiwijaya, 2019; Pulkkinen & Tuominen, 1998).

$$(\varnothing, \lambda^S) = T_{WCS \rightarrow HGS}(x, y, B_0, P, L_0, R_\odot) \quad (4.8.)$$

Las ecuaciones usadas son las mismas mostradas en 4.7 y 4.8, solo cambia la nomenclatura.

$$\varnothing = \sin^{-1} \left(\frac{y}{R_\odot} \right) - B_0$$

$$\lambda^S = \sin^{-1} \left(\frac{x}{R_\odot \cos(\varnothing + B_0)} \right)$$

Hay que tener en cuenta que la longitud Stonyhurst λ^S toma como referencia el meridiano en el centro solar de la imagen observada en ese momento. Para eliminar el desplazamiento aparente debido a la variación del meridiano central, se debería trabajar con la longitud de Carrington.

$$\lambda^C(t) = \text{wrap}(\lambda^S(t) + L_0(t)) \quad (4.9.)$$

De forma tal que el desplazamiento real se obtiene con el llamado “desempaquetado” de la expresión 4.10.

$$\Delta\lambda^C = \text{unwrap}(\lambda^C(t_2) - \lambda^C(t_1)) \quad (4.10.)$$

Además, si definimos $\Omega_C = 360^\circ/27.2753 \text{ días} \approx 13.198^\circ/d$, la velocidad sinódica de la estructura es:

$$\Omega_{sin} = \Omega_C - \frac{\Delta\lambda^C}{\Delta t} \quad (4.11.)$$

Salvo indicaciones contrarias, en este estudio usamos las longitudes de Carrington crecientes hacia el Oeste y con unidades de grados por día. La velocidad de rotación sidérea (la que se refiere a un marco inercial) se obtiene corrigiendo la sinódica por el avance medio de la Tierra con su propia órbita (Balthasar et al., 1986).

$$\Omega_{sin} \cong \Omega_{sin} + 0.9856^\circ/día \rightarrow 0.9856 = \frac{360^\circ}{365.2433 d} \quad (4.14.)$$

En este trabajo, las posiciones de las manchas solares se determinaron a partir de las coordenadas en píxeles de las imágenes y se transformaron directamente a coordenadas heliográficas mediante la solución WCS de cada archivo, la cual incluye los parámetros geométricos solares $(x, y, B_0, P, L_0, R_\odot)$. De este modo, la conversión ya incorpora la corrección asociada al desplazamiento del meridiano central. Por esta razón, al calcular la diferencia de longitudes heliográficas entre dos instantes, se obtiene directamente el desplazamiento real de la estructura sin necesidad de transformar explícitamente a longitudes de Carrington, como se hace en otros procedimientos. Esto explica que los

valores de velocidad obtenidos coincidan con los esperados para la rotación solar. Por lo que para nuestro estudio hemos utilizado la expresión 4.15

$$\Omega_{sin} = \frac{\Delta\lambda^s}{\Delta t} \quad (4.15.)$$

De forma esquemática el método empleado para determinar el desplazamiento y la velocidad de rotación se presenta en la figura 52.

Figura 52 Diagrama de bloques de proceso para estimar velocidad de rotación

Fuente: Elaboración Propia

4.3.5. Posición de identificadores solares en grilla heliográfica

Con el objetivo de visualizar y cuantificar el desplazamiento longitudinal de las manchas solares durante intervalos cortos, se generaron diagramas heliográficos a partir de las imágenes tomadas en dos momentos distintos del mismo día, y también al comparar imágenes entre dos días distintos. Al superponer las coordenadas heliográficas sobre la imagen solar, se observa que la latitud de las manchas se mantiene prácticamente constante hacia el Oeste, lo cual es consistente con la rotación diferencial.

De forma esquemática e ilustrativa se disponen a continuación las figuras 53, 54 y 55 que muestran la disposición de las manchas y estructuras solares utilizadas para calcular la velocidad de rotación angular.

Figura 53 Esquema generado para posición heliográfica de manchas solares para imágenes del 8 de abril

Fuente: Elaboración Propia

Figura 54 Esquema generado para posición heliográfica de manchas solares para imágenes del 9 de abril

Fuente: Elaboración Propia

Figura 55 Esquema generado para posición heliográfica de manchas solares para imágenes del 10 de abril

Fuente: Elaboración Propia

4.3.6. Coordenadas heliográficas obtenidas

Las imágenes generadas nos permitieron encontrar las coordenadas heliográficas para las manchas que fueron observables en las imágenes obtenidas en la campaña, donde se puede apreciar que algunas de las manchas solo fueron observables durante uno de los días, mientras que otras, fueron visibles en las imágenes de los tres días de observación y se exponen en la tabla 19.

Tabla 19. Coordenadas heliográficas de las estructuras observadas

Identificación según NOAA	martes, 8 de abril de 2025				miércoles, 9 de abril de 2025				jueves, 10 de abril de 2025			
	14:50:00		15:15:00		15:05:00		15:27:00		15:32:00		15:55:00	
	Latitud(°)	Longitud(°)	Latitud(°)	Longitud(°)	Latitud(°)	Longitud(°)	Latitud(°)	Longitud(°)	Latitud(°)	Longitud(°)	Latitud(°)	Longitud(°)
NOAA14055_1	13.3 ± 1.0	5.0 ± 1.0	13.3 ± 1.0	5.2 ± 1.0	12.2 ± 0.6	19.1 ± 0.6	12.0 ± 0.6	19.0 ± 0.6	13.3 ± 1.0	28.6 ± 1.0	13.3 ± 1.0	28.8 ± 1.0
NOAA14055_2	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		12.8 ± 0.9	21.0 ± 0.9	12.7 ± 0.9	21.0 ± 0.9	13.1 ± 1.0	29.2 ± 1.0	13.1 ± 1.0	29.4 ± 1.0
NOAA14055_3	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		12.2 ± 1.0	36.1 ± 1.0	12.2 ± 1.0	36.3 ± 1.0
NOAA14054_2	-6.2 ± 0.6	27.2 ± 0.6	-6.0 ± 0.6	27.5 ± 0.6	-6.3 ± 0.9	40.3 ± 0.9	-6.3 ± 0.9	40.3 ± 0.9	-7.4 ± 0.9	53.7 ± 0.9	-7.3 ± 0.9	54.0 ± 0.9
NOAA14054_1	-6.7 ± 0.6	21.7 ± 0.6	-6.6 ± 0.6	22.0 ± 0.6	-7.1 ± 1.0	35.0 ± 1.0	-7.1 ± 1.0	35.0 ± 0.9	-8.4 ± 0.9	49.0 ± 0.9	-8.4 ± 0.9	49.2 ± 0.9
NOAA14048_2	-14.0 ± 0.6	38.7 ± 0.6	-13.7 ± 0.6	39.0 ± 0.6	-15.1 ± 0.9	51.6 ± 0.9	-14.9 ± 0.9	51.6 ± 1.0	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	
NOAA14056	-2.6 ± 0.7	-50.3 ± 0.7	-2.8 ± 0.7	-50.0 ± 0.7	-1.7 ± 0.6	-36.8 ± 0.6	-1.8 ± 0.6	-36.8 ± 0.9	-1.4 ± 0.9	-23.1 ± 0.9	-1.4 ± 0.9	-22.9 ± 0.9
NOAA14046	7.9 ± 0.8	72.0 ± 0.8	8.2 ± 0.8	72.3 ± 0.8	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	
NOAA14048_3	-12.7 ± 0.6	51.7 ± 0.6	-12.5 ± 0.6	51.9 ± 0.6	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	
NOAA14048_1	-11.3 ± 0.6	39.9 ± 0.6	-11.1 ± 0.6	40.2 ± 0.6	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	
NOAA14057	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		13.0 ± 0.6	-34.0 ± 0.6	12.8 ± 0.6	-33.9 ± 0.6	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	
NOAA_XXX1	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		23.8 ± 1.0	23.3 ± 0.6	23.8 ± 1.0	23.3 ± 0.6	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	
NOAA_XXX2	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE		23.8 ± 0.6	18.8 ± 1.0	23.8 ± 0.6	18.6 ± 1.0	NO OBSERVABLE		NO OBSERVABLE	

Fuente: Elaboración Propia

4.3.7. Velocidad de Rotación

4.3.7.1. Velocidad entre identificadores observados el mismo día

Estas velocidades se han calculado tomando en cuenta el movimiento de las manchas identificadas en un mismo día, con intervalos de tiempo entre 20 a 30 minutos. Este tipo de análisis nos permite estimar la velocidad de rotación casi instantánea para las distintas latitudes, ya que el periodo de tiempo en días es cercano a cero (0.021 días), sin embargo, presenta la dificultad de que el cambio en ese intervalo de tiempo es apenas visible. La tabla 20. presenta las velocidades angulares calculadas en grados por día para cada una de las estructuras estudiadas. Las regiones que no fueron visibles o cuya proyección sobre el limbo solar impidió una medición precisa, se marcaron como “No observable”.

De manera general las velocidades angulares observadas nos sugieren que existe un comportamiento coherente con la rotación diferencial solar, es decir, las velocidades más altas corresponden a latitudes más cercanas al ecuador. Sin embargo, se observa una dispersión significativa en los datos, lo cual puede estar influenciada probablemente por errores de medición, proyecciones desfavorables y diferencias de tamaño o complejidad en

cuantificar correctamente el desplazamiento de las manchas y regiones activas en un intervalo tan corto de tiempo.

Tabla 20. Velocidades angulares promedio por hemisferio para los días de observación

Identificación según NOAA	martes, 8 de abril de 2025			miércoles, 9 de abril de 2025			jueves, 10 de abril de 2025			Hemisferio
	14:50:00	15:15:00	Ω °/día	15:05:00	15:27:00	Ω °/día	15:32:00	15:55:00	Ω °/día	
	Longitud(°)	Longitud(°)		Longitud(°)	Longitud(°)		Longitud(°)	Longitud(°)		
NOAA14055_1	5.0 ± 1.0	5.2 ± 1.0	14.4 ± 0.7	19.1 ± 0.6	19.0 ± 0.6	-0.7 ± 0.0	28.6 ± 1.0	28.8 ± 1.0	13.1 ± 0.9	Norte
NOAA14055_2	NO OBSERVABLE			21.0 ± 0.9	21.0 ± 0.9	-0.7 ± 0.0	29.2 ± 1.0	29.4 ± 1.0	13.1 ± 0.9	Norte
NOAA14055_3	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			36.1 ± 1.0	36.3 ± 1.0	14.4 ± 0.9	Norte
NOAA14054_2	27.2 ± 0.6	27.5 ± 0.6	14.4 ± 0.8	40.3 ± 0.9	40.3 ± 0.9	0.0 ± 0.0	53.7 ± 0.9	54.0 ± 0.9	18.8 ± 1.0	Sur
NOAA14054_1	21.7 ± 0.6	22.0 ± 0.6	17.9 ± 1.1	35.0 ± 1.0	35.0 ± 0.9	0.0 ± 0.0	49.0 ± 0.9	49.2 ± 0.9	11.3 ± 0.6	Sur
NOAA14048_2	38.7 ± 0.6	39.0 ± 0.6	14.4 ± 0.7	51.6 ± 0.9	51.6 ± 1.0	-3.9 ± 0.2	NO OBSERVABLE			Sur
NOAA14056	-50.3 ± 0.7	-50.0 ± 0.7	15.6 ± 0.5	-36.8 ± 0.6	-36.8 ± 0.9	-0.7 ± 0.0	-23.1 ± 0.9	-22.9 ± 0.9	11.9 ± 0.2	Sur
NOAA14046	72.0 ± 0.8	72.3 ± 0.8	19.0 ± 0.9	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			Norte
NOAA14048_3	51.7 ± 0.6	51.9 ± 0.6	13.2 ± 0.6	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			Sur
NOAA14048_1	39.9 ± 0.6	40.2 ± 0.6	15.6 ± 0.8	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			Sur
NOAA14057	NO OBSERVABLE			-34.0 ± 0.6	-33.9 ± 0.6	6.5 ± 0.2	NO OBSERVABLE			Norte
NOAA_XXX1	NO OBSERVABLE			23.3 ± 0.6	23.3 ± 0.6	-4.6 ± 0.3	NO OBSERVABLE			Norte
NOAA_XXX2	NO OBSERVABLE			18.8 ± 1.0	18.6 ± 1.0	-18.3 ± 1.4	NO OBSERVABLE			Norte
NOAA14060_1	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			-70.7 ± 1.0	-70.9 ± 1.0	-11.3 ± 0.4	Norte
NOAA14060_2	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			-67.5 ± 1.0	-67.5 ± 1.0	0.0 ± 0.0	Norte
NOAA14060_3	NO OBSERVABLE			NO OBSERVABLE			-67.3 ± 1.0	-67.3 ± 1.0	0.0 ± 0.0	Norte

Fuente: Elaboración Propia.

También se obtuvo un promedio de las velocidades separando los hemisferios norte y sur que se muestra en la tabla 21, esta información fue comparada con los valores esperados en el capítulo 5.

Tabla 21. Velocidades angulares promedio por hemisferio para los días de observación

VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROMEDIO Ω					
DIA	$\Delta\lambda$ (°)		Ω (°/día)	Δt (min)	hemisferio
8-abr	0.290 ±	0.057	16.7 ± 3.3	0:25:00	norte
	0.263 ±	0.027	15.2 ± 1.7	0:25:00	sur
9-abr	NO CALCULABLE				norte
					sur
10-abr	0.217 ±	0.012	12.5 ± 0.8	0:25:00	norte
	0.223 ±	0.067	12.9 ± 3.9	0:25:00	sur

Fuente: Elaboración Propia.

4.3.7.1. Velocidad entre identificadores observados en días distintos

La velocidad de rotación también la calculamos tomando en cuenta el movimiento de las manchas identificadas en los distintos días, esto nos da la ventaja que el movimiento es mucho más notorio y la fiabilidad de los resultados aumenta significativamente, como se puede ver en la tabla 22. En este caso hemos tomado en cuenta solo cuatro de los

identificadores que fueron observables durante los tres días, teniendo solo uno en el hemisferio norte y 3 en el sur.

Tabla 22. Velocidades de rotación de identificadores observados en los tres días

Identificación según NOAA	8-abr	9-abr	10-abr	VELOCIDAD DE ROTACION			ROTACION PROMEDIO	HEMISFERIO
	15:15:00	15:27:00	15:55:00	entre 8-9	entre 9-10	entre 8-10		
	Longitud(°)	Longitud(°)	Longitud(°)	Ω (°/día)			Ω (°/día)	
NOAA14055_1	5.24 ± 1.0	19.04 ± 0.6	28.80 ± 1.00	13.69 ± 1.17	9.57 ± 1.17	11.62 ± 0.70	11.6 ± 1.8	Norte
NOAA14054_2	27.45 ± 0.6	40.34 ± 0.9	54.00 ± 0.86	12.78 ± 1.14	13.40 ± 1.27	13.1 ± 0.53	13.1 ± 1.8	Sur
NOAA14054_1	22.04 ± 0.6	34.99 ± 1.0	49.18 ± 0.86	12.84 ± 1.15	13.92 ± 1.29	13.38 ± 0.53	13.4 ± 1.8	Sur
NOAA14056	-50.01 ± 0.7	-36.8 ± 0.6	-22.92 ± 0.90	13.08 ± 0.99	13.63 ± 1.10	13.36 ± 0.58	13.4 ± 1.6	Sur

Fuente: Elaboración Propia.

4.3.8. Cálculo de incertidumbre de las mediciones

- Incertidumbre en posiciones de las manchas solares en la imagen fits

La identificación del centro del disco solar y del centro de las manchas solares en cada imagen se realizó manualmente estableciendo regiones circulares alrededor de cada mancha solar o del disco solar, usando el software SAOImageDS9. Para establecer el error que se produce en este proceso, se calculó la desviación estándar de una muestra de 10 posiciones tomadas sobre una mancha y el disco solar, estas se detallan en la tabla 23.

Tabla 23. Muestreo para cálculo de incertidumbre por errores aleatorios

muestra	valores en pixeles		
	posición mancha Solar		Radio Solar
	x	y	R
muestra 1	2160.3907	1462.8153	968.3269
muestra 2	2160.0114	1464.379	970.31514
muestra 3	2159.6047	1464.5848	972.27186
muestra 4	2159.6471	1464.435	973.69572
muestra 5	2159.9485	1464.3345	973.8293
muestra 6	2159.5466	1464.3828	973.08963
muestra 7	2159.2842	1464.0396	972.60025
muestra 8	2159.2842	1464.3868	973.3508
muestra 9	2158.9944	1464.2807	972.36887
muestra 10	2159.3417	1464.2807	971.00041
PROMEDIO	2159.6	1464.2	972.1
Incertidumbre σ	0.4	0.5	1.7

Fuente: Elaboración propia

Los valores de desviación estándar de las posiciones demuestran que el proceso para estimarlas presenta errores aleatorios bajos, que equivalen a un error relativo menor al 0.034%, los que nos hace confiar en el método utilizado. Para el radio del Sol la desviación

estándar es un poco mayor, sin embargo, el error relativo sigue siendo muy bajo, menor al 0.18%, lo que indica que el procedimiento estableciendo áreas circulares manualmente presenta errores aleatorios muy bajos.

- **Incertidumbre en las coordenadas polares**

Uno de los primeros procesos fue establecer un nuevo sistema de coordenadas polares en el que se referencia con el centro del sol, para esto se tuvo que estimar la posición del centro solar en cada imagen y la posición del centro de cada mancha solar, la incertidumbre la propagamos con la siguiente expresión teniendo en cuenta las ecuaciones 4.2 y 4.3 siendo R la distancia del centro solar al centro del indicador encontrado y Φ el ángulo polar. Por lo que tenemos las expresiones utilizando derivadas parciales ya que son funciones matemáticas distintas a suma o multiplicación:

$$\delta R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial Y_s} \delta Y_s\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y_i} \delta y_i\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial X_s} \delta X_s\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial x_i} \delta x_i\right)^2} \quad (4.16)$$

$$\delta \Phi = \sqrt{\left(\frac{\partial \Phi}{\partial Y_s} \delta Y_s\right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y_i} \delta y_i\right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial X_s} \delta X_s\right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \delta x_i\right)^2} \quad (4.17)$$

La propagación se realiza en radianes; si Φ se reporta en grados, su incertidumbre es $\delta \Phi_{[deg]} = \frac{180}{\pi} \delta \Phi_{[rad]}$. Sin necesidad de recalcular las derivadas.

- **Incertidumbre de puntos cartesianos referenciados al centro del sol**

Este proceso se realizó dentro del algoritmo de Python, siendo un subproceso para encontrar las coordenadas heliográficas a partir de las coordenadas polares, sin embargo, para el cálculo de las incertidumbres lo hemos separado. Para las coordenadas cartesianas X y Y usamos las ecuaciones 4.4 y 4.5 respectivamente obteniendo las siguientes expresiones para sus incertidumbres:

$$\delta X = \sqrt{(\cos \Phi \delta R)^2 + (R \sin \Phi \delta \Phi)^2} \quad (4.18)$$

$$\delta Y = \sqrt{(\sin \Phi \delta R)^2 + (R \cos \Phi \delta \Phi)^2} \quad (4.19)$$

- **Incertidumbre de las coordenadas heliográficas**

Las ecuaciones 4.6 y 4.7 fueron las que se utilizaron para determinar las coordenadas heliográficas (considerando Longitud de Stonyhurst). Nuevamente se aplicó el criterio de derivadas parciales para obtener la incertidumbre puesto que son ecuaciones trigonométricas.

$$\delta B = \sqrt{\left(\frac{\partial B}{\partial Y} \delta Y\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial R} \delta R\right)^2} \quad (4.20)$$

$$\delta L = \sqrt{\left(\frac{\partial L}{\partial X} \delta X\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial B} \delta B\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial R} \delta R\right)^2} \quad (4.21)$$

- **Incertidumbre del tiempo**

Aunque la adquisición digital permite precisión horaria de hasta segundos, consideramos que una posible variación en la sincronización de ± 1 minutos, consideramos que es un valor conservador

$$\delta \theta_{tiempo} \approx \pm 1 \text{ minuto}$$

- **Incertidumbre de velocidad de rotación**

Para la velocidad de rotación utilizamos la expresión 4.15, en la que se toman la diferencia entre dos de longitudes de Stonyhurst en dos instantes. La expresión para calcular la velocidad es solo un cociente, por lo que usaremos el criterio de las incertidumbres relativas:

$$\frac{\delta \Omega}{\Omega} = \sqrt{\left(\frac{\partial \Delta L}{\Delta L}\right)^2 + \left(\frac{\partial \Delta T}{\Delta T}\right)^2 + \left(\frac{\partial L}{\partial R} \delta R\right)^2} \quad (4.22)$$

4.3.9. Fuentes de error instrumental

La determinación de la rotación diferencial solar mediante imágenes adquiridas con los instrumentos propios indicados en la sección 3.1. requiere considerar diversas fuentes de incertidumbre asociadas al proceso instrumental de adquisición, calibración y procedimiento de datos. A continuación, detallamos los principales factores identificados:

4.3.9.1. Escala de la imagen y Función de Dispersión Puntual (PSF)

La escala de la imagen o resolución angular por píxel depende del tamaño del píxel de la cámara y de la distancia focal del telescopio, esto lo podemos calcular como:

$$Escala \text{ (arcsec/píxel)} = \frac{206.265 \times p}{f} \quad (4.23.)$$

Donde:

- $p = 2.4\mu\text{m}$ (tamaño del píxel de la ASI178MC)
- F es la distancia focal del telescopio en mm.

Por tanto, para cada instrumento corresponde:

a) Coronado SolarMac II gmm (f=400mm)

$$Escala = \frac{206.265 \times 2.4}{400} \approx 1.23 \text{ arcsec/píxel} \quad (4.24.)$$

Si asumimos un seeing solar promedio de 3.2 arcsec, la PSF se estimaría como:

$$PSF = \frac{3.2}{1.24} \approx \mathbf{2.58 \text{ píxeles}} \quad (4.25.)$$

b) SVBONY 90mm (f=900mm)

$$Escala = \frac{206.265 \times 2.4}{900} \approx 0.55 \text{ arcsec/píxel} \quad (4.26.)$$

$$PSF = \frac{3.2}{0.55} \approx \mathbf{5.82 \text{ píxeles}} \quad (4.27.)$$

4.3.9.2. Error en la determinación del centro del disco solar

La identificación del centro del disco solar en cada imagen se realizó por ajuste circular. Por tanto se estima una incertidumbre de ± 1 píxel que en este caso equivale a:

- $\pm 1.24 \text{ arcsec}$ en el telescopio Coronado.
- $\pm 0.55 \text{ arcsec}$ en el telescopio SVBONY.

Estos errores influyen en la conversión a coordenadas polares y por lo tanto en la medición de posiciones longitudinales.

4.3.9.3. Error en la orientación solar

Cada imagen fue rotada para alinear el eje de rotación solar con el eje vertical del campo, aplicando correcciones que corresponden al ángulo P y a la latitud polar aparente B_0 . Por tanto, podemos estimar el margen de error residual con la expresión 4.20:

$$\Delta\theta_{orientación} \approx \pm 0.5^\circ \quad (4.28.)$$

4.3.9.4. Error temporal

Aunque la adquisición digital permite precisión horaria elevada, consideramos una posible variación en la sincronización de ± 3 minutos, lo cual representa un 0,2% del periodo total de rotación solar diario de 24 horas. Esta situación nos introduce un error angular de aproximadamente

$$\Delta\theta_{tiempo} \approx \pm 0.72^\circ \quad (4.29.)$$

4.3.9.5. Estimación del error total

Si realizamos una combinación cuadrática de todas las fuentes de error, esto nos va permitir estimar el margen de error total por medida:

$$\Delta_{total} = \sqrt{(\Delta PSF)^2 + (\Delta\theta_{centro})^2 + (\Delta\theta_{orientación})^2 + (\Delta\theta_{tiempo})^2} \quad (4.30.)$$

Por tanto:

$$\Delta_{total} = \sqrt{(0.0009)^2 + (0.0003)^2 + (0.5)^2 + (0.72)^2} \approx \pm 0.88^\circ \quad (4.31.)$$

Lo que significa que este valor debe considerarse como el margen de incertidumbre asociado a cada medición de velocidad angular diaria.

Hay que tomar en cuenta también que en ambos telescopios, el componente dominante es el error temporal y de orientación. Por tanto aunque la escala de la imagen difiere, el error angular total resulta muy similar.

4.3.10. Observaciones en H-alfa: estructuras cromosféricas detectadas

Tal y como ya indicamos, en la campaña observacional se realizaron sesiones de captura de imágenes solares en la línea de hidrógeno alfa. Aunque estas observaciones no coinciden con eventos eruptivos mayores, sí nos permiten identificar estructuras cromosféricas típicas del ciclo solar 25, como filamentos, playas, y regiones activas.

Estas imágenes de abril de 2025 nos ofrecen un registro visual del estado general del disco solar. Este material complementa el análisis multi parámetros o multiespectral que se puede realizar con satélites como SOHO o SDO.

Estas imágenes muestran claramente la supergranulación, fáculas extensas en latitudes medias, manchas umbrales dispersas y varios filamentos oscuros distribuidos en zonas ecuatoriales. A continuación, se incluyen 3 imágenes representativas, anotadas para resaltar las estructuras más relevantes observadas.

Figura 56 Imagen solar en H α del 8 de abril de 2025 (15:23 UTC)

Se observan filamentos oscuros (F) distribuidos en ambas mitades del disco solar, acompañados por manchas pequeñas (M) en el hemisferio este. Las anotaciones indican: F = filamento, M = mancha. Fuente: elaboración propia.

Figura 57 Imagen solar en H α del 9 de abril de 2025 (15:55 UTC)

La imagen muestra filamentos extensos (F), múltiples playas cromosféricas (PI) asociadas a regiones activas con manchas (M) y protuberancias prominentes (P) visibles en el limbo solar. Simbología: F = filamento, PI = plage, M = mancha, P = protuberancia. Fuente: elaboración propia.

Figura 58 Imagen solar en H α del 10 de abril de 2025 (16:08 UTC)

Se destacan filamentos oscuros (F) extendiéndose en latitudes medias, playas brillantes (PI) y protuberancias solares (P) en el limbo oeste. También se identifican varias manchas (M) distribuidas en grupos. Abreviaturas: F = filamento, PI = playa, P = protuberancia, M = mancha. Fuente: elaboración propia.

El análisis comparado de las imágenes obtenidas durante los tres días de observación de forma consecutiva permite identificar una notable persistencia de estructuras cromosféricas típicas de una fase activa del ciclo solar. En particular, los filamentos mantienen posiciones similares en latitudes medias, sugiriendo estabilidad en las configuraciones magnéticas que los sustentan. Las playas tienden a concentrarse alrededor de grupos de manchas (M), indicándonos actividad fotosférica subyacente que aún es significativa. Asimismo, se han podido observar protuberancias (P) en el limbo solar en dos de los tres días, lo que evidencia

dinámicas de soporte magnético también en la periferia del disco solar. La red de supergranulación (SG) se mantiene constante en toda la superficie, actuando como fondo estructural. En conjunto, estas imágenes constituyen una muestra de la coherencia en la actividad cromosférica intermedia, sin eventos eruptivos mayores, pero con diversidad morfológica suficiente para documentar el comportamiento típico de este tramo del ciclo 25.

Finalmente, todos los elementos hasta aquí analizados del capítulo 4, constituyen la base empírica para los cálculos cinemáticos y estadísticas presentadas en el siguiente capítulo que trata acerca de los resultados.

4.4. ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES CON FUENTES EXTERNAS

4.4.1. Uso complementario de imágenes de archivos públicos

Para complementar las observaciones propias y a manera comparativa, empleamos imágenes provenientes de bases de datos públicas, esto nos permiten validar y contrastar los resultados obtenidos, así como proporcionar un contexto más amplio sobre la actividad solar durante los días de la campaña.

Un mosaico de imágenes del continuo solar empleada en esta sección, se puede observar en la figura 59, donde para realizar las mediciones de las velocidades de lineales de rotación y periodos de rotación sidérea y sinódica, se han utilizado imágenes del continuo solar del SDO justo los días en que se ha realizado la campaña de observatorio propia.

Entre los recursos empleados en esta investigación se encuentran:

- SDO. A través del repositorio de la Universidad de Stanford-NASA se han consultado las imágenes del continuo para las fechas de la campaña, así mismo se han descargado en formato .FITS para su posterior análisis en SAO Image DS9 y SIRIL.
- Como guía para reconocimiento de manchas solares y estructuras del continuo, se ha utilizado el repositorio de Helioviewer.org y también las de hv JHelioviewer.

Figura 59 Mosaico de imágenes del continuo solar observada por el Solar Dynamics Observatory

Fuente: elaboración propia con base a imágenes del continuo solar del SDO.

4.4.2. Corrección de orientación de imágenes de archivos públicos

Uno de los desafíos más importantes de todo trabajo con imágenes provenientes de archivos astronómicos es la correcta orientación angular del disco solar, ya que esta puede variar dependiendo del instrumento, la fecha de observación y el sistema de referencia usado. Por esta razón y para garantizar una comparación precisa entre imágenes y su correcta interpretación, es necesario realizar una corrección en la orientación, alineando las imágenes con los ejes solares estándar, es decir, el Norte hacia arriba y el Este hacia la izquierda.²⁷

Para realizar todo este proceso es necesario:

²⁷ Esto se conoce como orientación heliográfica directa.

- Calcular el ángulo P, el cual determina la posición del eje de rotación respecto del Norte celeste.
- Rotación de la imagen. Empleando SunPy o SAOImage DS9 se procede a rotar la imagen de forma inversa al ángulo P. Al hacer esto, nos permite corregir la inclinación del eje solar con respecto al plano de la imagen.
- Alineación temporal y espacial. Como en este presente estudio se necesitaba medir el desplazamiento de las estructuras de la fotosfera, entonces es necesario alinear las imágenes como una secuencia temporal y espacial, ya que esto nos permite identificar las mismas estructuras en todas las imágenes y no confundirlas con otras, ya que esto nos arrojaría datos descabellados y erróneos.

4.4.3. Velocidades lineales en base a información del SDO

La estimación de la rotación diferencial solar no se limitó al cálculo de velocidades angulares mediante coordenadas heliográficas, sino que además se ha complementado con metodología basada en imágenes del Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la NASA.

En este podrecimiento se midió el desplazamiento en píxeles de varias regiones activas (manchas solares y regiones SPoCA) visibles entre dos instantes de tiempo distintos. Este desplazamiento se transformó en distancias físicas en kilómetros, considerando además la escala aproximada de las imágenes, la cual responde al siguiente factor de conversión: 1 píxel \approx 436.43 km en el disco solar para esos días de abril del 2025. Esto nos ha permitido estimar velocidades lineales en km/h. Estos valores fueron obtenidos del análisis de las imágenes del continuo solar del espectroheliógrafo HMI²⁸ (Helioseismic and Magnetic Imager) en la banda de 4500 Å que permite observar la fotosfera.²⁹

Se debe tomar en cuenta que las imágenes de este instrumento poseen unas dimensiones de 4096 x 4096 píxeles, cubren todo el disco solar y tienen una resolución espacial de 0.5 segundos de arco por píxel. Las mediciones de la rotación con base en este instrumento se resumen en la tabla 24, 25 y 26.

²⁸ Véase: <https://isoc1.stanford.edu/data/aia/synoptic/>

²⁹ Véase: <https://sdo.gsfc.nasa.gov/data/channels.php>

Tabla 24. Rotación solar lineal observada el día 8 de abril de 2025 con imágenes del SDO

SDO - ROTACIÓN SOLAR LINEAL OBSERVADA EL DÍA 8 DE ABRIL DE 2025				
Estructura	Desplazamiento en px en 20 minutos	Desplazamiento en km en 20 minutos	Desplazamiento en px en 1 hora	Velocidad (Km/h)
Hemisferio Norte				
NOAA 14046	3	1308.99	5	2181.65
NOAA 14055	10	4364.3	17	7417.61
Hemisferio Sur				
NOAA 14056	4	1745.32	11	4799.63
NOAA 14054	8	3490.64	14	6108.62
NOAA 14048	5	2181.65	12	5235.86

Fuente: elaboración propia en base a imágenes del SDO.

Tabla 25. Rotación solar lineal observada el día 9 de abril de 2025 con imágenes del SDO

SDO - ROTACIÓN SOLAR LINEAL OBSERVADA EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2025				
Objeto				
Hemisferio Norte	Desplazamiento en px en 1 hora	Desplazamiento en km por hora	Desplazamiento en px en 1 hora	Velocidad (Km/h)
NOAA 14046	2	872.66	2	872.66
NOAA 14055	17	7417.61	16	6981.28
SPoCA 4704	13	5672.29	17	7417.61
Hemisferio Sur				
NOAA 14056	13	5672.29	12	5235.96
NOAA 14054	14	6108.62	9	3926.97
NOAA 14048	9	3926.97	8	3490.64

Fuente: elaboración propia en base a imágenes del SDO.

Tabla 26. Rotación solar lineal observada el día 10 de abril de 2025 con imágenes del SDO

SDO - ROTACIÓN SOLAR LINEAL OBSERVADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2025				
Objeto				
Hemisferio Norte	Desplazamiento en px en 27 minutos	Desplazamiento en km en 27 minutos	Desplazamiento en (px) en 1 hora	Velocidad (Km/h)
NOAA 14046	No visible			
NOAA 14055	7	3054.31	14	6108.62
SPoCA 4704	6	2617.98	14	6108.62
Hemisferio Sur				
NOAA 14056	7	3054.31	14	6108.62
NOAA 14054	3	1308.99	9	3926.97
NOAA 14048	2	872.66	6	2617.98

Fuente: elaboración propia en base a imágenes del SDO.

Ahora bien, con el objetivo de visualizar la dinámica rotacional de estas estructuras, construimos representaciones figuras que muestran el desplazamiento de las manchas solares y las regiones activas en función del tiempo. Estas figuras nos permiten observar con mayor claridad la tendencia lineal del movimiento solar observado desde el plano del cielo.

Así por ejemplo la figura 60 se evidencia un comportamiento aproximadamente lineal en el aumento del desplazamiento para todas las estructuras, lo que respalda la coherencia interna de las mediciones realizadas con el SDO.

Figura 60 Desplazamiento de manchas solares vs tiempo según datos extraído de imágenes del SDO para el 8 de abril de 2025

Fuente: elaboración propia con base a imágenes del SDO.

En el caso del 9 de abril (figura 61) destaca el comportamiento de las regiones NOAA 14055 y SPoCA 4704 las cuales muestran ser, las más veloces. También es posible observar cómo la velocidad de NOAA 14054, disminuye por una razón en específico y es que esta estructura se acerca al limbo solar, por lo cual la distorsión generada por la proyección hace que no se pueda estimar correctamente la velocidad.

Figura 61 Desplazamiento de manchas solares vs tiempo en km/h según datos del SDO para el 9 de abril de 2025

Fuente: elaboración propia con base a imágenes del SDO.

Para el día 10 de abril de 2025 podemos apreciar en el gráfico 62, ya que a pesar de la visibilidad de estructuras fue menor ese día, sí es posible determinar una tendencia lineal muy clara en el desplazamiento de las manchas, en especial NOAA 14055 y SPoCA 4704, cuyas velocidades superan los 6000 km/h. La persistencia de esta tendencia nos refuerza la validez del enfoque del SDO como apoyo cuantitativo en el estudio de la rotación estelar.

Figura 62 Desplazamiento de manchas solares vs tiempo según datos extraído de imágenes del SDO para el 10 de abril de 2025

Fuente: elaboración propia con base a imágenes del SDO.

4.4.4. Rotación solar con base a datos del SWPC-NOAA

Con el objetivo de contrastar y enriquecer los resultados obtenidos mediante la observación directa de la campaña y el análisis de las imágenes del SDO, hemos recurrido a los registros proporcionados por el Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration (SWPC-NOAA). Esta fuente nos proporciona información diaria sobre las coordenadas heliográficas de las regiones activas del Sol con suficiente resolución temporal y espacial como para realizar cálculos de desplazamiento angular y velocidad lineal. Por tal razón se seleccionaron siete regiones activas visibles los días 8, 9 y 10 de abril de 2025 y se compararon sus posiciones longitudinales para estimar desplazamientos angulares entre días consecutivos, asumiendo una duración constante de 24 horas entre cada observación. La tabla 27 nos presenta estos valores en grados por cada día para cada región activa, además de su latitud heliográfica respectiva.

Con base en estos desplazamientos y utilizando el valor del arco de 1° sobre la superficie del Sol según la latitud de cada estructura, hemos calculado las velocidades lineales en km/h

(tabla 25.) De forma tal que esta conversión permite validar y compararla con los datos obtenidos con las imágenes del SDO, que originalmente fueron obtenidos en unidades de desplazamiento lineal.

Tabla 27. Latitud heliográfica vs velocidad angular según datos del SWPC-NOAA

ID	Hemisferio	Lat°	Long° 8/4/2025	Long° 9/4/2025	Long° 10/4/2025	Velocidad angular (8- 9 abril) °/día	Velocidad angular (9- 10 abril) °/día
NOAA 4046	Norte	7±1	63.0±1 W	76±1 W	92±1 W	13±1	16±1
NOAA 4055	Norte	8±1	7 ±1 E	7±1 W	22±1 W	14±1	15±1
NOAA 4056	Norte	7±1	58±1 E	45±1 E	31±1 E	13±1	14±1
NOAA 4057	Norte	8±1	54±1 E	41±1 E	27±1 E	13±1	14±1
NOAA 4048	Sur	-16±1	40±1 W	54±1 W	67±1 W	14±1	13±1
NOAA 4049	Sur	-30±1	63±1 W	76±1 W	No visible	13±1	No visible
NOAA 4054	Sur	-12±1	16±1 W	30±1 W	44±1 W	14±1	14±1

Elaboración propia, con base a datos del Space Weather Prediction Center- NOAA. Léase: Lat° = Latitud heliográfica en grados, Long°= Longitud heliográfica en grados.

Una derivación final aparece en la tabla 28, donde se exponen las velocidades lineales en km/h. Estos valores muestran una buena consistencia interna, especialmente en aquellas estructuras que permanecieron visibles durante los tres días consecutivos. La comparación con los resultados derivados de las imágenes del SDO y las medidas propias de la campaña, nos sugieren que el uso combinado de estas tres fuentes mejora la robustez del análisis sobre esta rotación diferencial.

Tabla 28. Desplazamientos en km/h con base a datos del SWPC-NOAA

ID	Hemisferio	Lat°	Valor en km de 1° meridiano	Δ km/h (8-9 abril)	Δ km/h (9-10 abril)
NOAA 4046	Norte	7±1	12060±360	6532±360	8040±360
NOAA 4055	Norte	8±1	12032±360	7019±360	7520±360
NOAA 4056	Norte	7±1	12060±360	6532±360	7035±360
NOAA 4057	Norte	8±1	12032±360	6517±360	7019±360
NOAA 4048	Sur	-16±1	11680±360	6813±360	6326±360
NOAA 4049	Sur	-30±1	10522±360	5699±360	No visible
NOAA 4054	Sur	-12±1	11885±360	6933±360	6933±360

Elaboración propia, con base a datos del Space Weather Prediction Center- NOAA. Léase: Lat° = Latitud heliográfica en grados, Long°= Longitud heliográfica en grados.

Figura 63 Rotación diferencial del Sol entre el 8 al 10 de abril de 2025 según datos extraídos de NOAA

Fuente: elaboración propia con base a datos de NOAA calculados en las tablas 27 y 28.

El gráfico 63 nos muestra la velocidad angular de rotación solar en función de la latitud heliográficas. En ella se confirma que existe una rotación diferencial en la superficie solar, siendo más alta esta velocidad en la región ecuatorial y disminuyendo progresivamente hacia los polos. Los puntos representan las estructuras analizadas durante los días 8-9 y 9-10 de abril y el ajuste de los datos sigue una función parabólica del tipo:

$$\omega(\theta) = A + B \cdot \text{sen}^2(\theta) , \quad (4.32.)$$

donde el resultado del ajuste es:

$$\omega(\theta) = 14.06 - 4.42 \cdot \text{sen}^2(\theta) \quad (4.33.)$$

Lo cual lo expresamos por día, siendo esto coherente con los perfiles clásicos de rotación solar reportados en la literatura.

Figura 64 Velocidad angular promedio según la latitud y la fecha de observación

Fuente: elaboración propia con base a datos de NOAA

El mapa de calor que se muestra en la figura 64 ilustra claramente la rotación diferencial solar, representando las velocidades angulares en $^{\circ}/\text{día}$ de las distintas regiones solares según su latitud heliográfica y fecha de observación. De este se destacan los siguientes puntos:

1. Tendencia latitudinal evidente

Las velocidades más altas en color rojo intenso se concentran en latitudes bajas es decir, cercanas al ecuador. A medida que nos desplazamos hacia latitudes más altas, tanto en el Norte como en el Sur, la velocidad angular disminuye visiblemente, y esto nos confirma el patrón típico de rotación diferencial de nuestra estrella (Beck, 2000).

2. Estabilidad temporal:

Algunas estructuras muestran velocidades consistentes entre días consecutivos como la de la latitud -12° ; mientras que otras exhiben variaciones notables como es el caso de la 7° la cual pasa de $13^{\circ}/\text{día}$ a $15^{\circ}/\text{día}$. Esto podría estar vinculado a variaciones en las mediciones debido a condiciones instrumentales o bien a la aparición o desaparición parcial de las estructuras.

3. Simetría hemisférica moderada:

Aunque ambas regiones ecuatoriales (Norte y Sur) muestran velocidades altas, es posible detectar ligeras simetrías en los valores por cada hemisferio. Estas situaciones podrían estar

asociadas a la actividad magnética local o bien a la posición heliográfica exacta de las manchas durante el análisis.

Una vez determinadas las velocidades angulares medias para cada hemisferio y fecha de observación, se procedió a calcular el correspondiente período de rotación sidérea de la superficie solar. Para ello empleamos la expresión 3.1. (véase apartado 3.6.)

4.4.1. Incertidumbres de fuentes externas

La **Tabla 29** resume los rangos de incertidumbre asociados a los principales parámetros observacionales empleados en este estudio, tomando como referencia las especificaciones instrumentales de cada observatorio. En el caso del **SDO/HMI**, la precisión en la localización de manchas solares alcanza los $\pm 0.5''$, equivalente a unos 360 km en el disco solar (Schou et al., 2012). Por su parte, los datos del **SWPC/NOAA** presentan un margen de $\pm 1^\circ$ en latitud y longitud heliográfica, así como un error del $\pm 10\%$ en las áreas de manchas solares, mientras que el flujo de radio a 10,7 cm posee una incertidumbre de ± 1 sfu ($< 2\%$) (Tapping, 2013). Finalmente, las mediciones del **Wilcox Solar Observatory (WSO)** sobre el campo magnético polar, fundamentales para identificar la inversión de polaridad, muestran un error típico de ± 0.04 G y una dispersión temporal en la fecha de inversión de entre ± 0.5 y 1 año (Hoeksema, 1995; Svalgaard et al., 1978). Estas incertidumbres, al ser de carácter sistemático, constituyen un marco de referencia indispensable para la correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Tabla 29. Incertidumbres de parámetros relevantes en fuentes externas

Fuente	Parámetro usado	Error sistemático esperado	Referencia
SDO/HMI Continuum	Posición de manchas/regiones	$\pm 0.5''$ ($\sim \pm 360$ km en disco solar)	Schou et al. 2012, <i>Solar Physics</i>
SWPC/NOAA	Coordenadas heliográficas de manchas	$\pm 1^\circ$ (latitud/longitud); área $\pm 10\%$	NOAA/SWPC Data Guide
SWPC/NOAA – F10.7	Flujo de radio 10.7 cm	± 1 sfu ($< 2\%$)	Tapping 2013, <i>Space Weather</i>
WSO	Campo magnético polar (inversión magnética)	± 0.04 G; fecha de inversión ± 0.5 –1 año	Hoeksema 1995; Svalgaard et al. 1978; WSO Data

Fuente: elaboración propia con base a fuentes oficiales.

5. RESULTADOS

5.1.CONFIRMACIÓN DEL MÁXIMO SOLAR

La confirmación del máximo solar del ciclo 25 se sustenta en una combinación de indicadores observacionales y parámetros cuantificables, que provienen tanto de bases de datos astronómicas reconocidas en el mundo de la heliofísica como observaciones propias. Por tanto, a continuación, se presentan los resultados derivados del análisis de estos indicadores que aparecen en el capítulo 4.

5.1.1. Número de manchas solares

Tal como se detalló en la sección 4.2.2., el análisis de la evolución del número relativo de manchas solares (SN) mediante la base de datos del SILSO, muestra un incremento sostenido desde mediados del año 2022. Durante el segundo semestre del 2024 se registraron picos diarios superiores a 200 unidades del número relativo y el valor mensual alcanzó su máximo en agosto de 2024 con 216, constituyendo el punto más alto del ciclo 25. Este valor supera ampliamente las proyecciones iniciales, confirmando una fase de alta actividad magnética del dínamo solar.

5.1.2. Evolución del flujo de radio en 10.7cm

El índice F10.7 medido en unidades de flujo solar (sfu) constituye uno de los parámetros más estables y continuos de la actividad solar desde el año 1947. En el marco del presente ciclo 25, los registros proporcionados por el NOAA/SWPC nos muestran un aumento sostenido en el valor diario del flujo a partir del año 2022, alcanzando valores máximos superiores a los 180 sfu en múltiples ocasiones entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

Este comportamiento es congruente con el incremento de la radiación UV y EUV³⁰, así como con la mayor densidad de regiones activas de la fotosfera. Dada su buena correlación con el número de manchas solares y la actividad coronal, los valores de F10.7 refuerzan la evidencia observacional de que el ciclo 25 ha alcanzado su máximo.

³⁰ Ultravioleta extremo, es decir, entre los 10 y 121 nanómetros.

5.1.3. Actividad eruptiva: CME y fulguraciones

Durante el segundo semestre de 2024 y el primer trimestre del 2025 se registró un incremento notable en la tasa de fulguraciones o llamaradas solares de clase M y X. Según registros de GOES y SWPC, se contabilizaron al menos 9 eventos de clase X durante este intervalo. Asimismo, los datos del coronógrafo LASCO de SOHO nos indican una mayor frecuencia de eyecciones de masa coronal (CME), con tasa de más de 25 eventos mensuales.

5.1.4. Inversión del campo polar magnético

De acuerdo con los datos proporcionados por el Wilcox Solar Observatory (WSO), la inversión del campo magnético polar en el hemisferio Norte se completó el 1 de agosto de 2024, mientras que el hemisferio Sur ocurrió el 4 de enero de 2025. Esta inversión polar es característica de los máximos solares, y es confirmada mediante los registros de la componente radial del campo magnético observada cerca de $\pm 55^\circ$ de latitud polar³¹.

5.1.5. Número de Wolf

Como bien se indicó en la sección 4.2.9. el número de Wolf es una medida tradicional de la actividad solar que se basa en la observación directa de las manchas solares tanto grupales como individuales. En este trabajo se han analizado los valores diarios oficiales del número de Wolf proporcionados por SILSO.

Tal y como se evidenció el número de Wolf presentó un ascenso sostenido desde el mínimo del ciclo 2025 ocurrido en diciembre de 2009, alcanzando valores diarios por encima de 180 en el primer trimestre del 2025. Durante este periodo, los valores mensuales promediaron alrededor del 145, situándose claramente la zona de máxima actividad solar.

La figura 37. evidencia este comportamiento con un perfil mensual creciente desde el año 2021, acompañado de picos diarios que son característicos de periodos de alta complejidad magnética en la fotosfera. Este patrón no solo coincide con el aumento de las manchas solares, sino que además se correlaciona con el incremento de otros parámetros eruptivos y radiativos analizados en el capítulo 4.

³¹ Según la fórmula estándar utilizada en publicaciones técnicas del Wilcox Solar Observatory (WSO).

La evolución del número de Wolf durante el bienio 2024-2025, tanto en magnitud como en dinámica respalda de forma inequívoca la confirmación del máximo solar, constituyendo una de las pruebas cuantitativas más robustas de todo el conjunto de resultados presentados aquí.

5.1.6. Actividad cromosférica

Durante las observaciones realizadas en hidrógeno alfa llevadas a cabo entre los días 8 y 10 de abril de 2025, logramos registrar una abundancia de estructuras cromosféricas activas. Destacan prominencias extendidas, filamentos ecuatoriales, espículas y regiones brillantes asociadas a actividad magnética. La intensidad y diversidad de estos fenómenos refuerzan la evidencia de que el Sol se encontraba en una fase de alta actividad magnética y coronal que tiende a la merma si los comparamos de forma visual con imágenes diarias de diferentes fechas del año 2024. Un resumen de los análisis de cada parámetro estudiado en el presente trabajo puede verse en la tabla 30

Tabla 30 Indicadores observacionales que confirman el máximo solar del ciclo 25

Indicador	Fuente	Evidencia observada	Periodo máximo
Número relativo de manchas solares (SN)	SILSO	Valor mensual máximo de 216 en agosto de 2024 ; picos diarios superiores a 200 hacia mediados de 2024.	Agosto de 2024
Número de Wolf	SILSO	Evolución coherente con SN; valores mensuales elevados en julio (196.8) y agosto (216) de 2024.	Julio-agosto 2024
Flujo de radio F10.7 cm	Penticton (Canadá)	Valores promedio superiores a 180 SFU entre agosto de 2024 y enero de 2025.	Mayo de 2024 – febrero de 2025
Inversión del campo magnético polar	Wilcox Solar Observatory	Campo del hemisferio Norte invertido en agosto de 2024 y el hemisferio Sur en enero de 2025.	Agosto de 2024 – enero de 2025
Fulguraciones clase M/X	NOAA-SWPC	Mayor número de eventos energéticos entre mayo y diciembre de 2024.	Mayo – septiembre de 2024
Índice de regiones activas cromosféricas (línea Ca II K)	Observaciones propias	Cobertura cromosférica máxima registrada entre agosto de 2024 y febrero de 2025.	Agosto de 2024 a febrero de 2025

Fuente: Elaboración propia

Los diversos indicadores observacionales utilizados en este trabajo reflejan de manera consistente una etapa de máxima actividad solar en el ciclo 205. A nivel fotosférico observamos un crecimiento sostenido en el número relativo de manchas solares (SN) desde

mediados del año 2022, con valores diarios relativos que superaron los 200 hacia mediados del 2024 y un pico mensual real de 216 en agosto de 2024. Este valor constituye el máximo ciclo. De forma paralela, el número de Wolf mensual alcanzó también su clímax en el mismo mes, con 214.6, luego de haber mantenido niveles elevados desde julio de ese año.

En el plano coronal, el flujo de radio solar en 10.7 cm (F10.7) que hemos utilizado como indicador de la radiación emitida por las regiones activas, registró valores superiores a los 180 sfu, durante un periodo sostenido entre los meses de mayo de 2024 a febrero de 2025, lo que confirma una actividad energética significativa. Asimismo, las observaciones del campo magnético polar del Sol nos muestran que la inversión del hemisferio Norte se produjo en agosto de 2024, mientras que la del hemisferio Sur ocurrió en enero de 2025, tal como es característico del clímax del ciclo solar.

Por otro lado, la frecuencia de fulguraciones o llamaradas clase M y X observadas por el NOAA-SWPC, tuvo un notable incremento entre mayo y septiembre de 2024, lo cual correspondió con la alta actividad magnetosférica solar. Esta evolución fue además corroborada mediante observaciones propias de la cromosfera en hidrogeno alfa, donde se vio un incremento entre mayo y diciembre de 2024.

En conjunto, esta convergencia de parámetros físicos y magnéticos observados de manera independiente y a través de distintas fuentes, **nos permiten concluir con alta certeza, que el máximo solar del ciclo 25 se produjo entre agosto de 2024 y las primeras semanas del mes de enero de 2025**, estando en plena concordancia con los modelos y análisis contemporáneos de la comunidad heliofísica internacional.

5.2. VELOCIDAD DE ROTACIÓN SOLAR

Una vez seguido el procedimiento planteado en la sección 4.3.7, los resultados que se muestran en la tabla 31, resumen los valores de velocidades angulares promedios obtenidos en ambos hemisferios durante los tres días de la campaña.

Tabla 31. Promedio velocidades angulares de rotación solar por días

Identificación según NOAA	VELOCIDAD DE ROTACION			ROTACIÓN PROMEDIO	HEMISFERIO
	Entre 8-9 de abril	entre 9-10 de abril	entre 8-10 de abril		
	Ω (°/día)			Ω (°/día)	
NOAA14055_1	13.7 ± 2.1	9.6 ± 3.6	11.6 ± 1.4	11.6 ± 2.9	Norte
NOAA14054_2	12.78 ± 0.77	13.40 ± 0.73	13.1 ± 2.0	13.09 ± 0.31	Sur
NOAA14054_1	12.84 ± 0.89	13.92 ± 0.77	13.4 ± 1.9	13.38 ± 0.54	Sur
NOAA14056	13.1 ± 2.1	13.6 ± 3.4	13.36 ± 0.37	13.36 ± 0.28	Sur

Fuente: Elaboración propia

- **Discusión**

Observamos que para el hemisferio Norte, los valores correspondientes no son tan cercanos entre sí, por esto en el promedio tiene una incertidumbre alta de aproximadamente 18%. Sin embargo, el valor del día 9 de abril es significativamente más bajo, lo cual podría deberse a:

- Baja visibilidad o escasa cantidad de estructuras bien definidas.
- Proximidad de las manchas solares y regiones activas al limbo solar, donde es normal que la proyección genere una distorsión importante en los desplazamientos.
- Baja relación señal–ruido en la medición angular.

Una situación diferente ocurre en el hemisferio Sur, donde se puede observar que los valores son muy cercanos y presentan una incertidumbre relativa pequeña, estando en porcentajes menores al 4%, por lo que podríamos tomar todos los valores como correctas. En el caso de la estructura solar NOAA14054, fue dividida en dos subestructuras en nuestras observaciones por lo que nos quedamos solo con la una para poder comparar con los datos obtenidos de otras fuentes.

- **Criterio adoptado**

Dadas las situaciones anteriormente expuestas, se ha decidido considerar únicamente los valores más confiables para el cálculo final de las velocidades angulares medias por hemisferio:

- Hemisferio Norte: se promedian solamente los días 8 y 10 de abril.

- Hemisferio Sur: se toman todas como válidas, sin embargo, solo se tomará el indicador sobre la mancha NOAA14054_1 para la comparación

Por tanto, como resultado y en coherencia con los criterios de sección discutidos, la tabla 32 presenta las velocidades de rotación promedio calculadas para cada indicador, según la campaña de observación, incluyendo el margen de error asociado.

Tabla 32. Velocidad angular promedio de identificadores según la campaña de observación

Identificación según NOAA	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	PERIDO SINÓDICO	HEMISFERIO
	Ω (°/día)	(días)	
NOAA14055_1	12.7 ± 2.9	28.5 ± 3.1	Norte
NOAA14054_1	13.38 ± 0.54	26.9 ± 1.1	Sur
NOAA14056	13.36 ± 0.28	26.95 ± 0.56	Sur

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la campaña de observación.

Por otro lado, los resultados de la evolución de la rotación diferencial solar calculados con los datos proporcionados por el SWPC-NOAA se exponen en la tabla 33. Estos datos incluyen manchas que no fueron identificadas por nosotros, pero se logran identificar los tres identificadores que tenemos en nuestras observaciones.

Tabla 33. Velocidad angular y períodos de rotación sinódicos y sidéreos de regiones activas según el SWPC-NOAA durante los días 8 al 9 de abril de 2025

ID	Hemisferio	$\omega_{\text{sin}_8_9}$ (°/d)	$\omega_{\text{sin}_9_{10}}$ (°/d)	$\omega_{\text{sid}_8_9}$ (°/d)	$\omega_{\text{sid}_9_{10}}$ (°/d)	P _{sin_8_9} (d)	P _{sid_8_9} (d)	P _{sin_9_{10}}} (d)	P _{sid_9_{10}}} (d)
NOAA 4046	Norte	13.0	16.0	13.99	16.99	27.69	25.74	22.5	21.19
NOAA 4055	Norte	14.0	15.0	14.99	15.99	25.71	24.02	24.0	22.52
NOAA 4056	Norte	13.0	14.0	13.99	14.99	27.69	25.74	25.71	24.02
NOAA 4057	Norte	13.0	14.0	13.99	14.99	27.69	25.74	25.71	24.02
NOAA 4048	Sur	14.0	13.0	14.99	13.99	25.71	24.02	27.69	25.74
NOAA 4049	Sur	13.0	No visible	13.99	No visible	27.69	25.74	No visible	No visible
NOAA 4054	Sur	14.0	14.0	14.99	14.99	25.71	24.02	25.71	24.02

Elaboración propia, con base a datos del Space Weather Prediction Center- NOAA

Los resultados obtenidos muestran que según la campaña de observación, la velocidad promedio del hemisferio Sur de 13.4 °/día fue ligeramente superior a la del hemisferio Norte con 12.7 °/día, lo cual se traduce en periodos de rotación sinódicos de 26.9 días y 28.5 días, respectivamente.

Los valores derivados de datos del SWPC-NOAA para las regiones activas durante los días 8 al 10 de abril de 2025 presentan una tendencia similar, con velocidades angulares sinódicas entre los $13,0^\circ/\text{día}$ a $16^\circ/\text{día}$ y sus correspondientes períodos sidéreos en el rango de entre los 21,19 días a 25,74 días. En conjunto ambas fuentes de datos evidencian una ligera mayor velocidad de rotación en el hemisferio Sur respecto del Norte, al menos durante este período estudiado.

5.2.1. Resultados y análisis comparativos

En esta sección se presentan los resultados de las mediciones de rotación solar obtenidas durante la campaña observacional, complementadas con los análisis derivados de imágenes del satélite SDO y también con los datos del SWPC-NOAA. Por medio de esta triangulación metodológica, pretendemos validar la consistencia de los resultados y observar posibles discrepancias; veamos.

A. Mediciones propias de la campaña

Tal como fue descrito en el capítulo 4, las velocidades angulares fueron determinadas a partir del desplazamiento diario de diversas estructuras activas. El valor promedio para el hemisferio Norte fue de $12.4 \pm 1.4^\circ/\text{día}$, mientras que en el hemisferio Sur fue de $13.4 \pm 1.7^\circ/\text{día}$, con un margen de error de $\pm 0.88^\circ$.

B. Resultados con imágenes del SDO

A partir del análisis de imágenes del Solar Dynamics Observatory, calculamos el desplazamiento lineal en km/h de varias regiones activas durante los tres días que se llevó a cabo la campaña de observación. Los valores oscilaron entre 2617 km/h y los 7417 km/h, arrojando mayores velocidades lineales cerca del ecuador solar. Estas velocidades fueron representadas gráficamente y demostraron una clara tendencia de rotación diferencial (véase figuras 59, 60 y 61)

C. Resultados con datos del SWPC-NOAA

Se emplearon los archivos de posición heliográfica del SWPC para calcular las velocidades angulares y desplazamientos lineales. Los valores angulares obtenidos fueron consistentes con los de la campaña de observación, reafirmando que las velocidades son mayores cerca del ecuador y decrecen hacia mayores latitudes. Las velocidades lineales oscilaron entre los 5699 m/h y 8040 km/h.

De modo tal que, a manera de resumen para comparación de los resultados de velocidades de rotación y de periodos sinódicos, se presenta la tabla 34

Tabla 34. Comparación de métodos y sus resultados

Método	Tipo de medición	Hemisferio Norte	Hemisferio Sur	Observación destacada
Campaña observacional	Velocidad angular (°/día)	$12.8^\circ \pm 1.1^\circ$	$13.38^\circ \pm 0.54^\circ$	Valores consistentes entre hemisferios
Imágenes SDO	Velocidad lineal (km/h)	6981 – 7418	5235 – 6109	Mayor dispersión por latitud y proyección
Datos SWPC-NOAA	Velocidad angular y lineal	13–16°/día; ~8000 km/h	13–14°/día; ~6300 km/h	Datos validados y con cobertura estable

Elaboración propia

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1. COMPARACIÓN CON LITERATURA

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre la rotación solar y la caracterización del ciclo solar 25 con especial énfasis en su máximo solar, pueden ser contrastados con múltiples estudios previos y modelos teóricos.

En lo que respecta a la rotación diferencial, los valores observacionales hallados para la velocidad angular en el hemisferio Norte y Sur ($14.82^\circ/\text{día}$ y $15.55^\circ/\text{día}$) están en buen acuerdo con los modelos clásicos de rotación solar basados en manchas solares. Por ejemplo, la parametrización propuesta por Newton & Nunn, (1951) y actualizada en trabajos como los de Balthasar et al., (1986) y (Pulkkinen & Tuominen, 1998), plantean una ley de rotación de la forma:

$$\omega(\varphi) = A + B \cdot \text{sen}^2(\varphi) + C \text{sen}^4(\varphi) \quad (6.1.)$$

Donde $A \approx 14.5 - 14.7^\circ/\text{día}$ representa la velocidad ecuatorial, y B y C son los términos negativos que representan el frenado en las latitudes altas. Mientras tanto, nuestros valores derivados de las imágenes del SDO como también del SWPC-NOAA concuerdan bien con estos parámetros y en particular confirman la existencia del gradiente de velocidad con respecto a la latitud heliográfica que define la rotación diferencial del Sol.

Con respecto a este tema, los valores de periodos sinódicos obtenidos de forma experimental y con observaciones propias en este trabajo, fueron de 28.1 ± 3.0 días en el hemisferio Norte y 26.9 ± 1.1 días en el hemisferio Sur, estos valores se encuentran dentro del rango reportado en estudios clásicos y modelos para latitudes bajas, los cuales oscilan entre 23 a 27 días según Newton & Nunn, (1951), Balthasar et al., (1986) y Beck, (2000). Al aplicar la correspondiente ecuación para obtener los períodos sidéreos (22,78 y 21,77 días para el Norte y Sur respectivamente), los resultados también concuerdan con los valores calculados mediante técnicas de seguimiento de manchas solares y heliosismología, como son los estudios de Komm et al., (2022), los cuales reportan períodos sidéreos próximos a los 25 días en el ecuador y mayores a medida que aumenta la latitud.

Asimismo, los datos derivados del SWPC-NOAA para las regiones activas observadas entre el 8 al 10 de abril de 2025 (tabla 33) nos muestran períodos sinódicos de $25,71 \pm 1,0$ días en promedio, y sidéreos en torno a 24,0 días, lo cual concuerda con la ley de rotación diferencial (véase expresión 4.20. : $\omega_{\varphi} = A + B\text{sen}^2\varphi + C\text{sen}^4\varphi$) cuando se evalúan para latitudes heliográficas entre los 7° y 30° . Esta coincidencia refuerza la robustez de los resultados obtenidos y confirma que durante el máxima solar del ciclo 25, el hemisferio Sur presentó una ligera mayor velocidad angular que el hemisferio Norte, patrón que también ha sido documentado en observaciones previas (Hathaway, 2015; Pulkkinen & Tuominen, 1998).

Agreguemos que las velocidades calculadas en km/h para latitudes bajas entre los 7° y 16° , fueron del orden de 6500 a 7500 km/h, lo cual también se alinea con trabajos modernos de observación mediante la técnica de la heliosismología y el seguimiento de manchas solares, como los reportados por Beck, (2000) y (Komm et al., 2022). En particular los modelos GONG y HMI/SDO confirman que la rotación disminuye con la profundidad, siendo esta máxima cerca de la fotosfera ecuatorial, concordando con los datos recopilados en nuestro trabajo.

En lo que respecta a la evolución del ciclo solar 25, nuestros resultados también permiten comparaciones significativas con las predicciones del Solar Cycle Prediction Panel de la NOAA /NASA (2019) y los modelos estocásticos como los de Pesnell, (2022) y Bhowmik & Nandy, (2018). Mientras que dicho panel predijo un ciclo relativamente débil, con un pico de manchas menor a 115^{32} el cual ocurriría en julio de 2025, nuestras observaciones muestran un pico en enero de 2025 con valores del número de Wolf y número relativo diario muy superiores de hasta 145 en el promedio mensual y más de 200 en días individuales

³² Véase la afirmación: “El panel internacional copresidido por la NOAA y la NASA para pronosticar el Ciclo Solar 25 publicó su último pronóstico para el mismo. El consenso en el pronóstico es que se alcanzará un pico en julio de 2025 (+/- 8 meses), con un número de manchas solares (SSN) suavizado de 115. El panel acordó que el Ciclo 25 tendrá una intensidad promedio y similar al Ciclo 24. Además, el panel coincidió en que el mínimo solar entre los Ciclos 24 y 25 ocurrirá en abril de 2020 (+/- 6 meses). Si la predicción del mínimo solar es correcta, el Ciclo Solar 24 se convertiría en el séptimo más largo registrado (11,4 años).”

relativos; lo cual incentiva una evaluación más intensiva del dínamo solar y de los modelos de predicción empíricos.

Confirmamos también que el máximo de este ciclo solar ocurrió entre agosto de 2024 y enero de 2025, esto con base en indicadores convergentes, como son el número de manchas solares (SN), número de Wolf, emisión de radio en 10.7 cm o 2800 MHz, así como también hemos confirmado que este máximo solar ha podido ser estudiado y delimitado gracias a la inversión de los polos magnéticos del Sol y hemos determinado que este proceso se ha dado entre agosto de 2024 y enero de 2025.

6.2. RELEVANCIA DE LOS HALLAZGOS

Los resultados de esta investigación reafirman el fenómeno de la rotación diferencial solar, con una aproximación empírica desde la observación *in situ* como la realizada, fortalece la validez de las metodologías aplicadas durante la campaña de observación. La triangulación de tres fuentes documentales independientes como son las observaciones propias, las imágenes del SDO y los datos del SWPC-NOAA constituyen un enfoque robusto que termina fortaleciendo la confiabilidad de las mismas mediciones.

Asimismo, la identificación plena del máximo solar del ciclo 25 que ha sido sustentada por múltiples indicadores, representa una aportación relevante al seguimiento observacional del ciclo solar que sigue en curso alrededor del mundo.

Finalmente, la caracterización de la rotación diferencial en distintos hemisferios y días mediante el análisis angular y lineal es una contribución significativa al estudio solar de la heliofísica y además al acontecer educativo, pues detalla una metodología científicamente fiable.

6.3. FUENTES DE INCERTIDUMBRE Y LIMITACIONES

Hemos identificado limitaciones que incluyen:

- **Condiciones observacionales:** la turbulencia atmosférica, interferencias ópticas, altura del disco solar a la hora de la captura de datos, cercanía de estructuras al limbo solar han terminado afectando la precisión de las mediciones.

- **Corte temporal limitado:** el análisis de la rotación solar ha sido limitado (8,9 y 10 de abril de 2025) y esto restringe la capacidad para identificar patrones a largo plazo.
- **Incertidumbre y propagación de errores:** esto es especialmente relevante por la metodología utilizada para procesar la información obtenida en la campaña de observación, además en las extrapolaciones de desplazamientos a 24 horas.
- **Calibración cruzada:** si bien es cierto que se trabajó con distintas fuentes, los datos del SDO y del NOAA requieren pequeñas correcciones geométricas y temporales para garantizar absoluta consistencia.

7. CONCLUSIONES

7.1.SÍNTESIS DE RESULTADOS

Este trabajo ha logrado con éxito una caracterización integral del ciclo solar 25 y la medición directa de la rotación solar mediante una campaña de observación propia y autónoma desde San José, Costa Rica empleando equipo de astrónomos privados; así como también ha conseguido basar sus hallazgos con datos del satélite SDO y el SWPC-NOAA. Entre los principales hallazgos destacamos:

1. **Determinación del máximo solar:** Confirmamos que el ciclo solar 25 alcanzó su máxima actividad entre agosto de 2024 y enero de 2025. Esto ha sido posible con base en múltiples indicadores como son el número de manchas solares, flujo de emisión solar en radio en la línea de 10.7 cm o 2800 MHz, recuento de regiones activas, tanto observadas directamente como derivadas de las bases de datos de observatorios solares oficiales y reconocidos por la comunidad heliofísica internacional.
2. **Determinación de la inversión de los polos magnéticos:** gracias a datos del Wilcox Solar Observatory hemos podido determinar y confirmar que los polos magnéticos del Sol se han invertido ya. El polo Norte invirtió su posición el 1 de agosto de 2024. El polo Sur invirtió su posición el 4 de enero de 2025.
3. **Velocidad angular observada desde la Tierra:** según nuestra campaña de observación, el hemisferio Norte presentó una velocidad angular media de $12.8 \pm 2.8^\circ/\text{día}$, mientras que el hemisferio Sur mostró un valor de $13.38 \pm 0.54^\circ/\text{día}$, comprobando también la velocidad diferencial de rotación Solar.
4. **Rotación solar con datos del SDO:** Se midieron desplazamientos lineales de las estructuras activas, que convertidos a km/h mostraron valores que oscilan entre los 872 km/h y más de 7400 km/h, esto dependiendo de la latitud y del día observado, lo cual es consistente con la tendencia latitudinal esperada.
5. **Rotación solar con datos del SWPC-NOAA:** a partir de las longitudes heliográficas hemos estimado velocidades angulares entre los 13° y los $16^\circ/\text{día}$, con

velocidades que disminuyen desde el ecuador hasta las latitudes más altas, lo que significa que esto valida el fenómeno de rotación diferencial.

6. **Duración de la rotación solar:** la conversión de las velocidades angulares obtenidas en la campaña en períodos de rotación arrojó valores sidéreos de 28.5 ± 3.1 en el hemisferio Norte y 26.9 ± 1.1 días en el Sur. Los datos del SWPC-NOAA para las mismas fechas muestran promedios sidéreos de 25,7 días en el hemisferio Norte y 24,0 días en el hemisferio Sur, lo que confirma la ligera mayor velocidad de rotación en el hemisferio Sur y sitúa estos resultados en concordancia con la literatura clásica y moderna sobre rotación diferencial.
7. **Metodología y escala de clasificación del flujo F10.7:** En el apartado 4.2.3.1. se ha presentado una propuesta metodológica para el estudio cuantitativo de la emisión solar en radio en la frecuencia de 2800 MHz con base en el estudio de los percentiles, llenando un vacío en este tema, la cual puede ser adaptada para posteriores ciclos solares.

7.2.CONTRIBUCIONES AL CAMPO HELIOFÍSICO

1. Se demuestra la viabilidad de medir la rotación solar con técnicas observacionales terrestres que puedan ser combinadas con datos de observatorios espaciales o profesionales, reforzando el papel de las campañas de observación locales en el campo de la física solar.
2. Se aporta una validación cruzada entre metodologías independientes, como son la observación directa, SDO y SWPC-NOAA, lo cual mejora la robustez de los resultados.
3. Se ofrece una caracterización del comportamiento de la dinámica solar durante su fase máxima en el ciclo 25, esto a partir de datos recientes y contextualizados en el marco de las predicciones actuales.
4. Se confirma la ocurrencia del máximo solar tal y como se ha demostrado con sustento de múltiples parámetros.
5. Se confirma la inversión de los polos magnéticos como proceso asociado a los ciclos solares, especialmente en el que nos encontramos.

6. Se evidencia que tanto el efecto del ángulo de visibilidad y la posición respecto del limbo solar, son fuentes o elementos críticos de incertidumbre, lo cual es un aporte metodológico relevante para estudios futuros.
7. Se ofrece una nueva metodología para el estudio del flujo solar F10.7 que permite conocer en qué fase del ciclo solar nos encontramos. Esta metodología deberá ser adaptada para estudios posteriores.

7.3. PROPUESTA PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

1. Ampliar el análisis temporal hacia una cobertura más extensa dentro del ciclo 25 o bien los posteriores ciclos, de manera que se incluya las fases de descenso, para poder contrastar la evolución de la rotación solar y la distribución hemisférica de la actividad.
2. Para futuras campañas de observación solar en H-alfa, recomendamos sustituir la cámara a color utilizada en este estudio, por un modelo monocromo de alta sensibilidad. Ya que en sensores a color con matriz Bayer (RGGB) solo los píxeles filtrados en rojo registran de forma efectiva los fotones, mientras que los canales azul y verde no solo no reciben información sino que aportan ruido, lo cual significa una pérdida de registro de fenómenos cromosféricos importante.
3. Incorporar inteligencia artificial para el seguimiento automático de las manchas solares en secuencias temporales de imágenes, ya que esto podría reducir el error humano y mejorar la precisión espacial.
4. Comparar estos resultados obtenidos con simulaciones magnetohidrodinámicas (MHD) de rotación diferencial solar y además profundizar en la relación entre rotación y generación de los campos magnéticos.
5. Estudiar la relación entre las variaciones de la velocidad angular y la generación de eventos eruptivos, poniendo especial énfasis en las regiones que evolucionan rápidamente.
6. Implementar el uso de un espectroheliógrafo de alta resolución como el modelo MLAstro SHG 700, el cual permita obtener imágenes solares en múltiples longitudes de onda (H- α , Ca K, He D3, Na D, etc.) con un ancho de banda ultraestreo. Este

instrumento posibilitaría la generación de mapas de desplazamiento Doppler para medir velocidades del plasma, detectar firmas Zeeman para estimar campos magnéticos y el estudio simultáneo de fenómenos cromosféricos y fotosféricos. Su uso junto con procesamiento sistemático, facilitaría la comparación con modelos de MHD y mejoraría la caracterización temporal y espacial de la dinámica solar.

En conjunto, este trabajo no solo documenta con rigor el comportamiento de la dinámica solar del ciclo 25, sino que además valida la relevancia de las campañas observacionales autónomas como recurso complementario a los datos satelitales y profesionales. La combinación de metodologías diversas, como la observación directa, análisis multi parámetro y el procesamiento de datos heliográficos, nos ha permitido una caracterización profunda de la dinámica solar, incluyendo su rotación diferencial y evolución polar. Este enfoque integral refuerza el valor de la astronomía solar desarrollada desde contextos locales, abriendo nuevas vías metodológicas para el análisis de los ciclos solares; y sienta una base sólida para futuras investigaciones en el campo de la física solar y la heliofísica.

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que el ciclo solar 25 se distingue por una actividad eruptiva notablemente superior a la del ciclo 24, tanto en número como en intensidad de fulguraciones y CME, aunque sin alcanzar los niveles del ciclo 23. El número de fulguraciones M y X, el comportamiento sostenido del flujo a 2800 MHz por encima del percentil 90 durante seis meses consecutivos y valores del número de Wolf superiores a 220, evidencian un ciclo con alta eficiencia eruptiva. En contraste, el ciclo 24 mostró un máximo bifásico débil (2011-2014) y una inversión polar asimétrica más prolongada, mientras que el ciclo 25 presenta una inversión bien definida (Norte en agosto de 2024, Sur en enero de 2025) y concentrada temporalmente. Comparado con el ciclo 22, este ciclo 25 aún se ubica por debajo en intensidad absoluta, pero su evolución rápida y coherente lo posiciona como el segundo más activo desde el año 1996. La caracterización multiparamétrica aquí aplicada, demuestra su eficacia para definir el máximo solar con mayor precisión que métodos tradicionales basados exclusivamente en conteo de manchas, ofreciendo además una herramienta de estudio adaptable para futuros ciclos.

8. BIBLIOGRAFÍA

- Alexander, C. E. (2012). *Phenomena in the solar corona: Characteristic structure and dynamic evolution*.
- Athay, R. G. (1976). *The Solar Chromosphere and Corona: Quiet Sun*. D. Reidel Publishing Company.
- Bahcall, J. N., & Pinsonneault, M. H. (2004). What do we (not) know theoretically about solar neutrino fluxes? *Physical Review Letters*, 92(12), 121301. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.121301>
- Bahcall, J. N., Pinsonneault, M. H., & Basu, S. (2001). Solar models: Current epoch and time dependences, neutrinos, and helioseismological properties. *The Astrophysical Journal*, 555(2), 990-1012. <https://doi.org/10.1086/321493>
- Bahcall, J. N., Serenelli, A. M., & Basu, S. (2005). New solar opacities, abundances, helioseismology, and neutrino fluxes. *The Astrophysical Journal*, 621(1), L85–L88. <https://doi.org/10.1086/428929>
- Balthasar, H., Vázquez, M., & Wöhl, H. (1986). Differential rotation of sunspot groups in the period from 1874 through 1976 and changes of the rotation velocity within the solar cycle. *Astronomy & Astrophysics*, 155, 87-94. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1986A&A...155...87B>
- Beck, J. G. (2000). A comparison of differential rotation measurements. *Solar Physics*, 191(1-2), 47-70. <https://doi.org/10.1023/A:1005226402796>
- Beckers, J. M. (1964). The solar chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 2(1), 49-72. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1964PhDT.....83B/abstract>
- Bhowmik, P., & Nandy, D. (2018). Prediction of the strength and timing of sunspot cycle 25 using a data-driven solar dynamo model. *Nature Communications*, 9, 5209. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07690-0>
- Bjørgen, J. P., Sukhorukov, A. V., Leenaarts, J., Carlsson, M., de la Cruz Rodríguez, J., Scharmer, G. B., & Hansteen, V. H. (2017). Three-dimensional modeling of the Ca II H & K lines in the solar atmosphere. *Astronomy & Astrophysics*, 603, A118. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201731926>
- Borrero, J. M., Tomczyk, S., Kubo, M., Socas-Navarro, H., Schou, J., Couvidat, S., & Bogart, R. (2011). VFISV: Very fast inversion of the Stokes vector for the Helioseismic and Magnetic Imager. *Solar Physics*, 273, 267-293. <https://doi.org/10.1007/s11207-010-9515-6>
- Brandenburg, A., & Subramanian, K. (2005). Astrophysical magnetic fields and nonlinear dynamo theory. *Physics Reports*, 417(1–4), 1-209. <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.06.005>
- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2nd ed.). Pearson. <https://doi.org/10.1017/9781108380980>
- Chaisson, L. (2024). *The Active Sun*. <https://lifeng.lamost.org/courses/astrotoday/CHAISSON/AT316/HTML/AT31604.HTM>
- Charbonneau, P. (2010). Dynamo models of the solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 7(3), 1-91. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2010-3>
- Charbonneau, P. (2020). Dynamo models of the solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 17(1), 4. <https://doi.org/10.1007/s41116-020-00025-6>

- Chatzistergos, T., Krivova, N. A., Ermolli, I., Barata, T., & Carvalho, S. (2020). Scrutinising the relationship between plage areas and sunspot areas and numbers. *Astronomy & Astrophysics*, 642, A160. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038159>
- Chen, P. F. (2011). Coronal mass ejections: Models and their observational basis. *Living Reviews in Solar Physics*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2011-1>
- Choudhuri, A. (2013). *Astrophysics for Physicists*. Cambridge University Press. <https://dl.icdst.org/pdfs/files3/42e171591d83f3afd34f7952be5782b0.pdf>
- Christensen-Dalsgaard, J., Dappen, W., Ajukov, S. V., Anderson, E. R., Antia, H. M., Basu, S., & Thompson, M. J. (1996). The current state of solar modeling. *Science*, 272(5266), 1286-1292. <https://doi.org/10.1126/science.272.5266.1286>
- Clayton, D. D. (1983). *Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*. University of Chicago Press. <https://archive.org/details/principlesofstel0000clay/page/n5/mode/2up>
- Couvidat, S., Schou, J., Hoeksema, J. T., Bogart, R. S., Bush, R. I., Duvall, T. L., & Liu, Y. (2016). Observables processing for the Helioseismic and Magnetic Imager instrument on the Solar Dynamics Observatory. *Solar Physics*, 291, 1887-1908. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016SoPh..291.1887C/abstract>
- De Pontieu, B., Title, A. M., Lemen, J. R., Kuznyetskaya, T., Berger, T., Boerner, P., Cheung, M., & Hansteen, V. (2014). The Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS). *Solar Physics*, 289(7), 2733-2779. <https://doi.org/10.1007/s11207-014-0485-y>
- del Toro Iniesta, J. C., & Ruiz Cobo, B. (2016). Inversion of the radiative transfer equation for polarized light. *Living Reviews in Solar Physics*, 13, 4. <https://doi.org/10.1007/s41116-016-0005-2>
- Dikpati, M., & Charbonneau, P. (1999). A Babcock–Leighton flux transport dynamo with solar-like differential rotation. *The Astrophysical Journal*, 518(1), 508-520. <https://doi.org/10.1086/307269>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Solar Physics*.
- Fouhey, D. F., Higgins, R. E. L., Antiochos, S. K., Barnes, G., DeRosa, M. L., Hoeksema, J. T., Leka, K. D., Liu, Y., & Schuck, P. W. (2022). *Large-scale spatial cross-calibration of Hinode/SOTSP and SDO/HMI*. <https://arxiv.org/abs/2209.15036>
- Goedbloed, J. P., & Poedts, S. (2004). *Principles of magnetohydrodynamics: With applications to laboratory and astrophysical plasmas*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/principles-of-magnetohydrodynamics/847AF12C94451B41D8F71C1F11EB308A>
- Hansen, C. J., Kawaler, S. D., & Trimble, V. (2004). *Stellar interiors: Physical principles, structure, and evolution* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9110-2>
- Hanslmeier, A., Veronig, A., & Messerotti, M. (s. f.). A S S L SOLAR MAGNETIC PHENOMENA. En *ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE LIBRARY*.
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1), 4. <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Hoeksema, J. T. (1995). *Polar magnetic field model*. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201525731>
- Howe, R. (2009). Solar interior rotation and its variation. *Living Reviews in Solar Physics*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-1>
- Howe, R., Christensen-Dalsgaard, J., Miesch, M. S., & Toomre, J. (2005). Internal rotation of the Sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 43, 289-345. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.41.011802.094848>

- Jha, B. K., & Upton, L. A. (2024a). Predicting the timing of the Solar Cycle 25 polar field reversal. *The Astrophysical Journal Letters*, 947(1), L20.
<https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad20d2>
- Jha, B. K., & Upton, L. A. (2024b). Predicting the Timing of the Solar Cycle 25 Polar Field Reversal. *The Astrophysical Journal Letters*, 947(1), L20.
<https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad20d2>
- Käpylä, P. J., Korpi, M. J., & Brandenburg, A. (2009). Alpha effect and turbulent diffusion from convection. *Astronomy & Astrophysics*, 500(2), 633-646.
<https://doi.org/10.1051/0004-6361/200811498>
- Kazachenko, M. D., Lynch, B. J., Welsch, B. T., & Sun, X. (2017). A database of flare ribbon properties from Solar Dynamics Observatory. I. Reconnection flux. *The Astrophysical Journal*, 845(1), 49. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa7ed6>
- Klimchuk, J. A. (2006). On solving the coronal heating problem. *Solar Physics*, 234(1), 41-77. <https://doi.org/10.1007/s11207-006-0055-z>
- Komm, R., Howe, R., González Hernández, I., & Hill, F. (2022). Radial gradient of the solar rotation rate in the near surface shear layer and its solar cycle dependence. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 9, 1017414.
<https://doi.org/10.3389/fspas.2022.1017414>
- Live Science. (2025). *Has the sun already passed solar maximum?*
<https://www.livescience.com/space/the-sun/has-the-sun-already-passed-solar-maximum>
- Lodders, K. (2010). Solar system abundances and condensation temperatures of the elements. *The Astrophysical Journal*, 591, 1220-1247. <https://doi.org/10.1086/375492>
- Lodders, K., Bergemann, M., & Palme, H. (2025a). Solar System Elemental Abundances from the Solar Photosphere and CI-Chondrites. *Space Science Reviews*, 221(2).
<https://doi.org/10.1007/s11214-025-01146-w>
- Lodders, K., Bergemann, M., & Palme, H. (2025b). Solar System Elemental Abundances from the Solar Photosphere and CI-Chondrites. *Space Science Reviews*, 221(2).
<https://doi.org/10.1007/s11214-025-01146-w>
- Malherbe, J.-M., Corbard, T., & Dalmasse, K. (2020). Optical instrumentation for chromospheric monitoring during solar cycle 25 at Paris and Côte d'Azur observatories. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 10, 27.
<https://doi.org/10.1051/swsc/2020027>
- Mandal, S., Chatterjee, S., & Banerjee, D. (2016). Association of plages with sunspots: A multi-wavelength study using Kodaikanal Ca II K and Greenwich sunspot area data. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1612.05711>
- Miesch, M. S. (2005). Large-scale dynamics of the convection zone and tachocline. *Living Reviews in Solar Physics*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2005-1>
- NASA. (2020). *Hinode SOT data analysis guide (SAGv3.3)*.
<https://hesperia.gsfc.nasa.gov/ssw/hinode/sot/doc/guide/SAGv3.3.pdf>
- NASA Science. (2025). *Solar Cycle 25 progress and flare observations from SDO in early 2025*. <https://science.nasa.gov/blogs/solar-cycle-25/>
- NASA SVS. (2024a). *Largest flare yet from Solar Cycle 25 (X8.7 flare on May 14, 2024)*.
<https://svs.gsfc.nasa.gov/14592/>
- NASA SVS. (2024b). *NASA, NOAA announce that the Sun has reached the solar maximum for Cycle 25*. <https://svs.gsfc.nasa.gov/14683>
- Newton, H. W., & Nunn, M. L. (1951). The Sun's rotation derived from sunspots 1934–1944 and additional results. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 111, 413-428. <https://adsabs.harvard.edu/pdf/1951MNRAS.111..413N>

- NOAA. (2024). *Sun releases strong X9.0 solar flare*.
<https://www.nesdis.noaa.gov/news/sun-releases-strong-x90-solar-flare>
- NOAA / NASA Solar Cycle Prediction Panel. (2019). *Consensus forecast for Solar Cycle 25*. <https://www.swpc.noaa.gov/news/solar-cycle-25-forecast-update>
- NOAA Space Weather Prediction Center. (2012). *SWPC User's Guide*.
https://www.swpc.noaa.gov/sites/default/files/images/u2/Usr_guide.pdf
- NOAA Space Weather Prediction Center. (2025). *Solar cycle progression*.
<https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression>
- NOAA SWPC. (2024). *Solar cycle progression*.
<https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression>
- NSO. (2023). *Vector spectromagnetograph (VSM) overview*.
<https://nso.edu/telescopes/dkist/vsm/>
- Observatoire Solaire. (2017). *Sunspots and Evershed flows: Temperature ranges in umbra and penumbra*. <http://www.observatoiresolaire.eu/astronomy-blog/sunspots-and-evershed-flows>
- Park, S.-H., Tsiropoula, G., Kontogiannis, I., Tziotziou, K., Scullion, E., & Doyle, J. G. (2015). First simultaneous SST/CRISP and IRIS observations of a small-scale quiet Sun vortex. *Astronomy & Astrophysics*, 586, A25. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201527440>
- Penza, V., Bertello, L., Cantoresi, M., & others. (2023). Prediction of solar cycle 25: Applications and comparison. *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali*, 34, 663-670. <https://doi.org/10.1007/s12210-023-01184-y>
- Pereira, T. M. D., De Pontieu, B., & Carlsson, M. (2012). Quantifying spicules: Properties of two types observed by Hinode/SOT. *The Astrophysical Journal*, 759(1), 18. <https://doi.org/10.1088/0004-637X/759/1/18>
- Permata, K., & Herdiwijaya, D. (2019). The measurement of solar differential rotation from proper motion of individual sunspots. *Journal of Physics: Conference Series*, 1231(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1231/1/012019>
- Pesnell, W. D. (2022). Predictions of solar cycle 25. *Space Weather*, 20(4), e2021SW002879. <https://doi.org/10.1029/2021SW002879>
- Peter, H., & others. (2022). IRIS observations of reconnection outflows and shocks in solar flares. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 9, 1041951. <https://doi.org/10.3389/fspas.2022.1041951>
- Priest, E. (2014). *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press. [https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781139020732](https://doi.org/DOI:10.1017/CBO9781139020732)
- Priest, E. R. (2014). *Magnetohydrodynamics of the Sun*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139020732>
- Pulkkinen, P., & Tuominen, I. (1998). Long-term solar differential rotation and its cycle variation from sunspot statistics. *Astronomy & Astrophysics*, 332, 748-756.
- Reale, F. (2014). Coronal loops: Observations and modeling of confined plasma. *Living Reviews in Solar Physics*, 11(1). <https://doi.org/10.12942/lrsp-2014-4>
- Rimmele, T. R., Keil, S. L., & others. (2020). The Daniel K. Inouye Solar Telescope – Observatory overview. *Solar Physics*, 295, 172. <https://doi.org/10.1007/s11207-020-01736-7>
- Rimmele, T. R., & others. (2020). *DKIST critical science plan*.
<https://nso.edu/telescopes/csp/>
- Robbrecht, E., Patsourakos, S., & Vourlidas, A. (2009). Automated detection of CME kinematics using CACTus and CDAW catalogs. *Solar Physics*, 256, 111-120. <https://doi.org/10.1007/s11207-009-9339-5>

- Rutten, R. J. (2003). *Radiative transfer in stellar atmospheres*. Utrecht University Lecture Notes. <https://robrutten.nl/rweb/rjr-pubs/2003rtsa.book.....R.pdf>
- Sanjay, Y., & others. (2024). On the formation height of low-corona and chromospheric channels of the Atmospheric Imaging Assembly (AIA) onboard the Solar Dynamics Observatory (SDO). *The Astrophysical Journal*, 975, 236. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad7d8c>
- Scherrer, P. H., Schou, J., Bush, R. I., Kosovichev, A. G., Bogart, R. S., Hoeksema, J. T., Liu, Y., & others. (2011). The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) investigation for the Solar Dynamics Observatory (SDO). *Solar Physics*, 275(1-2), 207-227. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9834-2>
- Schou, J., Scherrer, P. H., Bush, R. I., Wachter, R., Couvidat, S., & others. (2012). Design and ground calibration of the Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) instrument on the Solar Dynamics Observatory (SDO). *Solar Physics*, 275, 229-259. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9834-2>
- Schrijver, C. J., & Siscoe, G. (2009). *Heliophysics: Plasma physics of the local cosmos* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511581458>
- SILSO – Sunspot Index, & Observations, L. S. (2025). *Monthly sunspot number data*. <https://www.sidc.be/silso/home>
- Snodgrass, H. B., & Ulrich, R. K. (1990). Rotation of Doppler features in the solar photosphere. *The Astrophysical Journal*, 351, 309-316. <https://doi.org/10.1086/168467>
- Solar Physics at MSU. (2024). *Sunspots: Temperature, structure, and magnetic field*. <https://solar.physics.montana.edu/YPOP/Spotlight/SunInfo/Sunspots.html>
- Song, P. (2017). A model of the solar chromosphere: Structure and internal circulation. *The Astrophysical Journal*, 846(2), 92. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa85e1>
- Space Weather Prediction Center NOAA. (2025). *Solar region summary*. <https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-region-summary>
- SpaceFM. (2024). *Sunspots overview: Temperatures and sizes*. <https://www.space.fm/astronomy/earthmoonsun/sunspots.html>
- STCE – Solar-Terrestrial Centre of Excellence. (2024). *Tracking Solar Cycle 25*. <https://www.stce.be/content/sc25-tracking>
- Svalgaard, L., Duvall, T. L., & Scherrer, P. H. (1978). The strength of the Sun's polar fields. *Solar Physics*, 58(2), 225-239. <https://doi.org/10.1007/BF00157268>
- Tapping, K. F. (2013). The 10.7 cm solar radio flux (F10.7). *Space Weather*, 11(7), 394-406. <https://doi.org/10.1002/swe.20064>
- Thompson, M. J., Christensen-Dalsgaard, J., Miesch, M. S., & Toomre, J. (2003). The internal rotation of the Sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41(1), 599-643. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.41.011802.094848>
- Török, T., Berger, M. A., & Kliem, B. (2022). Prominence instability and CME coupling. *Astronomy & Astrophysics*, 658, A47. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140233>
- UNOOSA/ISWI. (2024). Assessment of Solar Cycle 25 progress through CME observations (SOHO/LASCO & STEREO). *ISWI Conference Proceedings*. https://www.unoosa.org/documents/pdf/psa/activities/2024/ISWI2024/ISWI2024_06_03.pdf
- Usoskin, I. G. (2017). A history of solar activity over millennia. *Living Reviews in Solar Physics*, 14(1), 3. <https://doi.org/10.1007/s41116-017-0006-9>
- van der Voort, L. H. M., De Pontieu, B., Carlsson, M., de la Cruz Rodríguez, J., & others. (2020). High-resolution observations of the solar photosphere, chromosphere, and

- transition region: A database of coordinated IRIS and SST observations. *Astronomy & Astrophysics*, 642, A188. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038732>
- Vanov, V. G., & Miletsky, E. V. (2017). Wings of the butterfly: Sunspot groups for 1826–2015. *Astronomy & Astrophysics*, 602, A30. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201629599>
- Vršnak, B. (2005). Flare classes. En A. Warmuth & G. Mann (Eds.), *Energy conversion and particle acceleration in the solar corona* (Vol. 703, pp. 67-88). Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2962-4_2
- Washington Post. (2025). *A solar storm has reached Earth — and there could be more to come*. <https://www.washingtonpost.com/weather/2025/05/31/northern-lights-solar-storm-where-to-watch/>
- Webb, D. F., & Howard, T. A. (2012). Coronal mass ejections: Observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 9(3), 3. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-3>

9. ANEXOS

Anexo A. Cálculo ángulo P y B_0

Para determinar estos ángulos de rotación de la imagen con respecto al polo Norte solar se empleó la calculadora Horizons System de la NASA. Se emplearon las coordenadas geofiguras del sitio de observación, hora UTC, altitud para cada una de las tomas. Los resultados a continuación.

Revised: July 31, 2013 Sun 10

PHYSICAL PROPERTIES (updated 2024-Oct-30):

GM, km³/s² = 132712440041.93938 Mass, 10²⁴ kg = ~1988410

Vol. mean radius, km = 695700 Volume, 10¹² km³ = 1412000

Solar radius (IAU2015)= 695700 km Mean density, g/cm³ = 1.408

Radius (photosphere) = 696500 km Angular diam at 1 AU = 1919.3"
Photosphere temp., K = 6600 (bottom) Photosphere temp., K = 4400(top)
Photospheric depth = ~500 km Chromospheric depth = ~2500 km
Flatness, f = 0.00005 Adopted sid. rot. per.= 25.38 d
Surface gravity = 274.0 m/s² Escape speed, km/s = 617.7
Pole (RA,DEC), deg. = (286.13, 63.87) Obliquity to ecliptic = 7.25 deg.
Solar constant (1 AU) = 1367.6 W/m² Luminosity, 10²⁴ J/s = 382.8
Mass-energy conv rate = 4.260 x 10⁹ kg/s Effective temp, K = 5772
Sunspot cycle = 11.4 yr Cycle 24 sunspot min. = 2008 A.D.

Motion relative to nearby stars = apex : R.A.= 271 deg.; DEC.= +30 deg.
speed: 19.4 km/s (0.0112 au/day)

Motion relative to 2.73K BB/CBR = apex : l= 264.7 +- 0.8; b= 48.2 +- 0.5 deg.
speed: 369 +-11 km/s

Ephemeris / WWW_USER Fri Apr 11 14:05:09 2025 Pasadena, USA / Horizons

Target body name: Sun (10) {source: DE441}

Center body name: Earth (399) {source: DE441}

Center-site name: (user defined site below)

Start time : A.D. 2025-Apr-08 00:00:00.0000 UT

Stop time : A.D. 2025-Apr-11 00:00:00.0000 UT

Step-size : 1 minutes

Target pole/equ : IAU_SUN {East-longitude positive}

Target radii : 695700.0, 695700.0, 695700.0 km {Equator_a, b, pole_c}

Center geodetic : 84.1041331, 9.9234369, 1.1275 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}

Center cylindric: 84.1041331,6284.44842,1092.10208 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}

Center pole/equ : ITRF93 {East-longitude positive}

Center radii : 6378.137, 6378.137, 6356.752 km {Equator_a, b, pole_c}

Target primary : Sun

Vis. interferer : MOON (R_eq= 1737.400) km {source: DE441}

Rel. light bend : Sun {source: DE441}

Rel. lght bnd GM: 1.3271E+11 km³/s²

Atmos refraction: NO (AIRLESS)

RA format : HMS

Time format : CAL

Calendar mode : Mixed Julian/Gregorian

RTS-only print : NO

EOP file : eop.250410.p250707

EOP coverage : DATA-BASED 1962-JAN-20 TO 2025-APR-10. PREDICTS-> 2025-JUL-06

Units conversion: 1 au= 149597870.700 km, c= 299792.458 km/s, 1 day= 86400.0 s

Table cut-offs 1: Elevation (-90.0deg=NO),Airmass (>38.000=NO), Daylight (NO)

Table cut-offs 2: Solar elongation (0.0,180.0=NO),Local Hour Angle(0.0=NO)

Table cut-offs 3: RA/DEC angular rate (0.0=NO)

Date__(UT)__HR:MN NP.ang NP.dist hEcl-Lon hEcl-Lat

\$\$SOE

2025-Apr-08 14:46 m 333.7556 -952.514 n.a. n.a.
2025-Apr-08 14:47 m 333.7557 -952.514 n.a. n.a.
2025-Apr-08 14:48 m 333.7557 -952.514 n.a. n.a.
2025-Apr-08 14:49 m 333.7557 -952.514 n.a. n.a.
2025-Apr-08 14:50 m 333.7557 -952.513 n.a. n.a.
2025-Apr-08 14:51 m 333.7557 -952.513 n.a. n.a.
2025-Apr-08 14:52 m 333.7557 -952.513 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:14 m 333.7559 -952.508 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:15 m 333.7559 -952.508 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:16 m 333.7560 -952.507 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:17 m 333.7560 -952.507 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:21 m 333.7560 -952.506 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:22 m 333.7560 -952.506 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:23 m 333.7560 -952.506 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:24 m 333.7560 -952.506 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:25 m 333.7560 -952.505 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:44 m 333.7562 -952.501 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:45 m 333.7563 -952.501 n.a. n.a.
2025-Apr-08 15:46 m 333.7563 -952.501 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:00 m 333.7739 -952.366 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:01 m 333.7739 -952.365 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:02 m 333.7739 -952.365 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:03 m 333.7739 -952.365 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:04 m 333.7739 -952.365 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:05 m 333.7739 -952.364 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:06 m 333.7740 -952.364 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:07 m 333.7740 -952.364 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:08 m 333.7740 -952.364 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:09 m 333.7740 -952.363 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:26 m 333.7743 -952.360 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:27 m 333.7743 -952.360 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:28 m 333.7743 -952.359 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:29 m 333.7743 -952.359 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:34 m 333.7744 -952.358 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:35 m 333.7744 -952.358 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:36 m 333.7744 -952.358 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:37 m 333.7744 -952.357 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:53 m 333.7747 -952.354 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:54 m 333.7747 -952.354 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:55 m 333.7747 -952.354 n.a. n.a.
2025-Apr-09 15:56 m 333.7747 -952.354 n.a. n.a.
2025-Apr-10 15:31 m 333.7999 -952.214 n.a. n.a.
2025-Apr-10 15:32 m 333.7999 -952.214 n.a. n.a.
2025-Apr-10 15:33 m 333.7999 -952.214 n.a. n.a.
2025-Apr-10 15:34 m 333.7999 -952.214 n.a. n.a.
2025-Apr-10 15:54 m 333.8004 -952.210 n.a. n.a.

2025-Apr-10 15:55	m	333.8004	-952.210	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 15:56	m	333.8004	-952.209	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:06	m	333.8006	-952.207	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:07	m	333.8006	-952.207	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:08	m	333.8007	-952.207	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:09	m	333.8007	-952.207	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:12	m	333.8007	-952.206	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:32	m	333.8012	-952.203	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:33	m	333.8012	-952.203	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:34	m	333.8012	-952.202	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:35	m	333.8012	-952.202	n.a.	n.a.
2025-Apr-10 16:36	m	333.8012	-952.202	n.a.	n.a.

\$\$EOE

Column meaning:

TIME

Times PRIOR to 1962 are UT1, a mean-solar time closely related to the prior but now-deprecated GMT. Times AFTER 1962 are in UTC, the current civil or "wall-clock" time-scale. UTC is kept within 0.9 seconds of UT1 using integer leap-seconds for 1972 and later years.

Conversion from the internal Barycentric Dynamical Time (TDB) of solar system dynamics to the non-uniform civil UT time-scale requested for output has not been determined for UTC times after the next July or January 1st. Therefore, the last known leap-second is used as a constant over future intervals.

Time tags refer to the UT time-scale conversion from TDB on Earth regardless of observer location within the solar system, although clock rates may differ due to the local gravity field and no analog to "UT" may be defined for that location.

Any 'b' symbol in the 1st-column denotes a B.C. date. First-column blank (" ") denotes an A.D. date.

CALENDAR SYSTEM

Mixed calendar mode was active such that calendar dates after AD 1582-Oct-15 (if any) are in the modern Gregorian system. Dates prior to 1582-Oct-5 (if any) are in the Julian calendar system, which is automatically extended for dates prior to its adoption on 45-Jan-1 BC. The Julian calendar is useful for matching historical dates. The Gregorian calendar more accurately corresponds to the Earth's orbital motion and seasons. A "Gregorian-only" calendar mode is available if such physical events are the primary interest.

NOTE: "n.a." in output means quantity "not available" at the print-time.

SOLAR PRESENCE (OBSERVING SITE)

Time tag is followed by a blank, then a solar-presence condition code:

- '*' Daylight (refracted solar upper-limb on or above apparent horizon)
- 'C' Civil twilight/dawn
- 'N' Nautical twilight/dawn
- 'A' Astronomical twilight/dawn
- ' ' Night OR geocentric ephemeris

LUNAR PRESENCE WITH TARGET RISE/TRANSIT/SET EVENT MARKER (OBSERVING SITE)

The solar-presence code column is immediately followed by another marker:

- 'm' Refracted upper-limb of Moon on or above apparent horizon
- ' ' Refracted upper-limb of Moon below apparent horizon OR geocentric

The lunar presence marker (an ongoing state) can be over-ridden by a target event marker if an event has occurred since the last output step:

- 'r' Rise (target body on or went above cut-off RTS elevation)
- 'e' Elevation max (target body maximum elevation angle has occurred)
- 't' Transit (target body at or passed through observer meridian)
- 's' Set (target body on or went below cut-off RTS elevation)

RTS MARKERS (TVH)

Rise and set are with respect to the reference ellipsoid true visual horizon defined by the elevation cut-off angle. Horizon dip and yellow-light refraction (Earth only) are considered. Accuracy is < or = to twice the requested search step-size.

'NP.ang NP.dist' =

Targets' apparent north-pole position angle (counter-clockwise with respect to the direction of the true-of-date reference-frame north-pole) and its angular distance from the sub-observer point (center of disk) at observation time. A negative distance indicates the planets' north-pole is on the hidden hemisphere. Units: DEGREES and ARCSECONDS

'hEcl-Lon hEcl-Lat' =

Geometric heliocentric J2000 ecliptic longitude and latitude of target center at the instant light leaves it to be observed at print time (print time minus down-leg light-time). Units: DEGREES

Computations by ...

Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
Pasadena, CA 91109 USA

General site: <https://ssd.jpl.nasa.gov/>

Mailing list: https://ssd.jpl.nasa.gov/email_list.html

System news : <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/news.html>

User Guide : <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/manual.html>
Connect : browser <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/x>
API <https://ssd-api.jpl.nasa.gov/doc/horizons.html>
command-line telnet ssd.jpl.nasa.gov 6775
e-mail/batch https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/ssd/horizons_batch.txt
scripts <https://ssd.jpl.nasa.gov/ftp/ssd/SCRIPTS>
Author : Jon.D.Giorgini@jpl.nasa.gov

.....

Anexo B. Scripts en SunPy

Para el cálculo de los ángulos P y B_0 que permiten rotar las imágenes se pueden emplear los siguientes scripts en SunPy

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from astropy.time import Time
from sunpy.physics.ephemeris import solar_p_angle, solar_B0

# Lista de observaciones: (etiqueta, fecha y hora UTC)
observaciones = [
    ("Observación 1", "2025-04-08T14:50:00"),
    ("Observación 2", "2025-04-08T15:16:00"),
    ("Observación 3", "2025-04-09T15:05:00"),
```

```
("Observación 4", "2025-04-09T15:28:00"),
("Observación 5", "2025-04-10T15:33:00"),
("Observación 6", "2025-04-10T15:55:00")
]

print("Cálculo de ángulos P y B0 para cada observación:\n")

for etiqueta, time_str in observaciones:
    # Crear un objeto Time de Astropy
    t = Time(time_str)

    # Calcular el ángulo P y B0 usando SunPy.
    # Los valores devueltos están en grados.
    p_angle = solar_p_angle(t)
    b0_angle = solar_B0(t)

    print(f"{etiqueta} ({time_str} UTC):")
    print(f"  Ángulo P = {p_angle:.3f}°")
    print(f"  Ángulo B0 = {b0_angle:.3f}°\n")

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from astropy.time import Time
from sunpy.physics.ephemeris import solar_p_angle, solar_B0

# Lista de nuevas observaciones: (etiqueta, fecha y hora UTC)
observaciones = [
    ("Observación 1", "2025-04-08T15:23:00"),
    ("Observación 2", "2025-04-08T15:45:00"),
    ("Observación 3", "2025-04-09T15:35:00"),
    ("Observación 4", "2025-04-09T15:55:00"),
    ("Observación 5", "2025-04-10T16:08:00"),
    ("Observación 6", "2025-04-10T16:33:00")
]

print("Cálculo de ángulos P y B0 para las nuevas observaciones:\n")

for etiqueta, time_str in observaciones:
    t = Time(time_str)
    p_angle = solar_p_angle(t)
    b0_angle = solar_B0(t)

    print(f"{etiqueta} ({time_str} UTC):")
    print(f"  Ángulo P = {p_angle:.3f}°")
    print(f"  Ángulo B0 = {b0_angle:.3f}°\n")
```

CÓDIGO PARA MODELAR EL PERFIL DE TEMPERATURA, DENSIDAD Y PRESION SOLAR EN SUNPY

```
#  Modelo simplificado de estructura interna del Sol
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Constantes solares
R_sun = 6.96e8 # m, radio solar
T_c = 1.57e7 # K, temperatura central
rho_c = 1.62e5 # kg/m³, densidad central
P_c = 2.477e16 # Pa, presión central

# Vector de radios desde el centro (0) hasta la superficie (R_sun)
r = np.linspace(0.001, R_sun, 1000)
x = r / R_sun # fracción del radio solar

# Modelos analíticos simplificados (perfil estimado)
T = T_c * (1 - x)**0.5 # Temperatura
rho = rho_c * (1 - x)**1.5 # Densidad
P = P_c * (1 - x)**2.5 # Presión

# Crear subgráficos
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 12))

axs[0].plot(x, T / 1e6, color='red')
axs[0].set_ylabel("Temperatura [millones K]")
axs[0].set_title("Perfil de Temperatura")
axs[0].grid(True)

axs[1].plot(x, rho, color='blue')
axs[1].set_ylabel("Densidad [kg/m³]")
axs[1].set_title("Perfil de Densidad")
axs[1].grid(True)

axs[2].plot(x, P / 1e16, color='green')
axs[2].set_ylabel("Presión [×10¹⁶ Pa]")
axs[2].set_xlabel("Fracción del radio solar (r/R☉)")
axs[2].set_title("Perfil de Presión")
axs[2].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

A

Anexo C. Cálculos manuales durante la campaña de observación

En este anexo recopilamos las anotaciones y cálculos realizados a mano durante la campaña observacional solar llevada a cabo entre los días 8 al 10 de abril de 2025. Estos registros corresponden a la determinación de coordenadas cartesianas de regiones activas solares (NOAA) en las imágenes capturas en hidrógeno alfa, así como a la conversión de coordenadas heliográficas, estimación de distancias angulares y cálculo de longitudes sobre la superficie solar.

Estos cálculos permitieron validar el seguimiento de estructuras solares y complementar el análisis computacional realizado posteriormente en Python. Aunque los datos finales fueron procesados digitalmente, se consideró pertinente incluir estas notas manuscritas por su valor metodológico y documental.

R_0 radio solar 696192 km

$$L_1(\varphi) = R_0 \cos \varphi \cdot \frac{2\pi}{360} = R_0 \cos \varphi \cdot \frac{\pi}{180}$$

R_0 radio solar
 φ longitud heliográfica
 $L_1(\varphi) \Rightarrow$ longitud en km/grado

$$L_1(\varphi) = R_0 \cos \varphi \cdot \frac{\pi}{180}$$

$696192 \text{ km} \cdot \cos 7^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$

$7^\circ N = 12060,2 \text{ km}$

10 abril			
		X	Y
HN	1 ^{era} imagen		
	No21	1529	1590
	No19	1360	1442
	No12	1994	1400
	14055	1192	718
HS	14056	1734	1255
	5037	1901	1162
	5077	1706	779
	5055	1938	593
	14054	1326	435

2da imagen			
		X	Y
HN			
	No21	1506	1582
	No19	1336	1434
	No12	1973	1404
	14055	1186	707
HS	14056	1717	1256
	5037	1891	1167
	5055 5077	1701	778
	5055	1936	596
	14054	1328	425

9 abril			
		X	Y
HN	1 ^{era} imagen		
	No21	1809	1555
	14055	1216	972
HS	14056	1910	1265
	14054	1193	634
	5037	2048	1121
	5055	1752	523
	5057	1490	299

8 abril			
		X	Y
HN	1 ^{era} imagen		
	NoAA 14046	1048	490
	NoAA 14055	1384	1057
HS	NoAA 14056	1939	1461
	NoAA 14054	1420	679
	NoAA 14048	1433	523

9 abril			
		X	Y
HN	2da imagen		
	No21	1811	1566
	14055	1222	985
HS	14056	1915	1281
	14054	1200	647
	5037	2056	1135
	5055	1754	537
	5057	1487	276

8 abril			
		X	Y
HN	2da imagen		
	14046	1050	484
	14055	1380	1051
HS	14056	1940	1455
	14054	1423	671
	14048	1434	517

Día 10 abril

1er imagen

790-242 2234-242

790-1784 2334-1784

X Y
1512 -1013

2da imagen

781-238 2335-238

781-1783 2335-1783

X Y
1558 1010.5

Día 9 abril

1er imagen

763-238 2307-238

763-1779 2307-1779

X Y
1535 1008.5

2da imagen

769-252 2316-252

769-1798 2316-1798

X Y
1542.5 1025

Cromosfera

Día 8 abril

1er imagen

790-238 2235-238

790-1783 2235-1783

$\frac{x_1+x_2}{2}$
 $\frac{y_2+y_1}{2}$

X Y
1512.5 1010.5

Radio

1512.5 - 790

Radio Solar 722.5

2da imagen

794-235 2337-235

794-1778 2337-1778

$\frac{x_2+x_1}{2}$
 $\frac{y_2+y_1}{2}$

Centro

X Y
1565.5 1006.5

10 abril 2da imagen

575-67 2521-67

575-2011 2521-2011

X Y
575 + 2521
67 + 2011

HN

14055

4704

HS

14056

14054

1869 - 534

~~2034~~ - 573

2034 - 573

1444 - 1401

1592 253

X Y
1548 1039

HN
14055 2217 - 939
4704 2366 - 1036

HS
14056 1477 - 1535
14054 2126 - 521
14048 2130 - 362

10 abril 7er imagen

575-69 2572-69
1102-2011 2572-2011

$x = 575 + 2572$
 $y = 69 + 2011$

Centro disco solar
x y
1548,5 1040

HN
14055 1868 - 539
4704 2033 - 576

HS
14056 1443 - 1406
14054 1591 - 257

9 abril 1ra imagen

580-69 2516-69
280-2009 2516-2009

$x = 580 + 2516$
 $y = 69 + 2009$

1548 - 1039

HN
14055 1920 - 889
14048 2071 - 988

HS
14056 1181 - 1489
14054 1829 - 470
14048 303 - 309

9 abril 2da imagen

872-122 2814-122
72-2064 2814-2064

$x = 872 + 2814$
 $y = 122 + 2064$

1843 - 1093

→ RARO

8 abril 1era imagen

HN
14055 1592 1273
14046 836 1628

HS
14056 2158 616
14054 1117 1180
14048 929 1194

Centro disco solar
x y
1547 - 1040,5

8 abril 2da imagen

Centro disco solar
x y
1548 - 1039,5

HN
14055 1589 - 803
14046 839 - 445

HS
14056 2155 - 1465
14054 1115 - 894
14048 925 - 879

Día # 8 imagen 1

0 12 → 0.574 0071

574 2520-071
574-2010 2520-2010

Centro x = $\frac{574 + 2520}{2}$ 1547, 1040.5
Centro y = $\frac{71 + 2010}{2}$

2 575-67 2521-67

575-2012 2521-2012

$\frac{575 + 2521}{2}$
 $\frac{67 + 2012}{2}$
1548 - 1039

imagen #3 17:32 UTC

HN		
14055	2994	1716
4704	2993	1435

HS		
14056	1451	2083
14054	3339	2260
14048	3477	2418

Día 10 de abril

imagen #1 16:05 UTC

HN	x	y
NoAA 14055	2973	1710
S&PCA 4704	2973	1434

HS		
NoAA 14056	1430	2084
14054	3339 3327	2256
14048	3469	2415

16:32 UTC

HN	imagen 2	
14055	2980	1715
4704	2979	1435

HS		
14056	1437	2085
14054	3380	2258
14048	3471	2417

R_0 radio solar 696192 km

$$L_1(\varphi) = R_0 \cos \varphi \cdot \frac{2\pi}{360} = R_0 \cos \varphi \cdot \frac{\pi}{180}$$

R_0 radio solar
 φ longitud heliografica

$L_1(\varphi) \Rightarrow$ longitud en km/grado

$$L_1(\varphi) = R_0 \cos \varphi \cdot \frac{\pi}{180}$$

$696192 \text{ km} \cdot \cos 7^\circ \cdot \frac{\pi}{180}$

$7^\circ \text{N} = 12060,2 \text{ km}$

Anexo D. Código de Python para estimar la inversión magnética polar del Sol

```
# Create the script file with the pipeline we used to compute stable polar field inversions
from pathlib import Path
```

```
script_path = Path("/mnt/data/wso_polar_inversion.py")
```

```
code = r"#!/usr/bin/env python3
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
"""
```

```
WSO Polar Field Inversion Dates (Stable) - Reproducible Script
```

```
=====
```

This script implements the exact methodology we used to compute *stable* polar field inversion dates by hemisphere from Wilcox Solar Observatory (WSO) daily polar field data.

Method summary

```
-----
```

- 1) Load daily polar field time series (north & south hemispheres).
- 2) Fill short gaps by linear interpolation (optional).
- 3) Apply a centered rolling mean of 81 days (≈ 3 synodic rotations) to attenuate rotational modulation and short-lived transients.
- 4) Detect the first sign change (crossing) in the smoothed series for each inversion and require *stability*:
 - The new sign must persist for at least `persist_days` consecutive days (default: 81).
 - Within that persistence window, the absolute magnitude must exceed a small threshold at least once (default: 0.05–0.10 G; we default to 0.08 G).
- 5) Set the *stable inversion date* as the first day of the persistence window.

The script outputs a CSV with inversion dates per hemisphere and optional diagnostic CSV/plots if requested.

Input expectations

```
-----
```

- CSV file with a date column and two columns for the polar field components.
 - By default, the script expects:
 - date column: "date" (ISO-8601 or anything pandas can parse)
 - north column: "Br_N"
 - south column: "Br_S"
- You can override these names via CLI arguments.

Typical WSO polar daily files can be reshaped/exported into this format.

Usage examples

```
-----
```

```
$ python wso_polar_inversion.py --csv path/to/wso_polar_daily.csv \  
--date-col date --north-col Br_N --south-col Br_S \  
--persist-days 81 --threshold 0.08 \  
--out inversions.csv
```

To also export the smoothed time series:

```
$ python wso_polar_inversion.py --csv path/to/wso_polar_daily.csv \  
--export-series series_81d.csv
```

License: MIT

```
"""
import argparse
from dataclasses import dataclass
from typing import Optional, Tuple, Dict, List

import numpy as np
import pandas as pd

@dataclass
class InversionResult:
    hemisphere: str
    crossing_date: Optional[pd.Timestamp]
    stable_start_date: Optional[pd.Timestamp]
    new_sign: Optional[int]
    note: str = ""

def load_series(csv_path: str,
               date_col: str = "date",
               north_col: str = "Br_N",
               south_col: str = "Br_S",
               interp: bool = True) -> pd.DataFrame:
    """Load and prepare polar field series from CSV."""
    df = pd.read_csv(csv_path)
    if date_col not in df.columns:
        raise ValueError(f"Missing date column '{date_col}'")
    for c in (north_col, south_col):
        if c not in df.columns:
            raise ValueError(f"Missing field column '{c}'")
    df[date_col] = pd.to_datetime(df[date_col])
    df = df.sort_values(date_col).set_index(date_col)

    # Ensure float dtype
    df[north_col] = pd.to_numeric(df[north_col], errors="coerce")
    df[south_col] = pd.to_numeric(df[south_col], errors="coerce")

    if interp:
        # Interpolate short gaps linearly (limit_direction both sides)
        df[north_col] = df[north_col].interpolate(limit_direction="both")
        df[south_col] = df[south_col].interpolate(limit_direction="both")

    return df[[north_col, south_col]].rename(columns={north_col: "N", south_col: "S"})

def smooth_81d(series: pd.Series, window: int = 81) -> pd.Series:
    """Centered rolling mean; preserves index and returns float series."""
    return series.rolling(window=window, center=True, min_periods=max(3, window//3)).mean()

def first_crossing_and_stability(s: pd.Series,
                                persist_days: int = 81,
                                threshold: float = 0.08) -> InversionResult:
    """
    Detect the first stable inversion in a smoothed series.
    - s: smoothed polar field (e.g., 81d mean), indexed by datetime.
    Returns crossing date (approx) and stable start date per the rules.
    """
    # Drop NaNs at ends
    s = s.dropna()
    if s.empty:
```

```

return InversionResult("", None, None, None, "empty series")

sign = np.sign(s.values) # -1, 0, +1
# Replace zeros with previous non-zero sign to avoid spurious oscillations
for i in range(1, len(sign)):
    if sign[i] == 0:
        sign[i] = sign[i-1]

# Find indices where sign changes
changes = np.where(np.signbit(sign[1:] - sign[:-1]) & (sign[1:] != sign[:-1]))[0]
# More robust: a sign change when sign[i] != sign[i-1]
changes = np.where(sign[1:] != sign[:-1])[0]
if len(changes) == 0:
    return InversionResult("", None, None, None, "no sign change detected")

# Iterate over candidate crossings
for idx in changes:
    i0 = idx # change occurs between i0 and i0+1
    old_sign = int(sign[i0])
    new_sign = int(sign[i0+1])

    # Estimate crossing date by linear interpolation between the two points
    t0, t1 = s.index[i0], s.index[i0+1]
    y0, y1 = s.iloc[i0], s.iloc[i0+1]
    if (y1 - y0) != 0:
        frac = -y0 / (y1 - y0)
        frac = float(np.clip(frac, 0.0, 1.0))
        crossing_date = t0 + (t1 - t0) * frac
    else:
        crossing_date = t1

    # Check persistence window starting the first day with new_sign
    start_idx = i0 + 1
    end_idx = start_idx + persist_days
    if end_idx > len(sign):
        # Not enough data to confirm stability
        continue

    window_signs = sign[start_idx:end_idx]
    if np.all(window_signs == new_sign):
        window_vals = np.abs(s.values[start_idx:end_idx])
        # Magnitude condition: exceeds threshold at least once
        if np.nanmax(window_vals) >= threshold:
            stable_start_date = s.index[start_idx]
            return InversionResult("", pd.to_datetime(crossing_date),
                pd.to_datetime(stable_start_date),
                new_sign, "")

# If none passed the stability test
return InversionResult("", pd.to_datetime(s.index[changes[0]+1]), None, int(sign[changes[0]+1]),
    "no stable window found with current params")

def compute_inversions(df: pd.DataFrame,
    window: int = 81,
    persist_days: int = 81,
    threshold: float = 0.08) -> pd.DataFrame:
    """
    Compute stable inversion dates for both hemispheres.
    Returns a dataframe with columns:
    hemisphere, crossing_date, stable_start_date, new_sign, note

```

```
"""
results: List[Dict] = []
for hemi in ["N", "S"]:
    sm = smooth_81d(df[hemi], window=window)
    res = first_crossing_and_stability(sm, persist_days=persist_days, threshold=threshold)
    res.hemisphere = "Norte" if hemi == "N" else "Sur"
    results.append({
        "hemisphere": res.hemisphere,
        "crossing_date": res.crossing_date,
        "stable_start_date": res.stable_start_date,
        "new_sign": res.new_sign,
        "note": res.note
    })
return pd.DataFrame(results)

def main():
    ap = argparse.ArgumentParser(description="Compute stable polar field inversion dates (WSO-like data).")
    ap.add_argument("--csv", required=True, help="Path to input CSV with date, Br_N, Br_S columns")
    ap.add_argument("--date-col", default="date", help="Date column name (default: date)")
    ap.add_argument("--north-col", default="Br_N", help="North column name (default: Br_N)")
    ap.add_argument("--south-col", default="Br_S", help="South column name (default: Br_S)")
    ap.add_argument("--window", type=int, default=81, help="Rolling window in days (default: 81)")
    ap.add_argument("--persist-days", type=int, default=81, help="Required persistence in days (default: 81)")
    ap.add_argument("--threshold", type=float, default=0.08, help="Magnitude threshold in Gauss (default: 0.08)")
    ap.add_argument("--out", default="inversions.csv", help="Output CSV filename (default: inversions.csv)")
    ap.add_argument("--export-series", default=None, help="Optional path to export smoothed series (CSV)")

    args = ap.parse_args()

    df = load_series(args.csv, args.date_col, args.north_col, args.south_col, interp=True)
    inv = compute_inversions(df, window=args.window, persist_days=args.persist_days, threshold=args.threshold)
    inv.to_csv(args.out, index=False)

    if args.export_series:
        out_ser = df.copy()
        out_ser["N_rolling"] = smooth_81d(out_ser["N"], window=args.window)
        out_ser["S_rolling"] = smooth_81d(out_ser["S"], window=args.window)
        out_ser.to_csv(args.export_series, index=True)

    print(f"Saved inversion dates to: {args.out}")
    if args.export_series:
        print(f"Saved smoothed series to: {args.export_series}")

if __name__ == "__main__":
    main()
"""
script_path.write_text(code, encoding="utf-8")
script_path, script_path.exists()
```